

Eesti Põllumajandusülikool
Maainseneriteaduskond
Maaehituse instituut

Mihkel Kiviste

**ARMATUURTERASE KORROSION JA SELLE MÕJU
RIBIPANEELIDE KANDEVÕIMELE**

Magistritöö tehnikateaduste magistri kraadi taotlemiseks maaehituse erialal

Juhendaja: prof. Jaan Miljan

Tartu 2004

Referaat

Kiviste M. Armatuurterase korrosioon ja selle mõju ribipaneelide kandevõimele. Tartu, 2004, 95 lk, 38 joonist, 12 tabelit, 104 viidet, 8 lisa.

Magistritöös tehakse ülevaade armatuurterase korrosiooni põhjustest, tagajärgedest ja erinevatest võimalustest korrosioonikahjustuste määramiseks ja parandamiseks. Korrosiooni mõju raudbetoonkonstruktsioonide (ribipaneelid) kandevõimele uuritakse eksperimentaalselt. Terasetõmbekatte tulemusena selgitatakse suurte korrosioonikahjustustega armatuurterase tegelik tõmbetugevus, voolavuspiir ja katkevenivus. Uuritud on armatuuri ristlõike vähenemise mõju muudele karakteristikutele. Tunnuste vaheliste seoste leidmiseks rakendatakse regressioonanalüüsi ja dispersioonanalüüsi meetodeid. Lisaks analüüsitakse statistiliste testidega tunnuste normaalsust ja leitakse mõjukad katsetulemused.

Märksõnad: armatuurterase korrosioon, korrosiooni mõõtmine, konstruktsiooni kandevõime, ribipaneel, terase tõmbekatte, statistiline analüüs.

Abstract

Kiviste M., The influence of corrosion of steel reinforcement on the bearing capacity of ribbed reinforced concrete panels. Tartu, 2004, 95 pages, 38 graphs, 104 references, 12 tables, 8 appendices.

In this paper the main causes, mechanisms and consequences of corrosion of steel in concrete were studied. A balanced view of different approaches on condition evaluation, repair and rehabilitation is provided. Experimentally the bearing capacity of precast reinforced concrete panels was found. Characteristic tensile strength, yield strength, break draft and reduction of diameter of reinforcing steel were investigated. Statistical analysis was carried out and several assumptions were made.

KEYWORDS: corrosion of steel in concrete, corrosion measurements, structural bearing capacity, ribbed panel, tensile test of reinforcement, statistical analysis.

EESTI PÕLLUMAJANDUSÜLIKOOL

Maaehituse instituut

MAGISTRITÖÖ ÜLESANNE

Magistant	Mihkel Kiviste	
Esitamise tähtaeg	3. juuni 2004	
Teema	Armatuurterase korrosioon ja selle mõju ribipaneelide kandevõimele	
Lähteandmed	Maaehituse instituudis tehtud raudbetooni kestvusalsed uuringud	
Lähtematerjalid	Ribipaneelid PNS-12	
Lahendatavad ülesanded	Teostada kirjanduse ülevaade. Katsetada ribipaneele. Määrata terasarmatuuri füüsikalisi omadusi	
Ülesande andis	prof. Jaan Miljan (allkiri)
Ülesande võttis täitmiseks	Mihkel Kiviste (allkiri)
Kaitsmisele lubatud	(kuupäev)
Juhendaja	prof. Jaan Miljan (allkiri)

Sisukord

1. Teras korrosioon ja selle liigid	9
1.1 Korrosiooniprotsessi üldpõhimõte	9
1.2 Terasarmatuuri korrosiooni liigid.....	12
1.2.1 Ühtlane korrosioon.....	12
1.2.2 Lokaalne korrosioon.....	14
1.2.3 Pinge korrosioon	15
1.2.4 Pinnaalne korrosioon.....	17
1.2.5 Bakteriaalne korrosioon	17
1.2.6 Uitvoolu tekitatud korrosioon	18
2. Terasarmatuuri korrosiooni põhjused.....	19
2.1 Raudbetooni lagunemisprotsessid.....	19
2.2 Betooni karboniseerumine.....	20
2.3 Kloriidide sissetung betooni.....	23
3. Korrosiooniprotsessi uuring ja mõõtmine	26
3.1 Uuringu etapid ja vahendid	26
3.2 Visuaalne kontroll	27
3.3 Kaitsekiht	27
3.4 Korrosioonipotentsiaali mõõtmine poolelemendiga	28
3.5 Karboniseerumissügavuse määramine	30
3.6 Kloriidide määramine.....	30
3.7 Takistuse mõõtmine	31
3.8 Korrosioonivoolu mõõtmine	33
3.8.1 Lineaarse polarisatsiooni meetod.....	33
3.8.2 Makroelement.....	35
3.9 Muud meetodid	35
4. Armatuurterase korrosiooniprotsessi tagajärjed materjali tasandil	37
4.1 Terasarmatuuri ristlõike vähenemine – korrosiooni kiirus	37
4.2 Prao teke betoonist kaitsekihti.....	41
4.3 Betooni ja armatuuri vahelise nakke muutus	43
4.4 Terasarmatuuri venivuse muutus	44
5. Korrosioonist kahjustatud raudbetoonkonstruktsioonide parandamise ja korrosiooni tõkestamise võimalused	45
5.1 Armatuuri kaitsekihi taastamine.....	45
5.2 Inhibiitorid.....	46

5.3 Armatuuride katmine.....	48
5.3.1 Epoksiidkattega armatuur.....	49
5.3.2 Galvaaniliselt töödeldud armatuur	50
5.4 Roostevabast terasest armatuur	52
5.5 Elektrokeemilised meetodid.....	53
5.5.1 Katoodkaitse.....	54
5.5.2 Realkalisatsioon	55
5.5.3 Kloriidide eemaldamine	57
6. Korrosioonist kahjustatud ribipaneelide uurimine	59
6.1 Loomakasvatushoonete monteeritavate raudbetoonkonstruktsioonide olukorra hindamine	59
6.2 Korrosioonist kahjustatud ribipaneelide kandevõime eksperimentaalne määramine	62
6.2.1 Ribipaneelide kandevõime määramise meetodika.....	63
6.2.2 Ribipaneelide asukoht ja seisund	65
6.2.3 Paneelide kandevõime katsete tulemused ja arutelu	66
6.2.4 Ribipaneelide korrosiooni põhjused.....	68
7. Katsetatud ribipaneelide armatuuri omaduste uurimine.....	70
7.1 Terasarmatuuri roostetamise hindamine	70
7.1.1 Hindamise meetodika.....	70
7.1.2 Hindamise tulemused	70
7.2 Terasarmatuuri tõmbekatse	71
7.2.1 Katseseade.....	71
7.2.2 Katse meetodika.....	72
7.2.3 Armatuurterase katsetamise tulemused.....	74
8 Katsetulemuste statistiline töötlus.....	78
8.1 Statistilise analüüsi meetodika	78
8.2 Tulemused	81
8.2.1 Armatuuri katsekehade tunnuste vahelised statistilised seosed	81
8.2.2 Ribipaneelide tunnuste vahelised statistilised seosed	83
8.2.3 Armatuuri katsekehade tunnuste empiirilised jaotused.....	83
8.2.4. Statistiliste seoste usaldusväärsus	84
Kokkuvõte ja järeldused.....	87
Kasutatud kirjandus.....	89
Lisad	95

Sissejuhatus

Käesolev magistritöö on edasiarendus Mihkel Kiviste ja Heiki Tomanni bakalaureusetööst „Betooni karboniseerumise ja armatuurterase korrosiooni mõju ribipaneelide kandevõimele“. Töö põhieesmärkideks on:

- uurida kirjanduse põhjal terasarmatuuri korrosiooniprotsessi,
- uurida kirjanduse ja tegelike katsete põhjal terasarmatuuri ristlõike vähenemist korrosiooni tagajärjel,
- uurida armatuurterase ristlõike vähenemise mõju ribipaneelide kandevõimele.

Armatuuri korrosiooniprobleemid muutusid maailmas aktuaalseks 1970 - ndatel, kui väga suur hulk 1960-ndatel ehitatud raudbetoonkonstruktsioone (näiteks USA kiirteede võrgustik koos loendamatu arvu raudbetoonsildadega) vajas samaaegselt parandamist, mis kujunes väga kulukaks. USA-s tuli aastas parandada umbes 12 000...15 000 silda (Stoneman, 1999). Põhjuseks oli 1960-ndatel kasutatud betooni ja ehitustööde vaieldamatult halb kvaliteet (Takewaka 1998). Probleemi aktuaalsus on püsinud praeguseni.

Esimeses peatükis on tehtud lühiülevaade terasarmatuuri elektrokeemilisest korrosiooniprotsessist ja kirjeldatud erinevaid armatuuri korrosiooni liike. Teises peatükis käsitletakse betooni karboniseerumist ja kloriidide sissetungi betooni kui põhilisi armatuuri korrosiooni põhjusteid raudbetoonkonstruktsioonides. Arvestada tuleb sellega, et paljud raudbetoonkonstruktsioonide kahjustused võivad olla tingitud ka „betooni korrosioonist“. Kolmandas peatükis on kirjeldatud erinevaid meetodeid raudbetoonkonstruktsioonide seisundi hindamiseks ja võimalike korrosioonikahjustuste määramiseks. Neljandas peatükis on uuritud korrosiooni tagajärgede mõju raudbetoonile. Eriline tähelepanu on pööratud terasarmatuuri ristlõike vähenemisele roostetamise tulemusena. Erinevatest võimalustest korrosioonikahjustuste ärahoidmiseks või likvideerimiseks on käsitletud viiendas peatükis. Põhjalikumalt on tutvustatud elektrokeemilisi meetodeid. Kuuendas peatükis räägitakse ribipaneelide katsetamise meetodikast paindekandevõimele ja tuuakse tulemused. Analüüsitakse ribipaneelide paindekandevõimet sõltuvalt välisel vaatlusel antud hinnetest. Seitsemendas peatükis käsitletakse terasarmatuuri füüsikalisi-mehaanilisi omadusi ja nende muutust korrosioonil. Tehti katsed armatuuri tõmbetugevuse, katkevenivuse ja voolavuspiiri määramiseks. Tähelepanu on pööratud armatuuri ristlõike vähenemise mõjust terasarmatuuri purustavale jõule. Kaheksandas peatükis on uuritud ribipaneelide ja armatuuride katsetulemusi statistiliselt. Testitakse armatuuri katsekehade tunnuste normaalsust ja erinevat tunnuste omavahelisi sõltuvusi. Omaette alapeatükk on pühendatud mõjukate katsetulemuste leidmisele.

Tehtud katsed ribipaneelidega on EPMÜ Maaehituse instituudis tehtud varasema uurimistöö jätkuks (vt. alapunkt 6.2). Ribipaneele katsetasid M. Tarto, M. Kiviste, H. Tomann. Terasarmatuuri katseid tegi M. Kiviste. Katsetajaid juhendas prof J. Miljan ja labori juhataja E. Tätte. Kaheksanda peatüki koostamisel aitas kaasa professor A. Kiviste.

Magistritöö tegemine sai teoks tänu ETF grandide nr. 4075 ja 4089 vahenditele.

Magistritöö teemal on avaldatud järgmised artiklid:

- Miljan, J., Kiviste, M., Tomann, H. The influence of Concrete Carbonization and Corrosion of Steel Reinforcement on the Bearing Capacity of Ribbed Reinforced Concrete Panels. Eesti Põllumajandusülikool, Põllumajandustehnika, -ehitus, -energeetika ja hüdrotehnika teadustööde kogumik nr. 215. Tartu 2002. lk. 135-139
- Miljan, J., Kiviste, M., Tomann, H. The Accordance of Corrosion Damaged Ribbed Panels to Limit State, Latvia University of Agriculture, Civil engineering '03, International scientific conference proceedings, Jelgava, March 2003, p. 45-50.
- Miljan, J., Kiviste, M., Tomann, H. The Determination of Residual Bearing Capacity of Reinforced Concrete Panels, Proceeding of the 2nd International Symposium ILCDES 2003, Kuopio, Finland, December 2003, p. 343-348.
- Miljan J., Keskküla, T., Miljan, R., Kiviste, M., Laiakask, E., Tomann, H. Service Life Prediction of Reinforced Concrete Structures Damaged by Reinforcement Corrosion. CIB World Building Congress 2004. Building for the Future. Toronto, Canada. 2004.

1. Teras korrosioon ja selle liigid

1.1 Korrosiooniprotsessi üldpõhimõte

Mis on korrosioon? Vastav nimetus tuleneb ladinakeelsest sõnast *corrodere*, mis tähendab puruks närimist (Kleis jt, 2002). Üldisemalt on korrosioon eelkõige metallide, kuid ka mineraalsete ehitusmaterjalide või kõrgpolümeeride soovimatu kahjustumine välismõjurite toimel, näiteks raua roostetamine (Saar, 2002).

Käeosev osa on refereering John P. Broomfieldi raamatust *Corrosion of Steel in Concrete* (Broomfield, 1997). Miks toimub betoonis terase roostetamine? Märksa olulisem küsimus on tegelikult, miks betoonis olev terasarmatuur ei roosteta. Praktikast on meile teada, et õhu ja vee olemasolul terasvardad roostetavad, sest teras ei ole puhas metall ja temas olevate lisandite tõttu tekib elektrokeemiline element. Kuna betoon on poorne materjal ja sisaldab niiskust, siis võiks ju seal sees olev armatuur roostetada.

Vastus on lihtne – betoonis on aluseline keskkond. Kõik metallid korrodeeruvad happelises keskkonnas samal ajal kui tugevad alused ehk leelised kaitsevad rauda (mille üks sulam on teras) roostetamise eest. Betoon sisaldab mikropoore, kus on kõrge kaltsium-, naatrium- ja kaaliumoksiidide sisaldus. Need oksiidid moodustavad hüdroksiide, mis on vee lisamisel väga leelised (pH 12-13). Seega saab betoonis kasutada metalle, mis ei korrodeeru kõrge pH taseme juures. Joonisel 1.1 on näidatud erinevate metallide üldine käitumine betoonis.

Joonis 1.1 Metallide korrosiooni kiirus sõltuvalt keskkonna pH-st (Nürnberg, 2001)

Leelises keskkonnas tekib terase pinnal passiivne, tihe, läbimatu kiht, mis hoiab ära terase korrosiooni. Terase pinnal tekkiv kiht on osaliselt raua oksiid/hüdroksiid ja osaliselt tsemendi mineraal.

Inseneride unistuseks on leiutada materjal, mis käitub nagu passiivne kiht - ta tekib ja paraneb ise senikaua, kuni ta asub leelises keskkonnas. Kahjuks on olemas kaks protsessi, mis suudavad rikkuda passiivset keskkonda – betooni karboniseerumine ja kloriidide sissetung betooni (nendest lähemalt peatükis 2).

Niipea kui passiivne kiht on lagunenu, hakkab teras roostetama. Keemilised reaktsioonid on samad olenemata, kas korrosiooni põhjustas betooni karboniseerumine või kloriidide sissetung. Korrodeerudes toimub raua lahustumine betooni pooride vees, loovutades elektrone:

Terase anoodil toimub raua ionide lahustumine vesilahuses. Iga aatomi kohta jääb terase pinnale kaks elektroni, mis kahandavad terase elektrilist potentsiaali (Pourbaix, 1973). Anoodreaktsiooni käigus

vabanenud kaks elektroni ($2e^-$) kasutatakse ära katoodreaktsioonis, et säilitada elektrilist neutraalsust. Teisisõnu ei ole võimalik, et ühes kohas terase pinnal tekivad suured elektrilaengud – mingi keemiline reaktsioon peab siduma elektrone. Katoodreaktsioon vajab lisaks elektronidele veel vett ja hapnikku:

Katoodreaktsioonis tekivad hüdroksiidioonid. Need suurendavad kohalikku leelisust ja seetõttu tugevdavad passiivset kihti tõrjudes karboniseerumise ja kloriidioonid katoodilt eemale. Nagu eelnevast võib aru saada, on protsess samaaegselt elektriline ja keemiline ehk elektrokeemiline. Rooste tekkimise protsessis on anood- ja katoodreaktsioonid (joonis 1.2) alles esimesteks sammudeks.

Joonis 1.2 Anood- ja katoodreaktsioonid terasarmatuuri pinnal (Broomfield, 1997)

Joonisel 1.2 on näidatud terase pinnal tekkinud galvaniseerimispaar. Need on tegelikult galvaanielemendid: ükski metall pole täiesti puhas ning temas sisalduvad (ja mõistagi ka pinnale ulatuvad) ühe või teise lisandi osakesed on vahetus elektrilises kontaktis alusmetalliga. Kui sellele paarile sadestub elektrolüüdina toimivat niiskust, tekib miniatuurne galvaanielement, mille elektrihael sulgub läbi alusmetalli ning käivitub elektrokeemiline reaktsioon, mis paratamatult hakkab materjali lagundama.

Kui raua ühendid lahustuks vee poorides, siis ei oleks näha betooni pragunemist ja kaitsekihi mahakukkumist. Rooste tekkeks on olemas mitmeid reaktsioonietappe. Üks võimalus on näidatud valemitega 1.3...1.5:

Kogu korrosiooniprotsess on näidatud joonisel 1.3.

JoJoonis 1.3 Teras korrosiooniprotsess (Broomfield 1997)

Hüdratiseerumata raudoksiidi Fe_2O_3 ruumala on umbes kaks korda suurem algsest terasest, nagu näidatud joonisel 1.3. Hüdratiseerudes oksiid paisub veelgi, moodustades poorse rooste, mille maht võib terase mahtu ületada kahe- kuni kümnekordselt. Alles hüdratiseerunud rooste viib aja jooksul betooni pragunemise ja kaitsekihi mahapudenemiseni (Broomfield 1997).

1.2 Terasarmatuuri korrosiooni liigid

Raudbetoonkonstruktsioonides olev armatuur võib olla mitmes seisundis (joonis 1.4). Immuunes seisus ei ole keemilised reaktsioonid võimalikud. Passiivses seisundis kaitseb armatuuri ümbritsev leeline keskkond või ka korrosiooniproduktid, mis tõkestavad hapniku juurdepääsu. Kui aga armatuuri passiivne kiht puruneb, siis võib tekkida ühtlane ehk lamekorrosioon või lokaalne ehk pitting korrosioon. Kõrgtugevatel terastel on ohuks kristallidevaheline ja - sisene korrosioon. Armatuur võib roostetada ka ilma hapniku juurdepääsuta, kus tekib “must rooste”; bakterite ja uitvoolu mõjul, kuid kuna sellised situatsioonid on haruldased, siis nendel peatume lühidalt.

1.2.1 Ühtlane korrosioon

Terasarmatuuri olukord sõltub elektroodi potentsiaalst ja poorides oleva vee pH-st. Korrosiooni eeltingimuseks on piisav niiskus ja õhuhapniku juurdepääs. Elektroodi potentsiaal näitab välise

elektroodi ja terase potentsiaalide vahet. Kui potentsiaali väärtus on alla kriitilise taseme, siis korrosiooni ei saa toimuda, kuna madalate potentsiaalide puhul on raua lahustumine termodünaamiliselt võimatu. Sellisel juhul on teras immuunne. Joonisel 1.4 on esitatud potentsiaali - pH diagramm, kus on näidatud võimalikud roostetamise piirkonnad. Y-teljel on näidatud vesinikelektroodi potentsiaal. pH taseme 12,5...14 puhul on korrosioon võimalik ainult madalatel potentsiaalidel, mis praktikas realiseerub veealustes raudbetoonkonstruktsioonides (vt. alapunkt 1.2.4). Õhu käes olevate konstruktsioonide armatuuri potentsiaal on nii kõrge, et pH 12,5...14 puhul ilmneb passivatsioon. Armatuuri korrosioonipotentsiaal passiivses seisundis on $-200...200$ mV (Raado, 2003). Joonisel 1.4 on esitatud kaks kriipsjoont. Juhul kui elektrokeemiline potentsiaal jääb joonest (a) allapoole, siis muutuvad selles piirkonnas olevad vesiniku ionid vesinikuks st. tekib monovesinik. Ülemisest joonest (b) kõrgemale jäävas alas laguneb vesi hapnikugaasiks. Tavaliselt jääb terase potentsiaal nende kahe joone vahele, sõltudes pooride vedelikus oleva hapniku kogusest. Mida rohkem hapnikku betooni poorides on lahjendatud, seda kõrgem on potentsiaal. Üldiselt esineb kõrge potentsiaal kuivades tingimustes, kuna õhus olev hapnik pääseb kergelt betoonile ligi.

Joonis 1.4 Lahuses oleva raua potentsiaali - pH diagramm ehk Pourbaix diagramm (Pourbaix 1973)

Ühtlase ehk lamekorrosiooni puhul on korrosioonipotentsiaali väärtus $-600...+450$ mV (Raado, 2003). Armatuuri roostetamine saab tavaliselt alguse väikeste augukeste tekkest terase pinnal, mille arv pidevalt

suureneb. Järgnevalt toimub aukude laienemine ja ühinemine. Silmaga nähtavana toimub roostetamine ja ristlõike vähenemine ikkagi homogeenelt.

1.2.2 Lokaalne korrosioon

Tavaliselt tekib lokaalne ehk pitting-korrosioon kõrge kloriidide kontsentratsiooniga betoonis. Joonisel 1.5 on kujutatud kloriidides (335 ppm) vesilahuses oleva raua potentsiaali - pH diagramm, kust on näha, et kloriidide lahuses ei ilmne normaalset passivatsiooni, nagu seda oli tavalises vesilahuses. Selle asemel on võimalik ka kõrgete pH väärtuste ja kõrge potentsiaaliga korrosioon. Passivatsioon toimub ainult suhteliselt kitsal pinnal, kus on suhteliselt madalad potentsiaalid. Sellist pinda saab ära kasutada kui potentsiaal seada välimiste elektrilike abil nõutavale tasemele. Sellist meetodit nimetatakse katoodkaitseks, millest on räägitud lähemalt alapunktis 5.5.1. Lokaalse roostetamise korrosioonipotentsiaal muutub vahemikus $-200\dots+500$ mV (Raado, 2003).

Joonis 1.5 Kloriidi sisaldavas lahuses (335 ppm) oleva raua potentsiaali - pH diagramm ehk Pourbaix diagramm (Pourbaix, 1973)

Lokaalne korrosioon tekib eeldatavalt kohta, kus tsementkivis on tühemikud või on terasevalus sulfidi tasku. Mõlemal juhul on kloriidioonidel elektrokeemilise potentsiaali erinevuse tõttu passiivset

kaitsekihti lihtsam lõhkuda ja korrosiooni tekitavad happed saavad formeeruda (vesinikkloriidhape ja divesiniksulfiidhape). Teras lahustub ja raud reageerib veega (Broomfield, 1997):

Lokaalset korrosiooni iseloomustab mõni sentimeeter korrodeeruvat pinda ja pärast seda kuni meeter passiivset varrast. See tähendab, et väikesed anoodid “toidavad” suuri katoode. Seetõttu on ka armatuuri ristlõike vähenemine lokaalse korrosiooni puhul palju märgatavam. Maksimaalse korrosiooni kaela sügavus võrreldes üldise ristlõike vähenemisega (üldise korrosiooniga) on 4...8 korda (mõningatel juhtudel isegi 10 korda) suurem (Gonzalez jt, 1995).

1.2.3 Pinge korrosioon

Pingekorrosioon ehk kristallidevaheline ja –sisene korrosioon on eelpool nimetatustest kõige ohtlikum, sest selle arengut ei ole silmaga näha ning tulemuseks võib olla habras purunemine. Pinge korrosioon ilmneb ainult kõrgtugevatel terastel (mille tõmbetugevus on suurem kui 700 MPa) ja pingebetoonkonstruktsioonides (Bertolini jt, 2004). Konstruktsiooni stabiilsusele saab ohtlikuks eelkõige terases oleva tõmbepinge ja kõrge vesiniku ionide kontsentratsiooni koosmõju, kuigi korrosioon võib olla põhjustatud ka karboniseerumisest või kloriididest. Väga harvadel juhtumitel on põhjuseks korrosiooni väsimuspragu või vonkeväsimus.

Vesinik võib metalli kristallvõres asuda juba pärast terase tehases galvaniseerimist või eelroostetamist (kui transpordil või ehitusplatil ladustamisel puudub kaitse selle vastu). Vesinik võib sattuda terase pinnale katoodepolarisatsiooni (näiteks vesiniku teke väga madalatel potentsiaalidel), uitvoolu ja katoodekaitse käigus. Järeल्पingestatud konstruktsioonidel võib tekkida vesinik ka enne kanalite täitmist alanud armatuuri roostetamise käigus.

Vesiniku aatomid suudavad difundeeruda terasesse ning võivad jääda selle kristalsesse struktuuri lõksu. Tavaliselt kogunevad vesiniku aatomid terase defektidesse või nende puudumisel pindadele, kuhu on rakendatud suurim tõmbepinge. Metall sellises tsoonis muutub lokaalselt hapraks, kuna vesiniku aatomid takistavad kristallvõres toimuvaid dislokatsioone. Tekkiv kolmeteljeline pinge viib kristallvõre paisumiseni, mis tõmbab omakorda ligi vesinikuaatomeid läheduses olevatelt (väiksema pinge all olevatelt) osadelt. Piisava vesiniku koguse ja tõmbepinge juures formeerub mikropragu. Järgnevalt kogunevad vesinikuaatomid juba tekkinud prao tippu. Prao laienemise kiirus varieerub mitteamvestatavast (mis võib ka sumbuda olematuks) kuni mõne millimeetrini aastas, olenedes

materjalist, keskkonnatingimustest ja pingest prao tipus. Kui prao laius jõuab teatava kriitilise väärtuseni, siis toimub konstruktsiooni habras äkkpurunemine, mille kiirus jääb samasse suurusjärku hääle levimise kiirusega materjalis (Bertolini jt, 2004).

Armatuurterased liigitatakse valmistamise tehnoloogia järgi: kuumalt valtsitud varrasarmatuuriks ja külmalt tõmmatud traatarmatuuriks. Terasse tugevusomaduste tõstmiseks kasutatakse armatuuri külmalt ettetõmbamist läbi järjest ahenevate kalibreeritud avade (kaliibrimist) ja termilist töötlemist (karastamist ja selle järgnevat noolutamist) (Otsmaa, 2000). Vesinikhaprumisele kõige vastuvõtlikumad on karastatud ja noolutatud terased. Karastamisel tekkinud martensiitne mikrostruktuur tekitab jääkpingeid, mida ei pruugita noolutamise käigus täielikult eemaldada. Lisaks tekib kristallvõres suhteliselt väike arv dislokatsioone, mistõttu väike vesiniku kogus suudab segada nende liikumist ja tekitada vesinikhaprumist. Külmõmmatud traadid on veidi vähem vastuvõtlikud, kuna ettetõmbamise käigus tekib hulgaliselt dislokatsioone ja seega ka asukohti, kuhu vesinik saab rännata. Seetõttu on vesinik rohkem laiali hajunud ja saavutab harva prao tekkeks vajaliku koguse. Kuumvaltsitud varrastel on samamoodi madal dislokatsiooni tihedus, kuid neil sisepinged praktilised puuduvad (Bertolini jt, 2004).

Eelpingestatud kõrgtugevate varraste purunemisel ei teki kaela ja purunemispind tekib ristisuunas rakendatud pingega. Lõplik habras purunemispind läbib kristallvõresid ja näeb välja suhteliselt sile (joonis 1.6).

Joonis 1.6 Terasse purunemispind hapral purunemisel (Bertolini jt, 1997)

Külmõmmatud traadidel areneb pragu algselt kristallisiseselt ristisuunas terase teradega, hiljem aga levib edasi pikisuunas kristallidevaheliselt (joonis 1.7) (Bertolini jt, 2004).

Joonis 1.7 Pingekorrosioonist põhjustatud pragu külmtõmmatud traatidel (Bertolini jt. 1997)

1.2.4 Pinnaalune korrosioon

Juhul kui anood ja katoode on eraldatud (mõnisada millimeetrit) ja õhk ei pääse anoodile ligi, jääb rauaioon Fe^{2+} lahusesse (Broomfield, 1997). Keskkondades, kus O_2 juurdepääs on takistatud (veealused, maa-alused konstruktsioonid) võib aja jooksul osutada potentsiaal nii madalaks (joonisel 1.4 ja 1.5), et kaitsekiht terase peal kaob. Sellisel juhul muutub teras aktiivseks isegi kõrge leelisusega keskkonnas ja hakkab lahustuma. Korrosioonipotentsiaali langedes $-850...-1000$ mV teras laguneb (Raado, 2003). Selle tulemusel ei teki betoonis sisepingeid ja korrodeerumist pole väliselt märgata – ei teki pragusid. See asjaolu muudab pinnaaluse korrosiooni eriti ohtlikuks, kuna enne roostetamise avastamist võib armatuur olla tõsiselt kahjustatud. Musta rooste nimetus on tulnud musta või rohelist värvi vedeliku järgi, mida on näha armatuuril, kui konstruktsioon avada (Broomfield, 1997).

1.2.5 Bakteriaalne korrosioon

Mõningad bakterid põhjustavad terasarmatuuri korrosiooni, kuid bakteriaalset roostetamist juhtub praktikas suhteliselt harva. Pinnasebakter (*thiobacilli*) muudab betoonis oleva väävli või sulfiidid väävelhappeks, mis omakorda soodustab terase korrosiooni. Teiseks on (*ferrobacillis*) ferrobakter, mis reageerib terases oleva sulfiidiga (FeS). Anaeroobses keskkonnas soodustavad need bakterid lokaalse korrosiooni arengut (Broomfield, 1997).

1.2.6 Uitvoolu tekitatud korrosioon

Korrosiooni tekitajaks peetakse trammide ja elektrirongide kaablites olevat alalisvoolu. Kui vool peab liikuma ühelt metalljuhilt teisele läbi ioonkeskkonna, siis üks ots muutub katoodiks ja teine anoodiks. Roostetama hakkab ainult anoodjuhi ots, sest negatiivsele poolele (katoodile) mõjub katoodkaitse.

Väärrib äramärkimist, et USA-s kuni 1950-ndateni peeti uitvoolu üleüldse põhiliseks korrosiooni põhjustajaks. Tänapäeval puutuvad uitvoolu probleemidega kokku raudteesüsteemide projekteerijad ja maa-aluste torustike katoodkaitsega tegelevad insenerid. Uitvoolust tekitatud korrosiooni ei toimu maapealsetes konstruktsioonides (kui vooluallikas on maa all) ega vahelduvvoolul töötavates süsteemides (Broomfield, 1997).

2. Terasarmatuuri korrosiooni põhjused

2.1 Raudbetooni lagunemisprotsessid

Raudbetooni lagunemisprotsessid jagunevad betooni puhul (joonis 2.1): füüsikalisteks (mis omakorda jagunevad looduslikeks nagu külmatsüklid, niiskumine-kuivamine ja kunstlikeks nagu näiteks tulekahju), mehaanilisteks (kulumine, erosioon, löök, plahvatus), keemilisteks (hapete, sulfaatide, amoonium- ja magneesiumioonide rünnak, puhta veega uhtumine või betoonkivi reaktsioon agressiivse täiteainega), bioloogilisteks (pinna saastumine, biogeenne rünnak) ja konstruktiivseteks (ülekoormus, vajumine, tsükliline koormamine). Praktikas võivad need protsessid ilmned samaaegselt, omades tihti sünergilist koostoimet. Betooniga toimuvaid muudatusi, nagu plastne vajumine, plastne mahukahanemine, roome ja soojuspaisumine ei loeta traditsiooniliselt lagunemisprotsessideks, kuigi nad on olulised konstruktsiooni kestvusele (Bertolini, 2004).

Joonis 2.1 Raudbetooni lagunemise põhjused (Bertolini, 2004)

Betooni lagunemisprotsess ja armatuurterase korrosioon on väga lähedalt seotud (joonis 2.1), seega raudbetoonkonstruktsioonide lagunemise põhjuste juures tuleb arvesse võtta mõlemat.

Betoonis oleva terasarmatuuri korrosiooni peamised põhjused on kloriidide sissetung või betooni karboniseerumine. Selliste protsesside eripäraks on see, et nad ei kahjusta betooni vaid liiguvad läbi selle pooride teraseni või muudavad betooni keskkonda ja loovad tingimused armatuuri roostetamiseks. Teised happelised ja agressiivsed ioonid nagu näiteks sulfaadid reageerivad betooniga, mistõttu ei saa neid lugeda mitte armatuuri vaid betooni korrosiooniprobleemide hulka (Aleksejev, Rosenthal, 1976; Broomfield, 1997). Teras roostetamise eeltingimuseks on hapniku ja niiskuse olemasolu. Juhul kui betoonist kaitsekihti on mõnel betooni lagunemise põhjusel (joonis 2.1) tekkinud piisava laiusega pragu ning kui sealne keskkond muutub domineerivamaks (surudes alla betooni aluselise keskkonna), siis on tegemist tüüpiline metallide korrosiooniga, millest oli räägitud alapunktis 1.1.

2.2 Betooni karboniseerumine

Käesolev osa on refereering J. P. Broomfieldi raamatust Corrosion of Steel in Concrete (Broomfield 1997). Karboniseerumine on õhus leiduva süsihappegaasi reaktsioon betoonikivi aluseliste hüdroksiididega. Nagu paljud teised gaasid lahustub süsihappegaas vees ja moodustab happe. Erinevalt teistest hapetest ei reageeri süsihappe betoonikiviga, vaid neutraliseerib betooni poorides oleva vee.

Betooni poorides on tunduvalt rohkem kaltsiumhüdroksiidi, kui seda on lahustunud poorides olevas vees. See tagab karboniseerumise algetapis, et betooni normaalne pH tase, so 12-13, säilib. Protsessi edenedes jääb kaltsiumhüdroksiidi järjest vähemaks ja pH tase hakkab vähenema. Karboniseerunud ja karboniseerumata betooni piiril toimub suur pH taseme muutus (11-13 langeb alla 8). Madala pH korral kaotab betoon aluselise keskkonna puudumise tõttu armatuurterast kaitsvad omadused. Kui karboniseerumise front jõuab terasarmatuurini, siis toimub terase passivse kaitsekihi purunemine ja roostetamise algus.

Karboniseerumise kiirus sõltub eelkõige ümbritsevast CO₂ sisaldusest, võimalikust CO₂ absorbeerumisest betooni ja materjali gaasiläbilaskvusest (Tuutti, 1982). Kaitsekihi karboniseerumist mõjutab betooni kihi paksus, ümbritsev niiskusesisaldus ja betooni kvaliteet, mis omakorda sõltub tsemendi tüübist, kogusest ja vesitsementtegurist. Kvaliteetsemas betoonis, mille survetugevus on suurem, toimub karboniseerumine aeglasemalt nagu näidatud joonisel 2.2.

Joonis 2.2 **Betooni survetugevuse mõju karboniseerumisele (Smolczyk, 1968)**

Avatud poorstruktuuriga betooni puhul toimub gaaside difusioon kiiremini. Küllaltki oluline on ka betooni veega küllastumise aste, sest CO₂ tungib kõige kiiremini betooni gaasina, kuid karboniseerumine toimub vedelikuna. Täiesti kuivas või täiesti veest küllastunud keskkonnas on toimuv reaktsioon väga aeglane (Youping, 1996). Nagu näha ka valemist 2.1, on karboniseerumise eeltingimuseks niiskuse olemasolu. Veest küllastunud betooni pooride puhul on jälle CO₂ juurdepääs raskendatud. Karboniseerumise protsess toimub kõige kiiremini, kui ümbritsev suhteline niiskusesisaldus on 50%. 25 ja 100% õhu niiskusesisaldusel karboniseerumine praktiliselt lakkab (Ivanov, Tšernomordik, 1965)

Karboniseerumise määramiseks kasutatakse fenoolftaleiini (C₂₀H₁₄O₄) lahust, mida tuleb kanda värskelt avatud betooni pinnale. Leelises keskkonnas värvub fenoolftaleiin roosaks. Karboniseerunud betooni pH on neutraalne ja seal värvumist ei toimu. Joonis 2.3 kirjeldab betooni karboniseerumise sügavuse ja pH seost. Joonisel on toodud ka katseliselt saadud pH piir, millest allapoole langedes betoon kaotab armatuurterast kaitsvad omadused (Parrot, 1987). Tähelepanu tuleb juhtida ka asjaolule, et fenoolftaleiin muudab värvust pH taseme 9 juures. Teras passiivse kihi purunemine toimub pH 10...11 juures. Seega võib teras aktiveeruda, olles kuni 5 mm värvi muutumise piirist sügavamal.

Joonis 2.3 Karboniseerumise frondi sõltuvus betooni pH-st (Parrot, 1987)

Praktikas on välja töötatud mitmeid empiirilisi valemeid karboniseerumise kiiruse leidmiseks, mis püüavad arvesse võtta keskkonda, betooni kvaliteeti ja karboniseerumist. Lihtsustatud kujul toimub karboniseerumine valemi 2.3 (Nishi, 1962) abil:

$$X = k \cdot \sqrt{t} \quad (2.3)$$

kus X on karboniseerumissügavus, mm

t on aeg, aastates ja

k on difusioonikonstant, mis sõltub betoonist, CO_2 kontsentratsioonide erinevusest betooni ja väliskeskkonna vahel ning seotud CO_2 kogusest.

Valemit 2.3 on nimetatud ka “ruutjuur ajast” seaduseks. Selle seaduse üldiseks ja mugavaks kasutamiseks soovitas Tuutti seda kasutada logaritmi sõltuvus logaritmist skaalal, nagu näidatud joonisel 2.4 Vihma eest kaitstud konstruktsioonidel on tavaliselt betooni sisemine niiskusesisaldus vähem kui 90% ja seega on nende poorid rohkem avatud CO_2 sissetungile. Kõrgema vesitsementteguriga (ja seega suurema poorsusega) betoon karboniseerub kiiremini (Tuutti, 1982).

Joonis 2.4 Karboniseerumise sügavuse sõltuvus betooni vesitsementtegurist kahe erineva keskkonnatingimuse puhul (Tuutti, 1982)

2.3 Kloriidide sissetung betooni

Käesolev osa on refereering J. P. Broomfieldi raamatust Corrosion of Steel in Concrete (Broomfield, 1997). Kloriidide korrosiooni puhul saame rääkida kahest algallikast. Ühel juhul kloriidi ioonid difundeeruvad betooni, teise variandi puhul satuvad nad betooni valamise käigus.

Kloriidid saavad difundeeruda betooni:

- otsesel kokkupuutel mereveega,
- teede soolatamisel,
- konstruktsiooni kokkupuutel kemikaalidega (soolalaod, basseinid jms.).

Kloriidid võivad sattuda betooni:

- kloriididel põhinevate kivistumiskiirendite kasutamisel (CaCl_2 oli laialt kasutusel kuni 70-ndate keskpaigani);
- merevee kasutamisel betoonisegus;
- mere süvendamisel saadud kruusa ja liiva kasutamisel betoonisegus, mida ei ole eelnevalt piisavalt puhastatud.

Kloriidide sisaldus ookeanides on $20...35 \frac{g}{l}$ (Aleksejev, Rosenthal, 1979), Läänemeres $7...10 \frac{g}{l}$ (Vesikari, 1988) ja Soome lahes $3...3,5 \frac{g}{l}$ (Vesikari 1988). Sarnaselt karboniseerumisele leitakse ka kloriidide sissetung betooni difusiooniseaduste alusel. Siiski esineb paar põhimõttelist erinevust võrreldes karboniseerumisega. Esiteks kui merevesi satub kuiva betooni pinnale, siis toimub vee kiire imendumine betooni. Koos veega „imetakse“ betooni sisse ka kloriidioonid. Sealt edasi juba toimub vee liikumine kapillaartasandil ja seoses sellega ka kloriidide difundeerumine. Betoon võib sisaldada ka keemilisi ühendeid, mis pidurdavad kloriidide sisenemist. Teine suurem erinevus võrreldes karboniseerumisega on asjaolu, et kloriidide sissetungil betooni ei teki massiivset fronti. Tegemist on teatava kontsentratsiooniga, mille muutus on näidatud joonisel 2.5.

Joonis 2.5 Betooni kloriidide sisalduse gradient sõltuvalt kaugusest betooni pinnast (meres oleva silla vundamendilt võetud kloriidide sisaldus, Yaquina laht) (Broomfield, 1997)

Karboniseerumise puhul kaotab betoonkaitsekiht aja jooksul täies ulatuses oma armatuurterast kaitsvad omadused. Kloriidioonid ründavad terase passiivset kihti, kus tekivad augud. Aukude pH võib olla väga happeline, kuid üldist pH langust nagu karboniseerumise puhul ei teki. Kloriidid käituvad korrosiooni katalüsaatorina. Ohtlikuks teeb olukorra asjaolu, et korrosiooniprotsessi käigus kloriidioone ei tarbita ära, vaid nad on korduvkasutatavad (joonis 2.6).

Joonis 2.6 Passiivse kihi lõhkumine ja kloriidioonide taaskasutus (Broomfield, 1997)

Kui betoon ei ole karboniseerunud, siis on kloriidide piirväärtus 0,05% Cl- betooni massi kohta või 0,4% Cl- tsemendi massi kohta suhteliselt hea kriteerium korrosiooniohu määramiseks. Nagu näha jooniselt 2.7 võib vastav väärtus olla siiski palju kõrgem või madalam olenevalt keskkonnast ja betooni kvaliteedist (CEB, 1989).

Joonis 2.7 Kloriidide kriitilise sisalduse muutus keskkonna mõjul (CEB, 1989)

3. Korrosiooniprotsessi uuring ja mõõtmine

3.1 Uuringu etapid ja vahendid

Käesolev osa on refereering John P. Broomfieldi raamatust Corrosion of Steel in Concrete (Broomfield, 1997). Tavaliselt koosneb korrodeeruvate raudbetoonkonstruktsioonide seisundi uuring kahest etapist: eeluuring ja detailne vaatlus. Sellest, kuidas vaatlusi läbi viia annavad täpse ülevaate The Concrete Society Technical Report 26 (Concrete Society, 1984) ja American Concrete Institute Committee 222 Reports (ACI, 1990).

Eeluuringu raames toimub tavaliselt üldine visuaalne kontroll, pragude ja kaitsekihi mahakukkumise ulatuse määramine, kaitsekihi paksuse mõõtmine, mõned karboniseerumise mõõtmised, poolelemendiga teostatavad mõõtmised ning laboriuuringuteks katsekehade võtmine. Katsekehadena tasub puuritud kärnidele eelistada purunenud betoonitükke. Põhitähelepanu tuleb pöörata konstruktsiooni terviklikkusele ja turvalisusele, mida võib ohustada maha kukkuv kaitsekiht või ülemäärane terase ristlõike vähenemine. Eeluuringu eesmärgiks on määrata, kas konstruktsiooni kahjustuste hulk nõuab remonti. Tuleb silmas pidada, et raudbetoonis toimub lisaks korrosioonile ka rida muid konstruktsioonile kahjulikke protsesse nagu betoonkivi reageerimine aktiivse täiteainega (näiteks räni), külmumistsükliid, plastne mahukahanemine, roome ja terase plastsed deformatsioonid. Kui eeluuringu põhjal tehakse järeldus, et parandamine on vajalik, siis tuleb läbi viia detailne ja ulatuslik uuring.

Detailse vaatluse ülesandeks on võimalikult täpselt määrata kahjustuse hulk ja ulatus. Kuna selle vaatluse tulemusena võetakse tavaliselt vastu otsus parandamise kohta, siis on vajalik kõikide kahjustatud elementide täielik uuring. Uuring hõlmab täielikku visuaalset vaatlust, detailset potentsiaalide mõõtmist poolelemendiga, kloriidide määramist, karboniseerumissügavuse määramist, kaitsekihi mõõtmist. Märgitakse üles kõik kahjustused, mõõtmislugemid ja võetud katsekehad, et neid oleks kergem analüüsi käigus seostada. Kirja tuleks panna ka ilm, kuna see mõjutab teatud mõõtmisnäite. Detailse vaatluse tagajärjel saadav informatsioon võimaldab valida parandamise strateegia ja parandusmeetodi, millest on räägitud peatükis 5.

Järgnevatel alalõikude on toodud erinevad tehnikad, nende eelised ja puudused ja millist ressursi nad kasutavad. Erinevad seadmed konstruktsiooni seisundi on esitatud Lisas 1. Tabelis 3.1 on loetletud põhilised meetodid, mida kasutatakse või saab kasutada raudbetoonkonstruktsiooni seisundi määramisel.

Tabel 3.1 Seisukorra määramise meetodid (Broomfield, 1997)

Meetod	Mida määratakse?	Määramise kiirus
--------	------------------	------------------

Visuaalne	Pinna defektid	1 m ² sekundis
Kaitsekihi mõõtja	Armatuuri läbimõõt ja kaitsekihi paksus	1 lugem 5 minutiga
Fenoolftaleiin	Karboniseerumissügavus	1 lugem 5 minutiga
Kloriidisisaldus	Kloriidide korrosioon	Südamik 10 minutiga või puurimine 2 minutiga + labori analüüs
Poolelement	Korrosiooni risk	1 lugem 5 s jooksul
Lineaarne polariastsioon	Korrosiooni kiirus	1 lugem 5..30 minutiga olenevalt seadmest
Takistus	Betooni takistus ja korrosiooni risk	1 lugem 20 s jooksul
Löök ultraheli	Betooni defektid	1 lugem 2 minutiga
Radar radiograafia	Defektid, terase asukoht, seisund	>1 m ² sekundis mobiilse süsteemiga või 1 m ² 20 sekundiga käsitsi süsteemiga + interpreteerimine

3.2 Visuaalne kontroll

Kõikide uuringute esimeseks sammuks on visuaalne vaatlus. See võib alata probleemiga üldise tutvumisega ja lõppeda iga betooni pinnal näha oleva defekti ülesmäärgistusega (Concrete Society, 1984). Raudbetoonkonstruktsioonide visuaalsel vaatlusel võib kasutada ka EPA Ehitusmehaanika kateedris välja töötatud meetodikat, millega konstruktsioonile antakse hinne 6-pallisel skaalal (vt. peatükk 6.2).

Raudbetoonkonstruktsioonide detailne vaatlus on ette planeeritud. Paljudel seisundi hinnangut määravatel firmadel on ühtsed meetodikad defektide olemuse ja ulatuse määramiseks. Alati märgitakse üles kuupäev, kellaeg, ilmastikutingimused ja üldmärkused (nagu vee ja soolade allajooks, niisked piirkonnad jne.). Põhilised piirangud on seotud uurija oskustega, et defekte omavahel mitte segi ajada (Broomfield, 1997).

3.3 Kaitsekiht

Betoonist kaitsekihi mõõtmisi viiakse läbi uute konstruktsioonide puhul, et veenduda piisava kaitsekihi paksuse olemasolus. Läbi õhukese kaitsekihi pääseb niiskus, hapnik ning argessiivsed ühendid (kloriidid,

sulfaadid, karboniseerumine) kergemini terasarmatuurini. Lisaks eelnevale aitab kaitsekihi mõõtmine seletada, miks toimub konstruktsioonis roostetamine ja millised kohad on kõige „õrnemad“.

Tänapäeval kasutatakse digitaalse väljundiga magnetilisi kaitsekihi mõõtureid. Betooni sisse lastakse muutuv magnetväli, millega määrab teiste magnetiliste materjalide (nagu terasarmatuur) olemasolu. Üks sellist tüüpi kaitsekihi mõõtur on esitatud joonisel L.1.1.

Muud alternatiivid kaitsekihi mõõtmiseks nagu radiograafia ei ole üldiselt piisavalt tulus investeering (Cady, Gannon, 1992; Bungey, 1993). Terastel võivad olla erinevad magnetilised omadused, näiteks roostevaba austeniitteras on mittemagnetiline. Enamik kaitsekihi mõõtjaid on kalibreeritud erinevate teraseliikide mõõtmiseks. Kaitsekihi mõõtjat on üllatavalt keeruline kasutada ning nad on aeglased. Paks kaitsekiht ning lähestikku asetsevad armatuurvardad mõjutavad lugemist (Allred, 1993). Objektil armatuuri asukohta määrates on ilmnunud ka seadmete ebatäpsus. Kui on võimalik konstruktsioon avada, siis teades armatuuri tegelikku asukohta saab kontrollida kaitsekihi mõõtjat (Broomfield, 1997).

3.4 Korrosioonipotentsiaali mõõtmine poolelemendiga

Poolelement on lihtne seadeldis. Selleks on metallitükk, mis asub tema enda ionide lahuses (nagu vask vasesulfaadis, hõbe hõbekloriidis jne.). Kui see nüüd ühendada teise metalliga, mis asub enda ionide lahuses, siis tekib kahe „elektroodi vahele“ potentsiaalide erinevus. Viimane on tingitud metallide erinevast asukohast elektrokeemilises reas (tabel 3.2) ning metallide lahuste erinevusest. Sellega tekitatakse patarei.

Tabel 3.2 Erinevate poolelementide normaalpinged

Metall ja tema ioonid	Pinge
$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^{-}$	-0.76 V
$Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e^{-}$	-0.44 V
$Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2e^{-}$	+0.34 V

Asetades poolelemendi betooni pinnale ja ühendades see armatuuriga saab tekitada patareiga sarnase vooluringi. Poolelemendi ja armatuuri vahel oleva voltmeetriga mõõdetakse nende potentsiaalide erinevust. Liigutades poolelementi piki armatuuri on võimalik registreerida muutuvaid potentsiaalide erinevusi. Korrodeeruval anoodil tekib suurem potentsiaalide erinevus (pinge) samal ajal kui passiivsel katoodil on pinge väiksem. Passiivse terase potentsiaal on väike (0...-200 mV või isegi positiivne - kasutades vase elektroodi). Kui potentsiaal jääb piirkonda -200...-350 mV, siis toimub terase

aktiveerumine või väikeste piirkondade korrodeerumine. Rohkem kui -350 mV potentsiaali puhul toimub tavaliselt terase aktiivne roostetamine. Poolelemendi puuduseks on see, et küllastunud tingimustes (ilma hapniku juurdepääsuta) võivad tekkida väga suured negatiivsed potentsiaalid, kuid ilma hapnikuta ei saa roostetamist toimuda. Seega võivad korrosiooni potentsiaalid olla ka eksitavad. Nende tõlgendamine on empiiriline. Joonistel L.1.2 - L.1.5 on toodud mõned poolelemendid koos voltmeetritega.

ASTM C867 pakub välja ühe võimaluse elektroodi potentsiaalide tõlgendamiseks objektil. Negatiivne märk on kokkuleppeline ja oleneb kumma poolusega on voltmeeter armatuuri ja elektroodiga ühendatud. Interpretatsioon on välja töötatud empiiriliselt vastavalt sillakatete mõõtmistulemustele USAs (tabel 3.3).

Tabel 3.3 ASTM-i kriteeriumid terasarmatuuri korrosiooni kohta erinevate poolelementide jaoks (ASTM C876, 1991)

Vasksulfaat	Höbekloriid 4M KCl	Standard vesiniku elektrood	Kalomel	Korrosiooni seisund
>-200 mV	>-106 mV	> +116 mV	> -126 mV	Madal korrosiooni risk
-200...-350 mV	-106...-256 mV	+116...-34 mV	-126...-276 mV	Keskmine korrosiooni risk
< -350 mV	< -256 mV	< -34 mV	< -276 mV	Kõrge (<90%) korrosiooni risk
< -500 mV	< -406 mV	< -184 mV	< -426 mV	Aktiivne korrosioon

Karboniseerunud betoonis on anood ja katood nii lähestikku, et mõõdetakse nende potentsiaalide keskmist. Lisaks niiskub ja kuivab karboniseerunud betoon kiiresti, mille tagajärjel betooni takistus mõjutab mõõtmistulemust. Ilma niisutamata saadakse väga positiivne lugem, peale niisutamist kaldub lugem mitmeks tunniks negatiivsele poolele. Kuna ka uitvool mõjutab lugemeid, siis kasutatakse elektroodi potentsiaali diagnostikaks uitvoolu kahtluse puhul. Kõikidest oma piirangutest hoolimata on võrdluselektrood väga hea abivahend korrosiooni uurimisel. Põhiline probleem on selles, et kasutatakse liiga lihtsustatud tõlgendusi.

Parim viis elektroodi potentsiaalide interpreteerimiseks on avada konstruktsioon kõige negatiivsema potentsiaaliga kohtades ning keskmise ja vähem negatiivse potentsiaali puhul kasutada tabelis 3.3 antud korrelatsioone. Kui üle pinna on olulised potentsiaalide gradiendid, siis on arvatavasti tegemist lokaalse korrosiooniga. Konstruktsiooni väga niisketes kohtades (mis näitavad väga negatiivseid potentsiaale)

peaks korrosioonivoolu mõõtmistega tegema kindlaks, kas tegemist on kunstliku või tegeliku, korrosioonist tingitud, kõrge potentsiaaliga.

Parema ülevaate korrosiooni aktiivsusest saame kasutades elektroodi potentsiaalide kaardistamist. Tegemist on lugemite väljatrükiga, kus on ühendatud sama tasemega potentsiaalid nagu horisontaalid. Seega eralduvad kõrge ja madala korrosiooni riskiga piirkonnad. Suur potentsiaali muutus on näha sügavama gradiendina (mitu joont), mis viitab ka kõrgemale korrosiooni ohule (Broomfield, 1997).

3.5 Karboniseerumissügavuse määramine

Karboniseerumise sügavust on väga lihtne mõõta. Selleks tuleb lüüa ära konstruktsiooni betoonist kaitsekiht ja pintseldada betooni pind fenoolftaleiini lahusega. Karboniseerumise front on silmaga väga hästi eristatav. Läbipaistva fenoolftaleiini lahuse värvus muutub aluselise betooni pinnal vaarikapunaseks, kuid karboniseerunud betooni pinnale kantuna värvus ei muutu.

Parima kontrasti nägemiseks soovitatakse lahust, kus on 1 g indikaatorit 100 ml 50% piirituse lahuse (50 ml piiritust, 50 ml vett) kohta (Building Research Establishment, 1981, Parrot, 1987). Praktilistest kaalutlustest lähtudes on tegemist täpse ja usaldusväärse meetodiga. PH mõõtmiseks kasutatakse ka tümoolftaleiini, alisariini kollast, universaalset indikaatorit, kuid fenoolftaleiin on kõige töökindlam, mugavam ja laialdaselt kasutatavam indikaator (Parrot, 1987).

Fenoolftaleiin muudab värvust pH taseme 9 juures. Teras passiivse kihi purunemine toimub pH 10...11 juures. Kui karboniseerumise frondi laius on 5...10 mm, siis võib teras aktiveeruda olles kuni 5 mm värvi muutumise piirist sügavamal. Suured täiteaine tükid häirivad fenoolftaleiini lugemite võtmist ja mõne tumeda betoonisegu taustal on värvide erinevust raske märgata. Väga kõrge pH taseme juures on võimalik ka fenoolftaleiini pleekimine (näiteks peale realkalisatsiooni), sellisel juhul tekib roosa värvus mõne tunni jooksul (Broomfield, 1997).

3.6 Kloriidide määramine

Kloriide määratakse tavaliselt pulbriks tehtud katsekehade lahustamisel happes. Katsekehasid tasub võtta erinevatel betooni sügavustel, et oleks võimalik määrata kloriidide sisalduse gradienti. Armatuuri pinnale jõudnud kloriidide tase määrab ära korrosiooni ulatuse, kuid kloriidide gradiendi abil saab

määrata betooni tungivate kloriidide liikumise kiirust. Kloriidide piirväärtusest on eelnevalt räägitud alapunktis 2.3. Arvestada tuleb, et tegemist on siiski kokkuleppelise väärtusega.

Kloriidide sisaldust saab määrata mitmete meetoditega. Laboris kasutatakse lahustunud katsekehade tiitrimist (Grantham, 1993). Objektil kasutatakse põhiliselt kahte meetodit: Quantabi ribad (joonis L.1.4) või spetsiifilised ioonselektiivsed elektroodid (Herald jt, 1992). Quantabi ribad on keskmise täpsusega ning võivad mõne täiteaine puhul olla isegi ebatäpsed. Ioonselektiivsed elektroodid on väga täpsed, kuid nõuavad kallite seadmete olemasolu, kogemust selle kasutamiseks ja korralikku metoodikat. Objektil tasub võtta topeltarv katsekehasid, et tehtud katseid võrrelda laborikatsetega. Eelmiste meetoditega mõõdeti "kogu" või "happes lahustuv kloriidide sisaldus". Kasutatakse ka meetodeid "vabade kloriidide" või vees lahustuvate kloriidide mõõtmiseks (ASTM D1411-82, 1982; AASHTO T260-84, 1984). See viitab faktile, et ainult betooni poorides lahustunud kloriidid mõjutavad korrosiooniprotsessi. Tsemendi pastas ja täiteaines keemiliselt seotud kloriidid ei mõjuta korrosiooni. Kuna aga vees lahustuvate kloriidide mõõtmise tehnikat on raske reprodutseerida, siis kasutatakse seda Euroopas harva. Kõige täpsemad on happes lahustuvate kloriidide testid, mis mõõdavad kõiki kloriide. Ka kloriidide piirväärtus arvestatakse kogu kontsentratsiooni pealt.

Betoonist katsekärnide esimesed 5 mm jäetakse tavaliselt mõõtmisel kõrvale, sest seda mõjutab otseselt ümbritsev keskkond. Kloriidide sisaldust mõõdetakse mingi sobiva sammu tagant, milleks on tavaliselt 2...5 mm. Suurema statistilise täpsuse saavutamiseks segatakse erinevatest kohtadest (aga samal sügavusel) võetud betoonitükid omavahel. Kasutatakse spetsiaalseid jahvatajaid, et teha betoon vajalike suurusega tükikesteks. Analüüsi tegemiseks vajalik katse kogus on 10...50 g. Igas katsekoguses peaks olema ühepalju tsementkivi ja mitte suuri täiteaine tükke (Broomfield, 1997).

3.7 Takistuse mõõtmine

Korrosiooni kui elektrokeemilise protsessi toimumiseks liiguvad ioonid anoodilt katoodile ning selleks peavad nad läbima betooni. Elektriline takistus näitab betooni poorisüsteemi suurust ning vee hulka poorides. Elektrilist takistust mõjustab tugevalt betooni kvaliteet sh. tsemendi sisaldus, vesitsementtegur, betooni kivistumine ja betooni lisandid. Kloriidide sisaldus ei mõjuta otseselt takistust, kuna pooride vedelikus on niigi lahustunud ioone. Siiski võivad kloriidid olla hügrooskoopseid st. aitavad betoonis vett siduda, mistõttu kloriide peetakse tihti ekslikult betooni takistuse vähendajateks.

Nelja anduriga takistuse mõõtja või Wenneri andur on välja töötatud pinnase takistuse mõõtmiseks. Kahe välimise anduri vahele tekitatakse elektrivool ja kahe sisemise anduri vahel mõõdetakse potentsiaalide

erinevust. Selline lähenemine elimineerib pinna kontakttakistusest tuleneva toime. Homogeense materjali takistus ρ on avaldub valemiga

$$\rho = \frac{2\pi \cdot a \cdot V}{I} \quad (3.1)$$

kus a on elektrootide vahekaugus, I on välimiste andurite vahel rakendatud voolutugevus ja V on sisemiste andurite potentsiaalide vahe ehk pinge. Kaasaegsed nelja anduriga seadmed saab asetada betooni pinnale ning ei ole vajalik augu puurimine (joonis L.1.7 ja L.1.8). Igasugune mõõtmistulemuste interpretatsioon on loomulikult empiiriline. Depassiveeritud terasele nelja anduriga süsteemiga mõõtes oleks järgmine väljendus (Langford, Broomfield, 1987):

- > 20 k Ω cm - madal korrosiooni aktiivsus,
- 10...20 k Ω cm - madala kuni mõõduka aktiivsusega korrosioon,
- 5...10 k Ω cm - kõrge korrosiooni aktiivsus,
- < 5 k Ω cm - väga kõrge korrosiooni aktiivsus.

Lisaks eelnevatele leidub ka kahe anduriga takistuse mõõtjaid. Neid iseloomustab madalam hind ja väiksem täpsus. Nende kasutamisel puuritakse tavaliselt betooni augud, et parandada elektrilist kontakti (joonis L.1.9). Betooni takistus arvutatakse järgmise valemiga:

$$\text{Takistus} = 2RD \text{ (}\Omega \text{ cm)} \quad (3.2)$$

kus R on aktiivpingelang anduri elektrooti ja armatuurvõrgu vahel ja D on anduri elektrooti diameeter sentimeetrites. Kahe elektrootiga süsteemile on leitud järgmine interpretatsioon (Broomfield jt, 1993):

- > 100 k Ω cm - aktiivne ja passiivne teras ei ole eristatavad,
- 50...100 k Ω cm - madal korrosiooni aktiivsus,
- 10...50 k Ω cm - keskmine kuni kõrge korrodeerumine seal, kus teras on aktiivne,
- < 10 k Ω cm - takistus ei ole määrav parameeter.

Uuema, üksiku elektrootiga seade kasutab armatuurvõrku ühe ja väikest pinna-andurit teise elektrootina. Sellise lähenemise eelis on see, et ta mõõdab ainult betoonkaitsekihi takistust ja puudus, et kontakttakistus mõjutab mõõtmistulemusi. Üksiku elektrootiga seade on üheks osaks korrosioonivoolu mõõtmise seadmest joonisel L.1.10.

Takistuse mõõtmine on kasulik probleemsete piirkondade märkamiseks või betooni halva kvaliteedi kahtluse kinnitamiseks, näite tuleks käsitleda koos muude mõõtmistulemustega. Kindlasti ei tohi takistust korrutada elektrooti pingega ja näidata seda kui korrosioonivoolu tugevust. Korrosioonivoolu

määratakse tavaliselt terase-betooni pinnal oleva takistusega, mitte betooni takistusega. Sarnastel katsekehadel sarnastes laboritingimustes võib leida korrelatsiooni takistuse, elektroodi potentsiaali ja voolutugevuse vahel, kuid tegelikkuses on need juhuslikud (Broomfield, 1997).

3.8 Korrosioonivoolu mõõtmine

Korrosioonivoolu mõõtmiseks on olemas mitmeid meetodeid. Nendest tuntumad on lineaarne polarisatsioon ja makroelement. Korrosiooni saab mõõta ka vahelduvvoolu üldtakistusega ja elektrokeemilise heliga (Dawson, Crane, 1983), kuid nendega ei saa mõõta betoonis oleva terase korrosiooni objektil ning seetõttu nendel meetoditel pikemalt ei peatu.

3.8.1 Lineaarse polarisatsiooni meetod

Protsess koosneb terase polariseerumisest elektrivoolu abil ning selle tagajärgede jälgimisest poolelemendi potentsiaaliga. Seda viiakse läbi lisaelektroodiga ühendatud poolelemendi ja muutuva madala pingega alalisvoolu allika abil. Kõigepealt mõõdetakse poolelemendi potentsiaal ja seejärel lastakse väike elektrivool elektroodi kaudu armatuuri. Poolelemendi potentsiaali muutus on seotud korrosioonivooluga valemi (3.3) kaudu:

$$I_{corr} = \frac{B}{R_p} \quad (3.3)$$

kus B on konstant (26...52 mV olenevalt, sellest kas teras on passiivne või aktiivne) ja R_p on polaartakistus (oomides):

$$R_p = \frac{\text{potentsiaali muutus}}{\text{rakendatud vool}} \quad (3.4)$$

Potentsiaalide muutus peab olema vähem kui 20 mV, et valem kehtiks lineaarsena. Näidu võtmiseks on kaks meetodit: rakendatakse ühtlase tugevusega vool ja mõõdetakse potentsiaal (galvanostaatiline) või tõstetakse voolu, et mõõta ühte või mitut potentsiaali (potentsiostaatiline). Arvestada tuleb, et aktiivpingelang ei mõjutaks mõõtmistulemusi ning seetõttu lülitatakse mõõtmise hetkeks vool välja. Aktiivpingelang tekib sellest, et vool läbib betooni, millel on elektriline takistus. Asetades mõõdetud potentsiaalide vahe (pinge) ja voolutugevuse eelnevatesse valemitesse (3.3 ja 3.4) saame arvutada terase ristlõike vähenemise kiirust, μm aastas:

$$x = \frac{11,6 \cdot 10^6 \cdot B}{R_p \cdot A} \quad (3.5)$$

kus A on mõõdetud terase pind, cm^2 .

Sensoriga kontrollitava ühtlustusrõngaga seadme puhul (sellisel juhul on mõõdetav pind täpselt määratletud) on leitud järgmised korrosioonivoolu väärtused (Broomfield jt, 1994):

passiivne olukord:
$$I_{corr} < 0,1 \frac{\mu A}{cm^2},$$

madal kuni keskmine korrosioon:
$$0,1 < I_{corr} < 0,5 \frac{\mu A}{cm^2},$$

keskmine kuni kõrge korrosioon:
$$0,5 < I_{corr} < 1 \frac{\mu A}{cm^2},$$

kõrge korrosiooni väärtus:
$$I_{corr} > 1 \frac{\mu A}{cm^2}.$$

Ilma ühtlustusrõngata seadme puhul kehtib järgmine soovituslik interpretatsioon (Clear, 1989):

korrosiooni ei ole oodata:
$$I_{corr} < 0,2 \frac{\mu A}{cm^2},$$

korrosioon on võimalik 10...15 aasta pärast:
$$0,2 < I_{corr} < 1 \frac{\mu A}{cm^2},$$

korrodeerumist on oodata 2...10 aasta pärast:
$$1,0 < I_{corr} < 10 \frac{\mu A}{cm^2},$$

korrodeerumist on oodata 2 aasta pärast või kiiremini:
$$I_{corr} > 10 \frac{\mu A}{cm^2}.$$

Võrreldes poolelemendiga potentsiaali mõõtmistega on see meetod palju aeglasem, kuna betoon reageerib elektrile aeglaselt. Mõõtmiskiirus oleneb ka seadmest. Vanemad seadmed töötavad käsitsi ning võtavad lugemi 10..20 minutiga, mis tuleb veel korrosioonivooluks ümber arvutada. Mikroprotsessoriga seadmetel saavad lugemi juba mõne minutiga. Siiski on oluline teha mõõtmisi konstruktsiooni tähtsamates kohtades. Kui eelnevalt on tehtud potentsiaalide mõõtmisi, siis korrosioonivoolu mõõtmisi tasuks teha kohtades, kus oli kõrgeim ja madalaim potentsiaal ning suurim gradient.

Linearse polarisatsiooni seadmed määravad hetkel mõjuva korrosioonivoolu, mida mõjutab temperatuur, suhteline niiskusesisaldus ja muud tegurid. Betooni märgumisel takistus väheneb, millega korrosioonivool suureneb. Tegelikult me tahame ju teada kui suur on olnud keskmine korrosioonivool hetkest kui teras hakkab roostetama. Selleks, et hinnata ühtset korrosioonivoolu, tuleb teha kasutusaja jooksul mitmeid mõõtmisi aastaringelt. Teiseks võib ilma ühtlustusrõngata andurit kasutades mõõdetava pinna valesti hindamisel tekkida 10...100 kordne viga, eriti madala korrosioonivoolu juures. Juhul, kui armatuuri pinnal toimub augu roostetamine, siis sensor alahindab augu korrosioonivoolu ja ülehindab üldist korrosioonivoolu. Juhul, kui on teada lokaalse korrosiooni olemasolu, siis saab teha parandusi

arvestades, et augus toimuv roostetamine on 5...10 korda intensiivsem üldisest roostetamisest. Lisaks võib korrosioon olla kontsentreeritud varda alumisse osasse ja mitme varda puhul võib signaal jõuda ainult ülemise vardani. Kuna on tegemist logaritmilise skaalaga, siis on need vead näiliselt suuremad kui tegelikkus. Lineaarase polarisatsiooni seadme mõõtmistulemuste analüüsil on keeruline teisendada metalli kadu ristlõike vähenemiseks (Broomfield, 1997).

3.8.2 Makroelement

Makroelement koosneb erinevate teraste galvaanilisest paarist (Beeby, 1985) või kloriidssesse betooni asetatud terasarmatuurist. Selline ASTM poolt välja töötatud protseduur (ASTM G109, 1993) on laialdaselt kasutusel korrosiooni laboratoorseses uuringutes. Ülemine armatuur asub kloriide sisaldavas betoonis ja alumised kaks armatuuri on kloriididevabas betoonis. Mõõdetakse ülemise ja alumiste armatuuride vahelist voolu, nagu näidatud joonisel 3.11.

Joonis 3.11 ASTM G109 makroelemendi skeemi lõige (ASTM G109, 1993)

Makroelement mõõdab sarnaselt lineaarse polarisatsiooniga metallide lahustumisest tekkinud Faraday voolu. Eeliseks on võimalus jälgida korrosioonivoolu muutumist ajas, kuna tegemist on püsiva süsteemiga. See annab täpsema ülevaate metalli vähenemisest ja roosteproduktide tekkest. Makroelemendil on kaks suuremat puudust. Esiteks ei mõõdetata tegelikku konstruktsiooni tegelikus olukorras ja teiseks võib makroelemendis esinev elektrivool erineda tegelikust terase korrosioonivoolust. Võrreldes lineaarse polarisatsiooni tehnikaga alahindab makroelemendi tehnika korrosioonivoolu mõnel korral suurusjärgu võrra (Berke jt, 1990).

3.9 Muud meetodid

Betooni uurimiseks mittepurustavate meetoditega kasutatakse mitmesuguseid elektromagnetilisi ja akustilisi seadmeid. Kasutatakse radarit, et määrata kindlaks kihistunud betooni asukoht, radiograafiat,

et kaardistada armatuurvõrgustikku, impulsi kiirust, et hinnata betooni tugevust ja kvaliteeti ning löögikaja, et leida betooni defekte (praod, tühimikud). Kõik need meetodid vajavad spetsialisti, kes oskaks vastavaid seadmeid kasutada ja tulemusi interpreteerida. Impulsi kiirust mõõtev seade on näidatud joonisel L.3.13.

Impulsi kiirusel põhinev tehnika töötab kõige paremini "ülekanne olekus" (*transmission mode*), kus ühel pool raudbetoelementi tekitatakse impulss ja teisel pool mõõdetakse tulemus. Vajadusel saab seadet kasutada ka nurkades "peegeldavas olekus" (*reflective mode*), kuid sellisel juhul on ta vähem efektiivne ja tulemuste interpretatsioon on keerukam. Löögikaja tehnika puhul kasutatakse kõrvuti olevaid impulsi generaatorit ja detektorit. Generaator tekitab löögi impulsi, mis peegeldub tagasi konstruktsiooni defektidelt ja mida registreerib detektor (Broomfield, 1997).

4. Armatuurterase korrosiooniprotsessi tagajärjed materjali tasandil

Peale terase passiivse seisundi katkemist toimub roostetamise tagajärjel raudbetoonis rida protsesse. Korrosioon põhjustab terase ristlõike vähenemist ja võib põhjustada selle plastisuse muutust. Terasarmatuuri korrosiooniprotsessi tulemusena võib märgata betooni pragunemist ja nakke muutust, nagu näidatud joonisel 4.1. Kõigi eelpoolnimetatud protsesside areng võib toimuda samaaegselt. Konstruktsiooni tasandil toimub paralleelselt eelnevate protsessidega kandevõime muutus. Korrosiooni mõjust raudbetoonkonstruktsiooni kandevõimele on räägitud peatükis 6.

Joonis 4.1 Armatuuri korrosiooni tagajärjed (Andrade, Alonso, 1996)

4.1 Terasarmatuuri ristlõike vähenemine – korrosiooni kiirus

Korrosiooniprotsessi üks tõsisemaid tagajärgi on terasarmatuuri ristlõike vähenemine. Kui korrodeeruv armatuur asub koormuse all olevas konstruktsioonis, siis järelejäänud ristlõikes pinged tõusevad. Allesjäänud terasarmatuuri diameetrit on kerge mõõta purustava meetodiga st. lüües betoonist kaitsekihi maha. Mittedestruktiivselt on võimalik lineaarse polarisatsiooni seadmetega mõõta korrosioonivoolu, millest on räägitud alapunktis 3.8.1. Kuna uurija sooviks on teada saada, kui palju on armatuuri ristlõige mingil ajahetkel vähenenud, siis tuleks teha mitmeid mõõtmisi, et leida korrosioonivoolu keskmine väärtus. Vaja on määrata, kui kaua teras on roostetanud ning kas ja kui palju muutub korrosioonivoolu intensiivsus ajas.

Mõõdetud elektrivoolu saab Faraday elektrokeemilise ekvivalentsuse seaduse järgi teisendada ristlõike pindala vähenemiseks, vastavalt valemile 4.1 (Broomfield, 1997):

$$m = \frac{M \cdot i \cdot t}{z \cdot F}, \quad (4.1)$$

kus m on tarbitud terase mass, g,
 M on metalli molaarmass ($\text{Fe} = 56\text{g/mol}$),
 i on voolutugevus, A,
 t on aeg, sek,
 z on iooni laeng ($\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{2+} + 2e^-$ puhul 2) ja
 F on $96\,500 \text{ A} \cdot \text{s}$.

Seega saame teisendada korrosioonivoolutugevuse ümber korrosiooni kiiruseks: $1 \frac{\mu\text{A}}{\text{cm}^2} = 11,6 \mu\text{m}$ terase ristlõike vähenemist aastas (Broomfield, 1997).

Samast valemist on olemas (Rodriguez jt 2002) ka teistsugune empiiriline tõlgendus.

$$x = 0,0116 \cdot \alpha \cdot I_{corr} \cdot t, \quad (4.2)$$

kus x on terasarmatuuri raadiuse vähenemine, mm,
 α on tegur, mis võtab arvesse korrosiooni tüüpi, homogeense korrosiooni puhul $\alpha = 2$ ja lokaalse korrosiooni puhul $\alpha \approx 10$ (joonis 4.2),
 I_{corr} on korrosioonivoolu keskmine intensiivsus aja t jooksul, $\mu\text{A}/\text{cm}^2$ ja
 t on roostetamise kestvus, a.

Terasarmatuuri aktiivne korrosioon toimub tavaliselt karboniseerunud või kõrge kloriidide sisaldusega betoonis. Tuleb arvestada asjaolu, et karboniseerunud betoonis ilmneb homogeenne roostetamine ja lokaalne roostetamine on tavaliselt põhjustatud kloriididest.

Joonis 4.2 Terasarmatuuri ristlõike pindala homogeense (vasakpoolne joonis) ja lokaalse ehk pitting (parempoolne joonis) korrosiooni tulemusena (Rodriguez jt, 1996)

Korrosioonivoolu intensiivsuste interpreteerimine on empiiriline. Üks võimalus selleks on alljärgnev: korrosioonivoolu tugevus on jagatud vastaval riski suurusele erinevatesse klassidesse (Andrade, Alonso 1996):

- 1) risk puudub - $I_{corr} \leq 0,1 \mu\text{A}/\text{cm}^2$,
- 2) madal korrosiooni risk - $0,1 < I_{corr} < 0,5 \mu\text{A}/\text{cm}^2$,
- 3) keskmine korrosiooni risk - $0,5 < I_{corr} < 1 \mu\text{A}/\text{cm}^2$ ja
- 4) kõrge korrosiooni risk - $1 < I_{corr} < 10 \mu\text{A}/\text{cm}^2$.

Näiteks 20 mm läbimõõduga armatuuri ristlõike pinna vähenemine erinevate korrosioonivoolu intensiivsuste puhul on kujutatud joonisel 4.3.

Joonis 4.3 Armatuurvarda läbimõõdu (vasakpoolne y-telg) ja ristlõike pindala (parempoolne y-telg) vähenemine erinevate korrosioonivoolu intensiivsuste korral (Andrade, Alonso, 1996)

Bažanti (Bažant¹, 1979) teooria järgi sõltub korrosiooni kiirus korrosioonivoolust ja anoodi pindalast:

$$r = k_r \cdot \frac{I}{A}, \quad (4.3)$$

kus r on korrosiooni kiirus, cm/sek,

I on korrosioonivool, amper,

A on anoodi pind, cm^2 ja

k_r on korrosiooni kiiruse ja korrosioonivoolu vaheline sõltuvuskoeffitsient.

Viimane on teoreetiliselt arvatatuna $k_r = 3,68 \cdot 10^{-5} \frac{\text{cm}^3}{\text{coulomb}}$.

Selleks, et väljendada korrosiooni kiirust μm aasta kohta, tuleb valemi 4.3 parem pool läbi korrutada konstandiga $3,153 \cdot 10^{11}$.

E. Vesikari (Vesikari, 1988) hinnangul on Soomes tavalistes välistingimustes asuvate konstruktsioonide korrosiooni kiirus karboniseerumise puhul 10...16 μm aastas. Kloriidide korrosiooni arengu kiirus on 25...50 μm aastas. Soojemas kliimas võib korrosiooni kiirus olla märgatavalt kõrgem.

K. Tuutti (Tuutti, 1982) kogutud praktiliste mõõtmiste põhjal võib keskmiseks korrosiooni kiiruseks Rootsisis võtta umbes 50 μm aastas karboniseerunud betoonis, 100 μm aastas kloriididest (madalates kontsentratsioonides) põhjustatud korrosioonil ja kuni 1 mm aastas kloriididest (kõrgetes kontsentratsioonides või koos karboniseerumisega) põhjustatud korrosioonil.

A. Ostrovski (Ostrovski, 1984) väitel on piisava õhuniiskuse olemasolul karboniseerunud betoonis armatuuri ristlõike vähenemise kiirus 20...25 μm aastas. Selline armatuuri roostetamine viib suhteliselt kiiresti armatuuri betoonist kaitsekihis pikiprao tekkimisele. Roosteproduktide mahu edasisest kasvust tekkivast pingest toimub praos laienemine. Praos on armatuuri roostetamine juba 120 ... 150 μm aastas.

S. Aleksejevi (Aleksejev, 1968) poolt tehtud uuringutes täheldati, et olenevalt keskkonna agressiivsusest võib roostetamine toimuda isegi 175 ... 250 μm aastas.

Eelnevalt refereeritud uuringute tulemustel on korrosiooni kiirus kujutatud konstantsetena. Nagu juba eespool mainitud, sõltuvad korrosioonivool ja seega ka ristlõike vähenemise kiirus mitmest tegurist ja nad võivad aja jooksul oluliselt muutuda, mida näitavad ka teadlaste leitud erinevad korrosiooni kiirused. Tuleb arvestada, et nii betooni karboniseerumine kui ka armatuuri roostetamine on mõlemad ajas aeglustuvad protsessid (Rosenthal, 1970; Podvalnõi, 1968). Roostetamine on suuresti juhuslik protsess, mille intensiivsus sõltub eelkõige hapniku olemasolust terase katoodil ja betooni suhtelisest niiskusesisaldusest. Betooni niiskusesisaldus on aga seotud betooni takistusega, millel on otsene mõju betooni terase elektrokeemilisele korrosiooni kiirusele. Need faktorid ei ole täiesti iseseisvad vaid võivad ka üksteisest sõltuda. Kui betooni veesisaldus hakkab lähenema küllastusastmele, siis see takistab jälle hapniku difusiooni, mis muutub korrosiooni kiiruse puhul määravaks. Roostetamise intensiivsusest on niiskusesisaldus määrav, kui ta on küllalt madal. Betoonis tundub olevat mingi kriitiline niiskusesisalduse tase, millest madalamale jäädes on korrosiooni kiirus mitteamustatav (joonis 4.5). Uuringud on näidanud, et võrreldes kuiva katsekeha roostetamisega on konstantsel temperatuuril märja raudbetoonist katsekeha roostetamise kiirus rohkem kui suurusjärgu võrra suurem (Bentur jt, 1997).

Vene teadlase Moskvini uuringute põhjal algab korrosioon juba 50 – 60% õhu suhtelise niiskuse sisalduse juures (mitte ajada segamini betooni niiskusesisaldusega) (Moskvin, 1951).

Joonis 4.5 Korrosiooni kiiruse sõltuvus betooni suhtelisest niiskusesisaldusest (Bentur jt, 1997)

Ka ümbritseval temperatuuril on roostetamisele suur mõju. Korrosioon hakkab intensiivselt toimuma 70% õhuniiskuse juures, kui temperatuur on +20°C ja 60% õhuniiskuse juures, kui temperatuur on +40°C (Schalon jt, 1964). Üldiselt suurendab alati temperatuuri tõstmine keemiliste reaktsioonide kiirust ning ka difusioonikoefitsient on kõrgem. Reegel on selline, et temperatuuri tõstmisel 10°C korrosiooni kiirus kahekordistub (Bentur jt, 1997). Kui vesi poorides külmub, siis toimub ka roostetamise seiskumine. Seega sõltuvad korrosiooni kiirused ka aastaegadest (Broomfield, 1997).

4.2 Prao teke betoonist kaitsekihti

Raudbetoonkonstruktsioonide pragunemist põhjustavad mitmed tegurid ja nende koosmõju. Koormuse all olevas konstruktsioonis tekivad tihti tõmbetsooni praod, mis ulatuvad 90° nurga all armatuurini. Kasutuse käigus tekib tihti uusi pragusid, mis on põhjustatud betooni mahukahanemisest ja termilistest mõjudest. Pragude tekkimisele aitab kaasa ka agressiivne keskkond, eriti seal, kus on tegemist korduvate külmatsüklitega, sulfaatide rünnakuga või aluse-täiteaine reaktsiooniga. Üheks põhiliseks pragude tekitajaks on siiski armatuuri korrosioon.

Võrreldes avatud roostetamisega domineerivad raudbetoonis kaks faktorit. Vesi betooni poorides on staatiline ja ei vii rauaoksiide terase pinnalt minema. Teiseks on rauaoksiidid poorsed st. nende ruumala võib olla mitmeid kordi suurem korrodeerunud terasest (Broomfield, 1997). Nagu juba punktis 1.1 öeldud, on hüdratiseerumata tavalise raudoksiidi Fe_2O_3 ruumala on umbes kaks korda suurem algsest terasest, nagu näidatud joonisel 4.6. Hüdrateerunud oksiid on veelgi suurema ruumalaga, mille maht

erinevate kirjanduste põhjal on 4...6 korda (Nielsen, 1985) või isegi kuni 10 korda suurem (Broomfield, 1997) algse terase mahust.

Joonis 4.6 Korrosiooniproductide ruumalad võrreldes reageerinud raua mahuga (Nielsen, 1985)

Enamus tekkinud roosteproduktidest hakkab armatuuri ümber tekitama pingeid, samal ajal kui väike osa oksiididest hajub betooni pooridesse või transportitakse armatuuri pinnal eemale. Betooni tõmbetugevus moodustab survetugevusest 8...14% st. 2...6 MPa. Korrosiooniproductide järjest suurenev surve on aga kuni 80MPa (Miller, 1998). Prao tekke hetk sõltub betooni tõmbetugevusest, kaitsekihi paksusest, kaitsekihi geometriast, nurkade lähedusest, armatuuride sammust, armatuurvarda läbimõõdust ja korrosiooni aktiivsusest. Väga väikese diameetriga armatuuri (tekib vähe roosteprodukte) ja paksu kaitsekihi puhul on võimalik, et pragu ei teki, kuid selline olukord ei ole soovitatav, sest pragu on visuaalselt esimeseks hoiatuseks armatuuri roostetamise eest.

Betoonkaitsekihti tekkinud pragudel on vähemalt kolm tagajärge: 1) korrosiooni arengu soodustamine võimaldades niiskuse ja agressiivsete ühendite kergema juurdepääsu armatuurini, 2) korrosiooniprotsessi kiirendamine, kuna hapnik pääseb armatuurile kergemini ligi ja 3) ebaühtlase füüsikalise-keemilise keskkonna tekitamine terase ümber, mis võib viia nn. patarei tekkele (praos roostetav armatuur käitub anoodina, samal ajal kui muu pind käitub katoodina). Tavaliselt põhjustab prao teke ka armatuuri lokaalset nihet betooni suhtes st. nakke vähenemist prao vahetus läheduses (Bentur jt., 1997). Üldiselt toimub peale prao teket selle laienemine ja erinevate pragude liitumine, mis toimub eriti kiirelt piki armatuuri. Prao tekkele järgneb kaitsekihi mahapudenemine.

Vahel võivad korrosiooniproductid ka tekkinud prao blokeerida ja seega takistada roostetamist soodustavate ainete juurdepääsu. Samaaegselt tekkivad passiivsed hüdratsiooniproductid katavad uuesti

armatuuri. Toimub piisav pH taseme tõus, et teras uuesti passiveerida. Sellise protsessi pakkus välja Schiessel (Schiessel, 1975) ning Tuutti (Tuutti, 1982) leidis, et selline protsess võib aset leida ainult karboniseerumisest põhjustatud depassiveerumise puhul. Blokeerimine toimub samuti märgades või veealustes konstruktsioonides, kus tekitatakse piisavalt hüdratsiooniprodukte, et pragu sulgeda. Roosteproduktide tihedus jääb üldiselt piiridesse 2440...3600 kg/m³ (Sageo-Crentsil, Glassner, 1990). Detailsema uuringu (Suda jt, 1993) tulemusena leiti, et korrosiooniproduktid koosnevad kristalsetest (magnetiit, götiit, lepidokrokiit), amorfsetest komponentidest (Fe(OH)₃ ja FeOOH) ja muudest ainetest (näiteks vesi jne). Betooni sees roostetava terase korrosiooniproduktid koosnevad kuni 30% kristalsetest komponentidest ja 55...65% amorfsetest komponentidest. Magnetiidi, götiidi ja lepidokrokiidi tihedused on vastavalt 5200, 3300...4300 ja 4100 kg/m³. Amorfsete komponentide tihedus on 3000...4000 kg/m³.

Palju on arutatud, kas vertikaalsed praod betoonis mõjutavad roostetamise kiirust. Normides antud lubatud prao laius baseerub laboratoorsetel katsetel, kuid selget korrosiooni aktiivsuse sõltuvust prao laiusest pole leitud. Näiteks Martin ja Schiessel (Martin, Schiessel, 1969) suutsid leida vastava korrelatsiooni peale neljandat aastat, kuid peale kümnendat aastat enam erilist seost ei olnud. Praktikas eeldatakse, et väikeses praod (vähem kui 0,5 mm) ei vii korrosioonini, kuna niiskuse, kloriidide ja karboniseerumise juurdepääs on piiratud ning kohalik leelisus suudab neid ohjeldada. Samas suurte pragude (rohkem kui 0,5 mm) avatuna püsimine kiirendab korrosiooni kulgu (Broomfield, 1997).

Nii teoreetiliselt kui empiirilisel on püütud leida aega, mis kulub, et betoonist kaitsekihti tekiks korrosiooni tagajärjel pragu. Bažanti (Bažant², 1979) teoreetiliste mudelite järgi on prao tekkeks kuluv aeg funktsioon korrosiooni kiirusest, kaitsekihi paksusest, armatuuri sammust ja betooni mehaanilistest omadustest nagu tõmbetugevus, elastsusmoodul, Poissoni tegur ja roomekoefitsient. Kõige tähtsam parameeter nendest on korrosiooni kiirus. Kahjuks ei ole Bažanti mudel eksperimentaalselt kinnitust leidnud. Morinaga (Morinaga, 1989) empiirilised valemid baseeruvad objektidelt võetud mõõtmistulemustel ja laboratoorsetel andmetel. Nii Bažanti kui Morinaga valemid baseeruvad ühtlasel korrosiooniprotsessil, st. roosteproduktide kasv on lineaarne. Tegelikult on tegemist aga dünaamilise protsessiga. Mida suurem on roosteproduktide kogus (paksem kiht), seda rohkem nad takistavad difusiooni. Kasutust leiab ka Stratfull-Cleari (Clear, 1976) mudel, millest on tehtud ka mitmeid variatsioone. Andrade ja Alonso (Andrade, Alonso, 1996) on uurinud prao tekke kestvuse sõltuvust armatuuri läbimõõdu vähenemisest ja kaitsekihi diameetri suhtest. Kuna mõlemal juhul on tegemist empiiriliste valemitega, siis ei pruugi tulemused olla põhjendatud.

4.3 Betooni ja armatuuri vahelise nakke muutus

Nake betooni ja armatuuri vahel põhjustab varda lõpu ankurduse betooniga ning armatuuri koostöö terasvarda vahepealsetes osades. Korrodeerunud monoliitsetes raudbetoonkonstruktsioonides võib kandevõime kaotusel betooni ja armatuuri vaheline nake saada määravaks teguriks. Kui töötav armatuur ei ole piisavalt ankurdatud, võib olla tulemuseks varda nihkumine ning sellega kaasnev jõudude ümberkandumine (nulltsoon liigub paigast). Selline olukord võib põhjustada konstruktsiooni äkkpurunemise.

Praktikas leitakse nakketugevus väljatõmbekatsel registreeritud maksimaalse nihkepingena. Vastavalt Fu ja Chungi (Fu, Chung, 1997) uurimusele (teostati kiirendatud katseid) põhjustas armatuurterase korrosioon betoonis esialgu nakketugevuse tõusu. Selline käitumine kestis kuni 5 nädalat. Peale 5. nädalat toimus aga nakketugevuse pidev ja märgatav langus. Seega võib järeldada, et kerge lühiajaline korrosioon suurendab betooni ja armatuur vahelist naket kuna aga pikaajalisem korrosioon vähendab nakketugevust.

4.4 Terasarmatuuri venivuse muutus

Üldiselt võib arvata, et ühtlane korrosioon ei mõjuta oluliselt terase venivusomadusi, kuna ta levib pindmiselt. S. Aleksejevi poolt hüdro metallurgia tehases tehtud uuringutes selgus, et isegi korrosiooni kiirususe 0,175 ... 0,25 mm aastas puhul säilitas teras oma plastsusnäitajad ja armatuuri habrast purunemist ei täheldatud (Aleksejev, 1968).

Kiirendatud katsete (Andrade jt, 1991) põhjal (armatuurid kasteti NaCl lahusesse ja seega imiteeriti lokaalset korrosiooni) on leitud, et maksimaalsel koormusel toimub märgatav suhtelise pikenemise vähenemine. Kui roostetamise tagajärjel oli armatuuri ristlõige vähenenud 15%, siis terase suhteline pikenemine vähenes 30% ja 28% ristlõike vähenemise puhul vähenes terase suhteline pikenemine vastavalt 50%. Siiski jäi terase suhteline pikenemine üle Eurocode 2 (European Committee for Standardization, 1991) kehtestatud minimaalse väärtuse, kus B klassi armatuuri pikenemine maksimaalsel koormusel peab olema rohkem kui 5%. Kõige ohtlikum mõju terase venivusele on pingekorrosioonil (alapunkt 1.2.3), kui suur vesiniku aatomite kontsentratsioon muudab ristlõike lokaalselt hapraks.

5. Korrosioonist kahjustatud raudbetoonkonstruktsioonide parandamise ja korrosiooni tõkestamise võimalused

Selleks, et armatuuri korrosioonikahjustuste parandamine oleks efektiivne peab teadma:

- terase roostetamise põhjust;
- kahjustuste ulatust;
- kahjustuste eeldatavat arengukiirust;
- kahjustuste mõju konstruktsiooni kestvusele ja turvalisusele.

Eelnevate punktide ignoreerimisel võidakse ressursid raisata vale asja parandamiseks või läheb remont asjatult kulukaks. Korrosiooniprotsessi uuringust, mõõtmisest ja kahjustuste leidmisest oli lähemalt räägitud peatükis 3. Armatuuri korrosiooni puhul pakutakse välja neli remontmise strateegiat (RILEM Committee 124-SRC, 1994):

- 1) kahjustatud konstruktsioonide või selle osade asendamine või kapitaalne remont,
- 2) konstruktsiooni kahjustatud osade ulatuslik parandus ja edasise korrosiooni ennetamine,
- 3) regulaarne lokaalne remont ning pidev kontroll,
- 4) alternatiivse remontimise süsteemi leidmine.

5.1 Armatuuri kaitsekihi taastamine

Kõige levinum ja tuntum raudbetoonkonstruktsioonide parandamise meetod on mehaaniline remont. Teras korrosioonist kahjustatud pindade mehaaniline parandamine koosneb tavaliselt järgmistest toimingutest (Bentur jt, 1997).

- Kahjustatud betooni eemaldamine ja terase pinna avamine.
- Teras mehaaniline või keemiline töötlemine, et eemaldada rooste. Panna juurde lisavardaid, kui olemasolevate ristlõige on ohtlikult vähenenud. Vajadusel katta armatuur korrosioonivastase võõbaga.
- Vajadusel katta vana betooni pind nakkekihiga ja täita kogu tühimik parandusseguga või uue betooniga. Uus kiht kaitseb terast nii füüsiliselt (takistab kahjulike ühendite difundeerumist) kui keemiliselt (taastab passiivse kihi terase ümber).
- Harvematel juhtudel kasutatakse välist membraani, et suurendada parandussegu või uue betooni kaitsevõimet.

Välimise membraani kasutamine võib olla vajalik: 1) kui kloriididest kahjustatud betooni ei õnnestu eemaldada, 2) õhukese kaitsekihi ja karboniseerumise ohu puhul või 3) kui on oodata kloriidide kiiret

sissetungi (isegi kõrge kvaliteediga parandussegu või betooni puhul). Joonisel 5.1 on näidatud erinevad kihid raudbetooni mehaaniliselt parandamisel (Bentur jt, 1997).

Joonis 5.1 Mehaaniliselt parandatud raudbetoonelemendi ristlõige (Mays, 1992)

Reaalses situatsioonis puudub tavaliselt vajadus kõiki neid meetodeid korraga kasutada. Parandamise toimingute kombinatsioon sõltub kõige rohkem korrosioonikahjustuste põhjusest ja hulgast. Parandamise eesmärk peaks olema terase passiivsuse taastamine.

Karboniseerumisest põhjustatud korrosiooni puhul on soovitatav eemaldada terase ümbert karboniseerunud betoon ja taastada passiivne keskkond tsemendi baasil parandusseguga. Juhul kui karboniseerumissügavus on suurem kui betoonist kaitsekiht, siis ei ole vajadust kogu karboniseerunud betooni eemaldada. Niiskes keskkonnas on tõestatud (Biehr jt, 1987), et parandussegust ja sügavamal asuvast karboniseerimata betoonist toimub OH^- ionide difundeerumine karboniseerunud betooni, mille tagajärjel taastatakse viimase aluselisisus. Kloriididest põhjustatud korrosiooni puhul on olukord keerulisem. Paljudel juhtudel ületab kloriidide sügavus betoonist kaitsekihi paksuse, mistõttu on selle eemaldamine tülikas. Kloriidioonide säilimisel toimub aga nende uuesti difundeerumine parandussegusse, mis võib muuta mehaaniline parandamise kasutuks ja terase roostetamine jätkub (Bentur jt, 1997).

5.2 Inhibiitorid

Juba aastaid on teada betoonile lisatud nitritite omadus takistada korrosiooni arengut. Enamuse inhibiitorite tööpõhimõte on tekitada terase pinnale õhuke keemiline kiht (1...2 molekuli paksune), mis aeglustab korrosiooni. Inhibiitorid mõjutavad anoodi, katoodi või toimivad poori blokeerijana (Broomfield, 1997). Kuna anoodsed ja katoodsed reaktsioonid tasakaalustavad üksteist, siis on võimalik saavutada märgatav korrosiooni intensiivsuse vähenemine (Bentur jt, 1997).

Joonisel 5.2 on kujutatud anoodse ja katoodse reaktsiooni kiirused (st. korrosioonivoolud) sõltuvana potentsiaalset terase pinnal. Pidevad jooned näitavad anoodset ja katoodset reaktsiooni inhibiitori puudumisel. Joonte ristumiskohal on näidatud tekkiv korrosiooniprotess, mida väljendab korrosioonipotentsiaal (E_1) ja korrosioonivoolu intensiivsus (i_1). Antud juhul toimub tõsine lokaalne korrosioon. Anoodne inhibiitor tõstab potentsiaali (E_2) nii, et anoodne ja katoodne reaktsioon ristuvad nüüd anoodse kõvera passiivses osas ja vähendab oluliselt korrosioonivoolu intensiivsust (i_2). Vastav väärtus on võrreldes i_1 -ga mitu suurusjärku väiksem, kuna korrosioonivoolu intensiivsuste graafik on kujutatud logaritmilisel skaalal. Katoodne inhibiitor vähendab ainult katoodse reaktsiooni kiirust nõnda, et nii korrosiooni potentsiaal (E_3) kui ka korrosiooni intensiivsus (i_3) vähenevad. Hoolimata korrosiooni intensiivsuse vähenemisest toimub ikkagi lokaalne korrosioon, sest potentsiaal oluliselt ei muutunud. Betooni poore blokeeriv inhibiitor piirab sellega hapniku ja niiskuse juurdepääsu armatuurile, mille tagajärjel väheneb katoodvool. Poori blokeerija kasutamisel tekkivad korrosiooni potentsiaali (E_4) ja intensiivsuse (i_4) väärtused on küllaltki sarnased katoodsele inhibiitorile. Seepärast ongi katoodne inhibiitor ja pooride blokeerija üldiselt vähem efektiivsed korrosioonitõkestajad kui anoodne inhibiitor (Hansson jt, 1998).

Joonis 5.2 Inhibiitorite mõju korrosiooni potentsiaalile ja korrosioonivoolu intensiivsusele (Hansson jt, 1998)

Kasutuse käigus inhibiitorid „tarbitakse“ ära. Inhibiitorid suudavad maha suruda üldise korrosiooni, kuid ebapiisava doseerimise puhul võib tekkida lokaalne korrosioon. Sellist olukorda betoonis ei ole küll otseselt demonstreeritud, kuid teoreetiliselt on see võimalik ja on täheldatud teistes korrosiooni keskkondades. Inhibiitoreid saab kanda betooni pinnale, pragudesse, puuritud aukudesse, otse armatuuri pinnale või lisada parandusbetooni. Kõige levinum on kaltsiumnitriti lisandi kasutamine, mis on olnud kättesaadav juba 1970-ndate keskpaigast. Kaltsiumnitriti eelis on lihtne kasutatavus ja see, et parandussegusse lisatuna ta eriti ei mõjuta betooni. Näiteks naatrium - ja kaaliumnitriti on suurepärased korrosiooni inhibiitorid, kuid vähendavad tunduvalt betooni tugevust. Mõninga tsemendi ja täiteaine kombinatsiooni puhul võib nende vahel tekkida reaktsioon, mille tulemusena langeb tsementkivi tugevus. Kuna tegemist on võimsa kiirendiga, siis peab hoolt kandma, et kivistumine ei toimuks hetkeliselt ja vastupidavus külmatsüklitele ei langeks.

Auru baasil inhibiitoreid saab kasutada koos vahade, geelide ja õlidega. Nad difundeeruvad läbi õhu või betooni pooride terase pinnale. Põhimõtteliselt on nende omadus difundeeruda auruna eeliseks vedelikinhibiitorite ees. Ometi võivad nad ka betoonist välja difundeeruda, juhul kui neid ei hoita paigal. Läbi veest küllastunud betooni difundeeruvad nad halvasti.

Kuigi inhibiitorite kohta on tehtud juba mitmeid aastaid uuringuid, on raske näidata kui efektiivsed on nad korrosiooni tõkestamisel. Kloriidiooni difusioon betooni on aeglane ning kuna enamus vedelate inhibiitorite molekulid on kloriidide omast suuremad, siis võiks eeldada veelgi aeglasemat jõudmist armatuurini. Paljud hinnangud inhibiitorite kohta on lihtsustatud või liiga varajases uurimisjärgus. Tegelikku mõju saab hinnata alles mõõtes korrosiooni aktiivsust enne ja peale inhibiitori kasutamist ning pärast regulaarset jälgimist. Sellised mõõtmised on alles algstaadiumis (Broomfield, 1997).

5.3 Armatuuride katmine

Üks võimalus armatuuri kaitsmiseks kloriidide või karboniseerumise põhjustatud korrosiooni eest on terase katmine. Protektor tüüpi katted kaitsevad armatuuri galvaaniliselt korrodeerumise eest. Selline meetod on kasulik ka defektide puhul, kuna kate kaitseb terast ikka edasi. Tõkestavad katted takistavad korrodeeruvate ainete jõudmist teraseni. Armatuur on kaitstud seniks, kuni kattekiht on kahjustamata ja pidev. Tõkestavad katted valitakse materjalist, millel on madal korrosiooni intensiivsus (väärismetallid nagu kuld, nikkel või roostevaba teras) või vastupidavatest mittemetalsetest materjalidest (polümeerid või keraamika). Mõningad tõkestavad katted võivad olla terase suhtes protektor tüüpi ning seega pakkuda kaitset ka kohtades, kus kattekiht puudub, samal ajal, kui mõned käituvad katoodina ja isegi suurendavad

mõrade kohal korrodeerumist. Kasutusel on põhiliselt tsink- (galvaniseeritud teras) ja epoksiidkatttega armatuurid (Bentur jt, 1997).

5.3.1 Epoksiidkatttega armatuur

Alljärgnev osa on refereering Liisa Salparanta raamatust Epoxy-coated concrete reinforcements (Salparanta, 1988). Epoksiidkattteid korrosiooni tõkestajana uuriti esimesena USAs ja Jaapanis ning leiti, et tegemist on efektiivse meetodiga (ka kloriidises keskkonnas). Esimene epoksükatttega raudbetoonkonstruktsioon, kus kasutati vastavat armatuuri, oli USAs 1973. aastal ehitatud sild. Ka tänapäeval kasutatakse USAs epoksiidarmatuure peamiselt sildadel. Viimase 15 aasta jooksul, mil epoksiidarmatuuri kasutus on muutunud valdavaks ka Euroopas, on toimunud märgatav armatuuride korrosioonikahjustuste vähenemine.

Epoksükatttega armatuurid jagunevad kaheks: vedelik- ja pulberkate. Vedelik epoksüüdi kantakse armatuuri pinnale pintseldades, pihustades või kastes vardad vedelikku. Protsessi korratakse vajaliku paksuse saavutamiseni. Parima nakke saavutamiseks tuleks armatuuri eelnevalt liivapritsiiga karestada. Mida paksem on vedelikkate, seda paremini ta kaitseb armatuuri korrosiooni eest. Teisest küljest kipub armatuuri painutamisel paks kattekiht pragunema. Lisaks sellele tõmbub vedelikkate kokku ja liigub enne tahkumist profiilide pealt (kuhu jääb õhuke kiht) nende vahele (kuhu tekib paks kiht).

Pulber epoksükatete rakendamiseks on kolm meetodit: elektrostaatiline pihustamine, keevkiht ja elektrostaatiline keevkiht. Elektrostaatilise pihustamise käigus lastakse elektriliselt laetud kattepulbri osakesed kuumutatud terase pinnale, kus nad sulades moodustavad pideva kihi. Terasse kuumutamine võib toimuda nii enne kui pärast pulbri peale kandmist. Kevvkihi puhul lastakse kuuma õhku läbi kattepulbri, mille tagajärjel omandab viimane vedeliku omadused. Seejärel kastetakse eelkuumutatud terasvarras selle pulber-vedeliku sisse ning osakesed sulavad terase pinnale, moodustades ühtlase kihi. Elektrostaatilise keevkihi puhul laetakse kattepulber elektriliselt nii, et terasvarrast ei ole vaja pulbri sisse kasta. Varras võib olla nii eelnevalt kui pärast kuumutatud.

Mitmed USAs läbi viidud uuringud näitavad, et pulbri elektrostaatiline pihustamine on kõige efektiivsem armatuuri epoksiididega katmise meetod. Samas vedelikepoksiidkatted, nagu näiteks kivisöetõrva epoksiid, sobivad rekonstrueerimisel. Pulber epoksükate sobib paremini deformeerunud varrastele ja traatidele, kuna ei toimu mahu kahanemist ega voolamist. Kattekihil praktilised puuduvad poorid, mistõttu on kaitse terase roostetamise eest efektiivsem. Tavaliselt jääb ka pulberkate ühtlaselt peale, mis on eriti oluline, kuna defekti kohal võib tekkida lokaalne korrosioon. Kattedefekti kohale formeerub

sildade ülemisel armatuuril väike anood, samal ajal kui kogu alumine armatuur käitub katoodina (Wills, 1982).

Optimaalne pulberepoksiidkate paksus on 250 µm, sellest paksem kiht kipub armatuuri painutamisel pragunema ja õhem kiht ei paku tavaliselt piisavat kaitset korrosiooni vastu. Epoksiidkattega armatuuri montaaž on aeganõudvam, kuna nad kipuvad libisema.

Selleks, et võrrelda pulber-, vedelikepoksiidkattega ja tavalise töötlemata armatuuri omadusi, viiakse läbi kiirendatud pikaajalisi katseid. Korrosiooni testi tulemusena võib öelda, et kivisöetõrva vedelikepoksiidkate ja pulberepoksiidkate takistasid efektiivselt korrosiooni arengut isegi agressiivses keskkonnas, kuid ei suutnud seda peatada. Mõnel juhul teised vedelikepoksiidkatted (näiteks vee baasil epoksiidvärvi) isegi suurendasid roostetamist. Ükski epoksiidkatetest ei ole veele ja kloriididele täiesti läbimatu. Kirjanduse põhjal võib öelda, et kui epoksiidkate paksus on vähem kui 250 µm, siis on nakketugevus armatuuri ja betooni vahel sama, mis töötlemata armatuuril. Rohkem kui 250 mm paksune kate nõrgestab betooni ja armatuuri vahelist naket (Clifton, 1983; Clifton, 1976; Mathey, Clifton, 1976; Pike, 1972). Seda tuleb arvesse võtta varda ankurduspikkuse määramisel, mis peab epoksiidkatetega armatuuridel olema 15% pikem katteta armatuuri omast (Johnston, Zia, 1984).

Kahjuks takistab isoleeriv epoksiidkate oluliselt elektriliste ja elektrokeemiliste meetodite kasutamist. Katoodkaitse, kloriidide eemaldamise jne. puhul on ju vaja saavutada elektriline ühendus armatuuriga. Väga raske on teha mõõtmisi poolelemendiga ning on võimatu välja arvutada korrodeeruvat pinda lineaarse polarisatsiooni meetodit kasutades. Puuduseks on ka see, et epoksiidkattega armatuure tuleb väga ettevaatlikult käsitseda, et betooni sisse ei jäetaks kattedefektidega vardaid. Viimane omadus on samal ajal ka eelis, kuna vigadeta epoksiidarmatuuri kasutades on hoolduskulud mitteamustatavad. Epoksiidkattega armatuuri oluliseks eeliseks on selle madal maksumus, võrreldes muude korrosioonikaitse meetoditega (Broomfield, 1997).

5.3.2 Galvaaniliselt töödeldud armatuur

Allolev osa on refereering A. Benturi jt. raamatust *Steel Corrosion in Concrete: Fundamentals and Civil Engineering Practice* (Bentur jt, 1997). Teras tsinkimine ehk galvaniseerimine on tuntud meetod terasarmatuuri vastupidavuse tõstmiseks agressiivses keskkonnas (Chandler, Bayliss, 1985), mida on kasutatud juba alates 1930-ndatest (Valdre, 2003). Tsink käitub nii "ohverdavat" kui tõkestavat tüüpi kattena, seega on tema eeliseks üldine kaitse ka väikeste defektide puhul. Tsinkimiseks on mitmeid meetodeid, nagu kuumtsinkimine, pihustamine, elektriline sadestamine ja difusioon. Kõige rohkem

kasutatakse kuumtsinkimist, kus teras kastetakse temperatuuril 450°C kuuma vedeltsingi vanni. Peale jahtumist jääb terase pinnale neljakihiline kate. Välimine nendest (eeta kiht) on puhas tsingikiht ja kolm alumist (gamma, delta ja dzeeta) on raua ja tsingi sulamid. Iga kihi paksus oleneb kastmistingimustest, terase koostisest ja tötlusest.

Tsinkkate (erinevalt polümeerkatetest) korrodeerub aja jooksul. Üldiselt eeldatakse tsingikihi paksuse ja efektiivse kestvuse vahel lineaarset seost, nagu näidatud joonisel 5.3 (tööstusliku atmosfääri puhul). Tsingikihi paksuse ülemiseks piiriks soovitatakse umbes 200 µm (Building Research Establishment, 1981). Suurem paksus võib viia betooni ja armatuuri vahelise nakke vähenemisele.

Joonis 5.3 Tsinkkate eeldatav kestvus tööstuslikus atmosfääris (Chandler, Bayliss, 1985)

Armatuurvarraste galvaniseerimisel on oluline võtta arvesse ka betooni pH mõju tsinkkatele. Nagu näha jooniselt 5.4 on kate stabiilne, kui keskkonna pH < 12,5. Kui pH on sellest väärtusest kõrgem, hakkab tsink lahustuma. Tekkinud korrosiooniproduktid võivad sadestuda tsingi pinnale ja selle sulgeda. Sellega peatatakse H₂ gaasi areng ja tsink passiveerub uuesti. Andrade ja Maciase (Andrade, Macias, 1990) andmetel võib selline protsess toimuda kuni pH < 13,3. Sellest tasemest kõrgemal moodusuvad roosteproduktid võtavad kristalse kuju ja ei suuda pinda efektiivselt sulgeda. Seega võib tsinkkate piirväärtuseks lugeda pH = 13,3. Sellest kõrgema pH puhul toimub tsingi pidev lahustumine kuni kattekihi kadumiseni.

Joonis 5.4 Puhta tsingi korrosiooni kiiruse sõltuvus ümbritseva lahuse pH-st (Roetheli jt, 1932)

Galvaniseerimine on efektiivne karboniseerumisest põhjustatud korrosiooni takistamisel. Kloriididest põhjustatud korrosiooni puhul on üldiselt jõutud järeldusele, et tsinkimine lükkab edasi korrosiooni teket ja aeglustab selle kiirust, kuid ei suuda seda ära hoida. Yeomansi (Yeomans, 1994) andmetel suurendab galvaniseerimine kloriidide piirväärtust 150...250% ja pikendab aega rooste tekkeni 4 korda. Tsingitud ja halja terasarmatuuri koos kasutamisel võib tekkida nende vahele galvaaniline korrosioon. Seega, kui kasutada tsingitud terast, peavad kõik vardad olema tsink-kattega. Galvaniseeritud armatuuri puhul on väga ohtlik kasutada elektrokeemilisi parandusmeetodeid, kuna võib tekkida tõsine lokaalne korrosioon.

5.4 Roostevabast terasest armatuur

Korrosioonile vastupidav roostevaba teras sisaldab vähemalt 12% kroomi. Õhuga kokkupuutel tekitab kroom terase pinnale õhukese oksiidikihi. Nikli ja molübdeeni lisamine suurendab terase passiivsust ja seega parandab korrosioonikindlust. Passiivse kihi eelis on iseparanevus. Kui armatuur saab käsitsemisel või montaažil viga, siis passiivne kiht uuendab ennast ning korrosioonikindlus ei vähene. Roostevaba terase kasutamine on väga kallis abinõu. Leitud on ka odavam variant, süsinikurikkast terasest südamikuga ja 1...2 mm roostevabast terasest väliskihiga, kuid ka see on suhteliselt kallis. Sellisel juhul võib tekkida kahe kihi vahele bimetalne korrosioon (vähemaktiivne metall käitub anoodina ja korrodeerub), mis kiirendab süsinikurikka terase roostetamist. Sellist probleemi on täheldatud rõdudel ja fassaadidel. Kasutada tuleb õige klassiga roostevaba terast, kuna ta võib olla vastuvõtlik lokaalsele rünnakule (Broomfield, 1997).

5.5 Elektrokeemilised meetodid

Traditsiooniliselt kasutatakse paranduseks nn. betooni lappimist, kus betoon eemaldatakse armatuuri ümbert mehaaniliselt ja asendatakse uuega. Sellel tehnikal on mitmeid nõrkusi ning on tähtsate kandekonstruktsioonide puhul võimatu. Elektrokeemilised meetodid võimaldavad konstruktsiooni taastamist ilma ulatusliku lõhkumiseta. Nad on keskkonnasõbralikumad (kasutatakse vähem tööriistu, materjali ja kulub vähem energiat), pakuvad mugavamaid ja ohutumaid töötingimusi ning võimaldavad täpsemat aja ja maksumuse arvestamist. Mehaanilised meetodid on muutunud juba kurikuulsaks sellega, et tähtaegadest ja eelarvest ei suudeta kinni pidada (Miller, 2003). Elektrokeemiliste meetodite puudus on see, et nad vajavad spetsialisti teadmisi, vajavad (enamasti) elektrivoolu olemasolu. Kui on tegu eel või järelpingestatud armatuuriga konstruktsioonidega, siis tuleb enne elektrokeemilise kaitse rakendamist läbi viia põhjalikud uuringud. Sama kehtib ka, kui võib eeldada tsementkivi reaktsiooni aktiivse täiteainega. Meetodeid ei ole võimalik kasutada, kui konstruktsioon omab elektrit mittejuhtivaid kihte (Broomfield, 1997).

Elektrokeemiliste meetodite tööpõhimõte seisneb välise anoodi lisamises konstruktsioonile ja kogu elemendis oleva armatuuri muutmises elektrivoolu abil katoodiks, nagu näidatud joonisel 5.5.

Joonis 5.5 Elektrokeemilise kaitse põhimõte (Broomfield, 1997)

Kolm levinuimat elektrokeemilist korrosiooni tõkestamise liiki on:

- katoodkaitse,
- realkalisatsioon,
- kloriidide eemaldamine.

Suurimaks erinevuseks nende meetodite juures on see, et katoodkaitse puhul on tegu statsionaarse kaitsemeetodiga. Teised kaks on nõ. ajutised, kestes tavaliselt 1–8 nädalat. Vanim elektrokeemiline parandusmeetod on katoodkaitse, mida on rakendatud USA-s sildadel alates 1973. aastast. Tegemist on väga usaldusväärse meetodiga, vaid mõnel üksikul juhul on katoodkaitse rakendamine ebaõnnestunud. Kuna aga anoodsüsteemid pidevalt arenevad, on enamus katoodkaitse süsteeme „nooremad“ kui 15 aastat (Broomfield, 1997). Elektrokeemiline realkalisatsioon ja kloriidide ekstraheerimine on uuemad meetodid, mida on kasutatud alates 1989. aastast. Kloriidide eemaldamist nimetatakse kirjanduses ka kloriidide neutralisatsiooniks, kloriidide ekstraheerimiseks, soolade eemaldamiseks ja soolatustamiseks. Selles töös jääme mõiste kloriidide eemaldamine juurde. Tänapäeval on elektrokeemilise kloriidide eemaldamise ja realkalisatsiooniga töödeldud umbes 1000000 m² betooni pinda ja umbes 1000 konstruktsiooni. Teada ei ole ühtegi juhtumit, kus korrektselt töödeldud konstruktsioonides oleks täheldatud uut korrodeerumist (Miller, 2003).

5.5.1 Katoodkaitse

Korrektselt rakendatud katoodkaitse võimaldab peatada ning ära hoida armatuurterase korrosiooniprotsessi. Nimetus on tulnud sellest, et välise anoodi abil muudetakse raudbetoonis olev terasarmatuur katoodiks. Anood varustab armatuuri läbi betooni elektronidega (Bentur jt, 1997). Tekkiv elektrivool peab olema piisavalt kõrge, et armatuurteras muutuks passiivseks ja samas piisavalt madal, et vältida vesiniku teket, nagu näha Pourbaix diagrammilt joonisel 1.4. Seetõttu ei soovitata katoodkaitset kasutada kõrgtugevate teraste puhul ja pingebetoonkonstruktsioonides (Broomfield, 1997).

Kasutatakse kaht tüüpi katoodkaitset. Ühendades terasarmatuuri temast elektrokeemilises reas aktiivsema metalliga (näiteks tsink) saab tekitada elektrivoolu. Anoodina käituv metall korrodeerub vähehaaval ja varustab katoodi elektronidega. Sellist katoodkaitset nimetatakse protektorkaitseks. Alternatiivina võib kasutada välist elektrivooluallikat. Elektrivool juhitakse mingisse inertsesse materjali, mis käitub betooni pinnal anoodina. Sellist meetodit on nimetatud sundvoolu katoodkaitseks. Protektorkaitse on efektiivne veealustes konstruktsioonides (betooni takistus on madal, kuna ta on märg). Sellisel juhul on kahe metalli suhteliselt väike potentsiaalide erinevus piisav, et pakkuda katoodkaitset. Atmosfäärile avatud konstruktsioonidel on betooni takistus suurem. Sellisel juhul läheb tarvis suuremat potentsiaalide vahet ehk sundvoolu katoodkaitset (Bentur jt, 1997).

Selleks, et katoodkaitse oleks efektiivne, soovitatakse silmas pidada järgmist (RILEM Committee 124-SRC, 1994; Broomfield; 1997) :

- Armatuur peab olema elektriliselt pidev. Katkestused peavad olema likvideeritud lisäühendustega.
- Anoodi ja armatuuri vaheline betoon peab olema elektronidele läbitav.
- Vältida tuleb betoonikivi ja agressiivse täiteaine (näiteks räni) omavahelist reageerimist.
- Alalisvool peab jääma kindlatesse piiridesse.

Katoodkaitse on üldiselt suhteliselt kallis meetod. Uute konstruktsioonide puhul on ökonoomsem kasutada kõrgema kvaliteediga betooni. Katoodkaitse eelised ilmnevad juhul, kui on tarvis parandada kloriidide korrosioonist kahjustatud raudbetoonkonstruktsioone.

5.5.2 Realkalisatsioon

Käesolev osa on refereering John B. Milleri artiklist Electrochemical chloride extraction and realkalization (Miller, 2003). Elektrokeemiline realkalisatsioon kasutab kolme samaaegselt (kuid erineva kiirusega) toimuvat füüsilis-keemilist protsessi: elektro-osmoos, elektrolüüs ja ionide ränne. Joonisel 5.6 on näidatud betooni poor suurendatud kujul.

Absorbeerunud vee kiht on teada kui elektriline topeltkiht, mis koosneb kahest osast. Osad on vastasmärgilised ning topeltkiht seega elektriliselt neutraalne.

Joonis 5.6 Elektro-osmootne vool

Topeltkihi paksus on karboniseerunud betoonis 2000...3000 vee molekuli, kuid võib olla ainult mõni vee molekul tugeva soola lahuse puhul.

Kui betooni poor asetada vette kahe elektroodi vahele (tekitada temas püsiv elektriväli), siis hakkab vesi temast läbi liikuma. Positiivselt laetud kiht tõmbub negatiivse elektroodi (armatuurteras) suunas joonisel näidatud kiirusvektoriga. Selle tulemusena libiseb vaba poori vesi nagu mööda toru edasi ja tõmbab

betooni uue vee. Kui see sisaldab leeliseid, siis toimubki betooni realkaliseerimine. Elektro-osmoos kindlustab püsiva pH väärtuse (10...10,8), et säilitada passiivsust (Broomfield, 1997; Pourbaix 1974).

Samaaegselt osmoosiga põhjustab elektrodide (armatuur ja ajutine väline elektrod) vaheline vool elektrolüüsi. Anoodil tekib hapnik:

Katoodil tekivad hüdroksüülionid:

Viimased tekitavad armatuuri ümber kõrged pH väärtused, mis peale voolu välja lülitamist muudavad terase uuesti passiivseks. Protsess on võimsam kui eelmise polariseerumise käigus suudeti teraselt ja selle ümbrusest kloriidioonid eraldada. Elektrolüüs tekitab terase ümber pH 13...14, mis on piisav tema repassiveerimiseks (Broomfield, 1997; Pourbaix, 1974). Realkalisatsiooni käigus on teras negatiivselt laetud. Seega „rändavad“ positiivselt laetud naatriumi, kaaliumi ja kaltsiumi ionid terase suunas ja koonduvad ümber selle. Selle tulemusena jääb suur hulk elektrolüüsi käigus tekkinud ioone ka peale voolu väljalülitamist paigale.

Elektrokeemiline realkalisatsioon kasutab olemasolevat armeeringut negatiivse elektroodi, katoodina. Betooni pinnale kinnitatakse ajutine anood, mis pärast kaetakse elektrolüütilise massiga. Selleks on naatrium- ja/või kaaliumkarbonaadi lahust sisaldavad tselluloosi kiud. Lahuse kogus ei tohi olla suurem kui betooni pooride ruumala. Anoodiks on peaaegu alati puitliistudele kinnitatud kerge armatuurvõrk. Roovid on betooni pinnale kinnitatud isoleeritud ankrutega. Tselluloosi massiks on korduvkasutusse võetud jahvatatud ajalehepaber. Painduva vooliku düüsis segunevad omavahel karbonaatlahus ja tselluloos, mis pritsitakse konstruktsiooni pinnale nagu näidatud joonisel 5.7 .

Joonis 5.7 Tselluloosiga pihustamine

Anood ja katood on kumbki oma poolusega ühendatud alalisvoolu/vahelduvvoolu muunduri külge. Rakendatav pinge on 6 kuni 40 V olenevalt betoonkaitsekihi paksusest ja eritakistusest. Voolutugevus on kuni 1A betooni pinna m² kohta. Realkalisatsioon kestab tavaliselt 3 kuni 7 päeva, pärast mida lülitatakse vool välja, eemaldatakse juhtmed, roovid ja anood koos tselluloosmassiga ning puhastatakse olemasolev betooni pind. Kogu protsessi efektiivsust kontrollitakse pH indikaatori, fenoolftaleiiniga (Miller, 2003).

5.5.3 Kloriidide eemaldamine

Käesolev osa on refereering John B. Milleri artiklist Electrochemical chloride extraction and realkalization (Miller, 2003). Samamoodi nagu elektrokeemiline realkalisatsioon sisaldab ka kloriidide eemaldamine mitmeid füüsikalisi-keemilisi protsesse. Kaks tähtsamat nendest on elektrolüüs ja ionide ränne. (Ka siin ilmneb elektro-osmoos, kuid selle tulemusel tekkinud niiskuse kogunemine terase ümber ei oma meetodi kirjeldamisel suurt tähtsust).

Elektrolüüsi on juba eelnevalt realkalisatsiooni juures kirjeldatud. Erinevus seisneb selles, et kloriidide eemaldamine kestab kauem ja seega toodetakse rohkem hüdroksüülioone (OH⁻). Kuna kloriidide (Cl⁻) sisaldus väheneb ja OH⁻ sisaldus suureneb, siis muutub Cl⁻:OH⁻ suhe on korrosiooni arengule väga kahjulik (Broomfield, 1997; Tritthart, 1997).

Joonis 5.8 Kloriidide eemaldamise käigus toimuvad protsessid

Sooladest saastatud betoon sisaldab piisaval hulgal positiivseid vastasioone sooladest endist (tihti naatriumkloriid) ja betoonist (kui on karboniseerumata). Selle tulemusel tekkinud kõrge aluselisus säilitatakse, nagu on juba eelnevalt ionide rände juures kirjeldatud. Betoonis, millest on kloriidid

eemaldatud, on vahel tekkinud nii kõrge pH, et tavapärasest fenoolftaleiiniga tekitatud punast kihti ei ole näha.

Kloriidioonid on negatiivselt laetud ja liiguvad positiivselt laetud anoodi suunas betooni pinnal ning reaktsiooni tulemusena vabaneb molekulaarne kloor. Kui väline anood on tehtud inertsest materjalist nagu titaan (mida kasutatakse tihti kloriidide eemaldamisel), siis osa kloorist vabaneb õhku. Kui anood on terasest, siis kloor reageerib temaga ja gaasilist kloori ei vabane. Võrreldes realkalisatsiooniga on kloriidide eemaldamine aeglane protsess, mis kestab tavaliselt 3...8 nädalat.

6. Korrosioonist kahjustatud ribipaneelide uurimine

6.1 Loomakasvatushoonete monteeritavate raudbetoonkonstruktsioonide olukorra hindamine

Eesti loomakasvatus- ja tööstushoonetes hakati monteeritavast raudbetoonist konstruktsioonielemente massiliselt kasutama 1960-ndate algul. Põhilisteks kandekonstruktsioonielementideks olid monteeritavast raudbetoonist postid, talad ja laepaneelid. Juba 1970-ndate alguses tekkisid loomakasvatushoonete raudbetoonkonstruktsioonidel esimesed korrosioonikahjustused, mida uuriti koos lautade teiste konstruktsioonidega (Keskküla, Leibur 1972), kasutati tööstushoonetele projekteeritud elemente). Nende uurimiseks moodustati toleaegses EPA ehitusmehaanika kateedris 70-ndate aastate alguses uurimisgrupp Tõnu Keskküla ja Jaan Miljani algatusel. Tõnu Keskküla oli algatanud kateedris juba hoonete kestvuse uuringud. Grupp hakkas süstemaatiliselt tegelema raudbetoonkonstruktsioonide seisukorra uurimisega. Leiti, et põllumajandushoonetes olev mikrokliima ei ole sobilik tööstushoonete jaoks projekteeritud monteeritavatele konstruktsioonidele. Alljärgnev osa on refereering J. Miljani ETF grandiprojekti nr. 4089 lõpparuandest (Miljan, 2003). Lauda mikrokliima olulisteks näitajateks raudbetooni suhtes on kõrgendatud süsihappegaasi sisaldus ja õhu suhtelise niiskuse kõrge ja kõikum protsent. Betooni karboniseerumise seisukohalt on oluline süsihappegaasi sisaldus laudaõhus, mis sageli ületab üle 10 korra õhu loodusliku fooni (Miljan, 1983). Teiseks on lauda mikrokliimas lubatud normidega õhuniiskus 70–80%, mis tekitab soodsa keskkonna armatuuri roostetamiseks (Novgorodski jt, 1976). Kuna loomakasvatushoone kasutajad ei pööra alati piisavat tähelepanu ruumide ventileerimisele, siis on tegelikkuses ruumide õhuniiskus periooditi 80-90 ja isegi 100%. Võrdluseks võib tuua niiskusesisalduse elumajades, mis on 40–60% ja kus korrosioon ei kujuta ohtu raudbetoonkonstruktsioonide kestvusele.

Eestis on ehitatud umbes 4000 raudbetoonkarkassiga põllumajandushoonet, kusjuures hoonete keskmine ehitusalune pind on ca 1800 m². Sellise suurusega (täiskarkassiga) põllumajandushoones on igas umbes 60 raudbetoonist posti, 50 tala ja 180 ribipaneeli. Kõik kandekonstruktsioonid on omavahel võrreldavad (ehitamisel olid aluseks samad tööjoonised) ja asuvad samasuguses mikrokliimas (peale taasiseseisvumist on küll paljud hooned tühjad ja seega teise mikrokliimaga). Samas on põllumajandushooned erinevate vanustega ja erinevates olukordades olevate raudbetoonkonstruktsioonidega. Selline tohutu “andmestik”, mis on kontsentreeritud väikesele maa-alale nagu Eesti (45 000 km²) on maailmas küllaltki ainulaadne.

1974. a. töötati EPA ehitusmehaanika kateedris välja raudbetoonkonstruktsioonide välise vaatluse teel hindamise meetodika. Mujal maailmas kasutati sel ajal konstruktsioonide seisundi määramisel sõnalist hindamist, numbriliste väärtusega hindamise meetodikad hakkasid levima alles 1990-ndatel. Postide, talade ja ribipaneelide hindamiseks töötati algselt välja 4-palline (Keskküla, Miljan, 1972) ja hiljem 6-palline (hinded 5, 4, 3, 2, 1, 0) skaala (Miljan, Keskküla, 1975). Raudbetoonkonstruktsioonide hindamise skaala valiti kuuepalline sellepärast, et välise vaatluse teel on uurijad võimelised eristama kuut armatuuri korrosiooni tagajärjel tekkinud kahjustuse staadiumi (Miljan, Keskküla 1975). Hindele 5 vastavad konstruktsioonid, millel pole korrosioonikahjustusi märgata. Hindele 1 vastavad konstruktsioonid, mille pearmatuuri kaitsekihis on tekkinud roostetamise tagajärjel pikipragu. Sellist olukorda loeti avariieelseks. Hindele 0 vastavad konstruktsioonid, kus korrosiooni tulemusena on pearmatuuri kaitsekiht ära kukkunud. Sellist olukorda loeti avariiliseks. Vastavalt välise vaatluse teel hindamise meetodikale on kokku hinnatud 1974 kuni 1997 aastani 1198 raudbetoonposti, 2601 raudbetootala ja 23336 ribipaneeli. Seega on välisel vaatlusel laias laastus hinnatud 3,5% Eesti põllumajandushoonete laepaneelidest.

Lisaks eelnevale hinnati raudbetoonkonstruktsioone ka sisemiste karakteristikute põhjal. Selline hinnang koosneb betooni karboniseerumise sügavuse ja kaitsekihi paksuse mõõtmisest ning armatuuri korrosiooni astme määramisest. Selleks avatakse konstruktsiooni pearmatuuri ja hinnatakse olukorda vastavalt meetodikale (Oit, Ojamaa, 1974). Enne karboniseerumissügavuse ja armatuuri seisukorra hindamist eemaldatakse armatuurilt betoonist kaitsekiht 10 cm ulatuses ja määratakse selle paksus. Armatuuri kaugus betoonkaitsekihi välimisest pinnast mõõdetakse seal viies kohas ja leitakse keskmine. Karboniseerumissügavuse määramiseks kantakse värsketele betooni pinnale värvitud fenoolftaleiini, mis omandab karboniseerumata betoonil vaarikapunase värvuse ja ei muuda värvi karboniseerunud betoonil. Betooni karboniseerumissügavust mõõdetakse 10 kohast (iga 1 cm tagant) ja leitakse aritmeetiline keskmine. Armatuuri korrosiooniastme määramine toimub visuaalsel teel. Hindamiseks kasutatakse Ehituse Teadusliku uurimise Instituudi poolt välja töötatud meetodikat (Oit, Ojamaa, 1974) mis eristab 11 korrosiooni astet (kolmas veerg tabelis 6.1).

1977. aastal keskel tuldi EPA ehitusmehaanika kateedris välja ideega siduda karboniseerumise mõõtmine ja armatuuri korrosiooniastmete määramine ühtseks 21-palliseks hindamissüsteemiks (tabel 6.1) (Miljan, 1977). Sisemise ja välise hindamise meetodika hinded 1 ja 0 langevad kokku.

Tabel 6.1 Raudbetoonkonstruktsioonide hindamismetoodika sisemiste karakteristikute järgi

Konstrukt-siooni üldhinne (Miljan, 1977)	Suhteline karboniseerumine	Terase olukord (Oit, Ojamaa, 1974)	Olukorra kirjeldus	Korrosiooni etapid (Tuutti, 1982)
1	2	3	4	5
20	10	10	Kaitsekiht on karboniseerumata	Algatus-period
19	9	10	Kuni 10% kaitsekihist on karboniseerunud	
18	8	10	Kuni 20% kaitsekihist on karboniseerunud	
17	7	10	Kuni 30% kaitsekihist on karboniseerunud	
16	6	10	Kuni 40% kaitsekihist on karboniseerunud	
15	5	10	Kuni 50% kaitsekihist on karboniseerunud	
14	4	10	Kuni 60% kaitsekihist on karboniseerunud	
13	3	10	Kuni 70% kaitsekihist on karboniseerunud	
12	2	10	Kuni 80% kaitsekihist on karboniseerunud	
11	1	10	Kuni 90% kaitsekihist on karboniseerunud	
10	0	10	Terve kaitsekiht on karboniseerunud, korrosioon puudub täielikult	Depassiveerumine
9	0	9	Üksikud korrosioonitäpid kuni 3mm	Levimis-ehk korrosiooni-period
8	0	8	Sageli esinevad korrosioonitäpid	
7	0	7	Üksikud korrosioonilaigud üle 5mm	
6	0	6	Sageli esinevad korrosioonilaigud	
5	0	5	Täielik korrosioon, kohati katkendlik	
4	0	4	Täielik korrosioon	
3	0	3	Täielik korrosioon, korrosiooniproduktide kasvu tunnusega	
2	0	2	Täielik korrosioon, korrosiooniproduktid on tunginud betooni	
1	0	1	Korrosiooniproduktide maht on kasvanud selliseks, et sellest tekkinud pinge tagajärjel on kaitsekihti tekkinud pragu	
0	0	0	Korrosiooniproduktide kasv on saavutanud mahu, kus toimub kaitsekihi mahalöömine	

Neid 1977 aastal kirjeldatud hindeid saab väga edukalt ühildada nn. Tuutti mudeliga (Tuutti, 1982) (tabel 6.1 viies veerg), mille graafiline kujutis on näidatud joonisel 6.1. Ajaperiood, mida oleks tarvis uurida edaspidi, on joonisel 6.1 tähistatud tähega r.

Joonis 6.1 Raudbetoonkonstruktsioonide kasutusiga Tuutti mudeli järgi (Tuutti, 1982)

Edaspidi on valdav enamus raudbetooni kestvust uurivaid teadlasi Tuutti mudelit aktsepteerinud, neid omalt poolt edasi arendades. Tuutti mudeli nõrkuseks on liigne lihtsustatus. Tegelikuses ei hakka korrosioonireaktsioonid momentaalselt ja nende kiirus ajas muutub. Olulisemad muudatused kasutusea mudelites on välja pakkunud Cady ja Weyers (Cady, Weyers, 1983), Aleksejev (Aleksejev, 1990), Weyers jt. (Weyers jt., 1994), Broomfield (Broomfield, 1997), Bamforth (Bamforth, 1997), Murakami jt. (Murakami jt., 2002). Võibolla kõige paremini kirjeldab seda protsessi EPMÜ Maachituse instituudis välja pakutud teoreetiline mudel (Miljan jt., 1999; Laiakask, Miljan, 2002) (milleni on jõutud Tuutti mudelit teadmata).

6.2 Korrosioonist kahjustatud ribipaneelide kandevõime eksperimentaalne määramine

EPA Ehitusmehaanika kateedris 1973. aastast alates katsetatud paneelidest annab ülevaate Tabel 6.2.

Tabel 6.2 EPA Ehitusmehaanika kateedri poolt 1973 – 2002. a. katsetatud ribipaneelid

Seeria nr.	Vanus katsetamisel	Hoone nimetus	Paneeli tüüp	Arv	Katsetamine		
					Aasta	Koht	Koormamise materjal ja koht
I	12	Kärstna kolh. sigala	PKŽ-2	7	1973	Kärstna, välikatsed	Liivaga maas
IIA	13	Kärstna kolh. sigala	PKŽ-2	3	1974	Tallinn, Stroiindustria katsehalla	Malmkoormustega betoonpõrandal
IIB	10	Pandivere kolh. Sigala	PNS-3	3	1974		
III	11	Vao sovh. Sigala	PNS-3	6	1975	Vao, välikatsed	Vundamendiplokid
IV	15	Torma sovh. Lüpsilaut	PKŽ-2	4	1978	Torma, välikatsed	Raudbetoonist äärekiivid maas
V	17	Ruusmäe sovh. lüpsilaut	PKŽ-2	4	1979	Ruusmäe, välikatsed	Raudbetoonplokid laes
VI	22	Koosa sovh. Luha I farm 2 lüpsilaut	PNS-12 ja PNS-14	10	2000	Tartu, EPMÜ Maaehituse instituudi labor	Hüdrosilindriga jõupõrandal
VII		Raskeveokite garaaž Tartus Raadil	PNS-12	9	2002	Tartu, EPMÜ Maaehituse instituudi labor	Hüdrosilindriga jõupõrandal
Kokku:				46			

6.2.1 Ribipaneelide kandevõime määramise meetodika

Nagu tabelist 6.2 on näha, tehti 70-ndatel aastatel katseid peamiselt välitingimustes. Paneele koormati käsitsi kas liivaga, malmraskustega või raudbetoonist väikedetailidega. Läbivajumeid mõõdeti tugelel mõõtekelladega ja avas Maksimov-tüüpi siirdemõõtjatega. Üks katseseeria tehti ka olemasoleva lauda laes, kus paneele koormati vundamendiplokkidega ja siirdeid mõõdeti nivelliiriga (Ruusmäe sovh. lüpsilaudas, 1979 aastal).

Alates 2000. aastast teostatud katsete jaoks projekteeriti ja ehitati (autor magistrant Erki Laiakask) katseseade, mis võimaldab ribipaneeli koormata imiteeritud jaotatud koormusega (joonis 6.3). Katseseade (joonis 6.2) on ehitatud ETF grant 4089 rahaliste vahenditega ja paigaldatud EPMÜ

maaehituse instituudi konstruktsioonide katselaborisse. Seade võimaldab konstruktsioonelemente katsetada paindele ja põikjõule.

Paindekatses puhul jäljendatakse ühtlaselt jaotatud koormusskeemi, kus hüdrosilindri poolt rakendatav jõud jagatakse jaotustalastiku abil kaheks nii, nagu on näidatud joonisel 6.2. Koormusskeem ja paindemomendi epüür on esitatud joonisel 6.3.

Joonis 6.2 Eksperimentaalne katseseade ribipaneelide katsetamiseks paindele

Joonis 6.3 Arvutuskeem ja konstruktsiooni koormamisest tekkinud paindemomendi epüür

Katsetatava konstruktsiooni vertikaalsiirdeid mõõdetakse ava keskel, ühel neljandikul ja tuge del. Siirete mõõtmiseks paneeli keskosas kasutatakse Maksimov-tüüpi mõõtekellasid (jaotise täpsus 0,1 mm) ja tuge del indikaator-tüüpi mõõtekellasid (jaotise täpsusega 0,01 mm). Siirdemõõtjate paiknemine on esitatud joonisel 6.4. Siirete mõõtmiseks tuleb enne katsetamist fikseerida paneeli algläbipaine mõlema pikiribi juures. Läbivajumine võib olla ka positiivne (eeltõus).

Joonis 6.4 Mõõtekellade paiknemine ribipaneeli ja tuge del vertikaalsiirete mõõtmiseks

Koormamine toimub astmetena. Paneeli projekteeritud piirkandevõime saavutamine jagatakse astmeteks nii, et koormamine ei toimuks liiga kiiresti (mitte üle 50 kN/min). Koormust tõstetakse iga 10 minuti tagant seni, kuni armatuur paneeli pikiribides voolama hakkab. Purustavaks koormuseks loetakse koormust, mille puhul siirded kasvavad kiiresti, samas kui koormus jääb muutumatuks. Saadud tulemus protokollitakse. Pärast koormuse mahavõtmist mõõdetakse uuesti läbivajumine ja leitakse jääkdeformatsioon. Enne katsetamise algust märgitakse paneelil kõik olemasolevad praod, mis on silmaga eristatavad. Samuti fikseeritakse katse käigus tekkinud uued praod. Pragude markeerimisel märgitakse juurde koormusaste, millal pragu tekkis ja prao järjekorranumber. Katseprotokollis kajastatakse ka paneeli individuaalseid iseärasusi, nagu näiteks eelnevad vigastused (korrosioon), aga ka valmistamisel tehtud vead ja ebatäpsused, mis on silmaga nähtavad ja võivad mõjutada elemendi kandevõimet.

6.2.2 Ribipaneelide asukoht ja seisund

Katsetamiseks valiti 2002. aastal taotluslikult suhteliselt halvas seisus olevad ribipaneelid endise Raadi sõjaväelennuvälja territooriumil paiknevas raskeveokite garaažis. Täpne paneelide vanuse leidmine ei õnnestunud. Garaaž on ehitatud täiskarkasshoonena, vaheseinad on laotud silikaattellistest. Laepaneelidena kasutati PNS-12 tüüpi eelpingestatud armatuuriga ribipaneele. Hoone oli ehitatud katuslaega, mille konstruktsioon oli alljärgnev. Ribipaneelidele paigaldati 20..25 cm kivisöeräbu kiht. See oli tasandatud 1...2 cm paksuse tsementmördikihiga, millele oli kleebitud 2 kihti rullmaterjali.

Katsete sooritamiseks valiti hoone seetõttu, et garaaži laepaneelidel olid põikiribide sarrusevardad valdavas enamuses paljad ja tugevate roostetamise kahjustustega. Samuti oli paljude paneelide pikiribide armatuuri kaitsekiht pragunenud ja mõnel juhul maha pudenenud.

6.2.3 Paneelide kandevõime katsete tulemused ja arutelu

EPA Ehitusmehaanika kateedris 1970-ndatel tehtud 27 ribipaneeli (18 tk PKŽ-2 ja 9 tk PNS-3) katsetamine (katsetaja J. Miljan) näitas, et visuaalsete hinnete alanemisel väheneb paneelide kandevõime, mis moodustas hinde 2 juures 157% purustavast kontrollkoormusest, hinde 1 juures 137% ja hinde 0 puhul 98%. Loomalauda fragmendi koormamisel vundamendiplokkidega selgus, et laepaneelide vahel toimub märgatav jõudude ümberpaigutus koormatud paneelidelt kõrvalasuvatele paneelidele (Miljan, 1983). 2000. aastal katsetati (katsetaja magistrant E. Laiakask) EPMÜ Maaehituse instituudis paindele 10 ribipaneeli (6tk PNS-12 ja 4tk PNS-14), mille hinded olid 5-st kuni 0-ni. Kõikide paneelide kandevõime oli arvutuskoormuse juures tagatud. Üks PNS-14 tüüpi paneel purunes ankurduse kaotusest tingituna enne kontrollkoormuse rakendamist, teiste kandevõime oli tagatud ka kontrollkoormuse juures (Laiakask, Miljan, 2002).

2002. aastal katsetati (katsetajad magistrandid M. Tarto, H. Tomann ja M. Kiviste) EPMÜ Maaehituse instituudis 9 PNS-12 tüüpi ribipaneeli. Enne katsetamist hinnati ribipaneeli välisel vaatlusel 6 palli süsteemis. Neli paneeli said hindeks 1 ja viis paneeli said hindeks 0. Kokku toodi Raadi lennuväljalt laborisse 9 paneeli (kümnes paneel purunes transpordil). Paindele katsetati 8 paneeli. Pärast paindekatset tehti põikjõukatsed. Üks paneel jäeti puhtalt põikjõukatse jaoks, et näha, kas eelnevalt sooritatud paindekatse avaldab mõju põikjõukatse tulemusele. Paneeli katsetati punktis 7.4.2. kirjeldatud meetodika järgi. Paindekatse tulemused on esitatud tabelis 6.3. Siirded koormusastmete kaupa on toodud lisa 2. Arvutused on tehtud SniP-i meetodika järgi. PNS-12 tüüpi paneelide tööjoonistel saadud katsetamisel rakendatav kontrollkoormus on $750 \frac{kg}{m^2} = 7,5 \frac{kN}{m^2} = 49,62kN$ (Lisa 3 tabel 5). Arvutuslik

jaotatud koormus, mida paneelid peavad vastu võtma on $650 - 190 = 460 \frac{kg}{m^2} = 4,6 \frac{kN}{m^2}$ (Lisa 3, tabel 4).

Kolmandas tulbas on välja toodud enne katset registreeritud paneelide läbipained (kahe ribi keskmine). Viiendas tulbas on näidatud, mitu protsenti moodustas paneelide tegelik kandevõime kontrollkoormusest.

Tabel 6.3 Ribipaneeli purustavad koormused paindekatsel

Paneeli number	Paneeli hinne	Läbipaine, mm	Purustav koormus, kN	Kandevõime, %
P1	0	-11,0	55,29	111,4
P2	0	48,5	47,90	96,5
P3	1	-22,0	60,33	121,6
P4	1	-9,0	63,75	128,5
P5	1	-20,5	65,21	131,4
P6	0	-4,0	56,80	114,5
P7	1	-5,5	52,35*	105,5
P8	0	33,5	54,79	110,4

Üldiselt on märgata, et hoolimata ribipaneelide pealtnäha kriitilisest seisukorrast, on paneelid säilitanud oma projekteeritud paindekandevõime ning on võimelised võtma vastu alalist (paneeli omakaal, katuselt tulev alaline koormus) ja ajutist koormust (lumi). Ainult üks ribipaneel (P2) tõusis esile sellise läbipaindega (keskmiselt 5 cm), mis on silmaga selgelt eristatav. See oli ka ainus paneel, mille kandevõime jäi alla projektkandevõime. Seega annavad korrosioonikahjustustega ribipaneelid ebapiisavast kandevõimest märku suurte läbipainetega.

Katsetulemusi mõjutab ka paneel P7 (hindegaga 1), mille armatuur tuli koormamise käigus ankurdusest lahti. Seetõttu registreeriti purustava koormusena jõud hetk enne betooni ja armatuuri nakke kadu toel, mis oli ikkagi suurem projekteeritud paindekandevõimest. Siiski tasub kõikidel tõsisemate korrosioonikahjustustega paneelidel kontrollida ankurduspiirkonda, kas seal toimub aktiivset roostetamist.

Tabel 6.4 Ribipaneeli kandevõime sõltuvus paneelile antud hindest ja paneeli läbipaindest

Paneeli hinne	Keskmine läbipaine, mm	Keskmine purustav koormus, kN	Keskmine kandevõime, %
1	-14,3	60,41	121,8
0	16,8	53,70	108,2

Tabelist 6.4 näeme, et hinde 1 saanud ribipaneelide kandevõime on projekteeritud paindekandevõimest suurem umbes 20% ja hinde 0 saanud paneelidel umbes 10%. Antud juhul mõjutab paneel P7 hindegaga 1 paneelide katsetulemusi, kuna armatuuri ankurdus toel ei olnud enam piisav. Tehtud katsete puhul oli ka hinde 1 saanud paneelidel säilinud mingisugune eeltõus, hinde 0 saanud paneelidel seda enam praktiliselt

eksisteerinud või olid tekkinud suured läbivajumid. Paneelidel erinevatel koormusastmetel registreeritud siirded on esitatud joonisel 6.7.

Joonis 6.7 PNS-12 tüüpi ribipaneelide siirded erinevate koormusastmete puhul

Läbipande piirseisundile ei vastanud kindlasti ribipaneelid P2 ja P8, sest nende algne läbipaine (mis võis olla tekkinud ka paneelide tõstmise tagajärjel) ületas juba enne koormamist lubatavat läbipainet SNiP-i järgi – 1/200 sildeavast ehk 30 mm. Normaalses olukorras peab lubatud läbipaine olema tagatud arvutuskoormuse juures (Laiakask, Miljan, 2002), millele kõik ülejäänud paneelid vastasid. Üldjuhul ei ületanud hinde 1 saanud ribipaneelid (v.a. paneel P7, mis libises ankurdusest) lubatavat läbipainet ka kontrollkoormuse juures.

6.2.4 Ribipaneelide korrosiooni põhjused

Lisas 4 on toodud Raadi lennuvälja raskeveokite garaaži kandekonstruktsioonide skeem ja paneelide hindamise tulemused nii välisel vaatlusel kui ka sisemiste karakteristikute mõõtmise tulemusena objektil. See hoone on seisnud üsna pikka aega tühjana. Konstruktsioone võis lugeda välitingimustes olevaiks, kuna osal hoonest puudus katus. Valdav osa paneelidest on väga halvas seisundis (82% paneelidest on hindegaga 1 või 0). Kõige suuremaid kahjustusi on märgata plaatide juures, kus enamuse paneelide plaatide armatuurvõrgult on kaitsekiht pudenenud ja 14 paneeli plaadis on auk. Selliste paneelide parandamine ei

ole enam otstarbekas, kuna kulutused tuleksid väga suured, aga esialgset kandevõimet enam taastada ei ole võimalik.

Teatavasti loetakse armatuuri korrosiooni põhjustavateks teguriteks karboniseerumist, kloriide või nende koosmõju. Sisemise hindamise tulemustest (Lisa 4 tabel L2) selgub, et terve kaitsekihi puhul ei olnud karboniseerumine kordagi jõudnud armatuurini. Samas toimus kõikides nendes kohtades terasarmatuuri roostetamine. Seega ei olnud terve kaitsekihiga mõõtmiskohtades armatuuri roostetamise põhjuseks karboniseerumine. See on ka üsna loogiline, kuna ribipaneelid asusid praktiliselt väliskeskkonnas (madal CO₂ koostis). Paneelide kaitsekihtidest võetud betoonil määrati ka kloriidide sisaldust, mis oli esialgsete määrangute põhjal neli korda madalam korrosiooni põhjustavast kloriidide piirväärtusest. Seega ei saanud roostetamise põhjuseks olla ka betoonis olev kõrge kloriidide kontsentratsioon. Antud juhul said määravaks betooni lagunemise füüsikalised põhjused. Väliskeskkonnas olevatel konstruktsioonidel tuleb vastu pidada korduvatele külmatsükklitele. Lisaks sellele olid paneelid ka keskkonnas, kus toimus korduv niiskumine-kuivamine. Kuna katusekate ei ole enam vettpidav, siis toimib paneelidel olev kivisöeräbu nagu märg kompress. Objekti korduvatel vaatlustel oli mitmete (tagumises nurgas olevate) paneelide alumine pind niiske. Kui aga betoonkaitsekihti on mõnel eelpoolnimetatud füüsikalisel põhjusel tekkinud pragu, siis pääsevad niiskus, hapnik ja muud gaasid juba kergemini armatuurile ligi ja algatavad selle elektrokeemilise korrosiooni (nagu kirjeldatud alapunktis 1.1), hoolimata sellest, et kaitsekiht pole karboniseerunud ega sisalda kloriide. Mõningatel juhtudel on praoga kaitsekihi puhul ka terve kaitsekiht karboniseerunud.

7. Katsetatud ribipaneelide armatuuri omaduste uurimine

Peale paneelidega tehtud tugevuskatseid võeti nendest proovikehasid, et uurida betooni ja terase omadusi. Betooni puhul määrati karboniseerumissügavust, veeimavust, survetugevust ja kloriidide sisaldust. Betooni omaduste uuringuid ja katseid viis läbi magistrant H. Tomann. Terasarmatuuri puhul määratakse armatuuri hinne, ristlõike vähenemine, tõmbetugevus, voolavuspiir ja katkevenivus. Armatuurterase omaduste uuringuid viis läbi magistrant M. Kiviste.

7.1 Terasarmatuuri roostetamise hindamine

7.1.1 Hindamise metoodika

Terasarmatuuri roostetamine hinnatakse vastavalt alapunktis 6.2 kirjeldatud metoodikale (tabel 6.1 kolmas ja neljas veerg). Oluline on, et hindamine toimuks enne katsekehade paneelist välja lõikamist. Näiteks hinde 2 puhul peavad korrosiooniproduktid olema tunginud betooni, mida on võimalik määrata ainult juhul, kui armatuur asub veel konstruktsioonis.

Mõned armatuurid on erinevatelt külgedelt erineval määral korrodeerunud. Tavaliselt on armatuuri see külg, kus kaitsekiht on kõige väiksem, kõige rohkem korrodeerunud. Sellisel juhtumil võib armatuuri eri külgedele anda erinevaid hindeid, üles tuleb märkida siiski madalam hinne (sest armatuur puruneb nõrgimast kohast). Kui korrosiooni toimel on armatuuri pinda tekkinud lohud, siis soovitav oleks üles märkida nende ligikaudne arv ja diameeter (täpsus 1 *mm*).

7.1.2 Hindamise tulemused

Katsetati üheksat ribipaneeli PNS-12. Nende paneelide armatuurteraste hindamise tulemused on toodud Lisas 5. Igast paneelist võeti pikiribidest 6 katsekeha ja põikiribidest 3 katsekeha. Mõõdeti armatuuri väikseim diameeter katsekeha ulatuses, et oleks võimalik anda hinnang ristlõike vähenemisele.

Kui võrrelda armatuuride keskmiseid hindeid paneelidele välise vaatluse teel antud hinnetega, siis võib teha järelduse, et kõrgemale paneeli hindele vastab ka kõrgem armatuuri keskmine hinne. See kehtib nii pikiribi kui ka põikiribi armatuuri suhtes. Kõik katsetatud paneelid olid nii halvas seisundis, et said hinneteks nullid ja ühed (joonis 7.1 ja 7.2). Edaspidistes katsetes tuleks katsetada erinevas seisundis olevaid paneele, et selgitada kas ka kõrgemate hinnetega paneelide armatuuride keskmised hinded on kõrgemad.

Joonis 7.1 Pikiribi armatuuri keskmise hinde sõltuvus paneeli hindest

Joonis 7.2 Põikiribi armatuuri keskmise hinde sõltuvus paneeli hindest

Graafikult jälgides (joonis 7.1 ja 7.2) ja hindeid võrreldes (Lisa 5) võib tulla järeldusele, et põikiribi armatuuri hinne on madalam kui pikiribi armatuuri oma. See on ka üsna loogiline, kuna pikiribi armatuuri kaitsekiht on paneeli PNS-12 tööjooniste (Lisa 3) järgi 20 mm (tegelikkuses keskmiselt 30 mm), aga põikiribi armatuuri kaitsekiht on ainult 10 mm.

7.2 Terasarmatuuri tõmbekatse

7.2.1 Katseseade

Pikiarmatuuride tõmbekatse tegemisel kasutati universaalset katsemasinat P-100 (toodetud 1981 aastal, *Armavir* tehases) ja pakke, mis hoidsid kinni armatuuri läbimõõduga 8...16 mm. Seadmega oli võimalik läbi viia nii armatuuri tõmbekatset kui betooni survekatset. Katseseadmel on võimalik valida erinevate skaalapiirkondade vahel. Pikiarmatuuri tõmbekatsete puhul kasutati piirkonda kuni 200 kN (skaala

jaotisega 0,4 kN). Lisaks olid olemas piirkonnad katsele kuni 500 kN (skaala jaotisega 1 kN) ja 1000 kN (skaala jaotisega 2 kN). Seadmega oli võimalik jäädvustada ka graafik, mille horisontaalsel teljel oli jõud (kN) ja vertikaalsel teljel deformatsioonid (mm). Tehtud katsete puhul alustati ühe paneeli armatuuride tõmbedeformatsiooni graafikute joonestamist samast punktist, et sama paneeli armatuuride tõmbekatse tulemused oleksid hästi võrreldavad.

Põikiriibi armatuuride tõmbekatsel kasutati analoogset universaalset katsemasinat P-20 (Toodetud 1985 aastal, *Armavir* tehases). Kasutada tuli teist katsemasinat kuna põikiriibi armatuurid olid peenemad ja pakid ei suutnud neid kinni hoida. Uusi pakke, mis hoidsid kinni armatuuri läbimõõduga 5...12 mm, sai kinnitada ainult P-20 külge. Ka sellel katseseadmel on võimalik valida erinevate skaalapiirkondade vahel. Põikiriibi tööarmatuuri tõmbekatsete puhul kasutati piirkonda kuni 100 kN (skaala jaotisega 0,2 kN). Lisaks oli olemas piirkonnad katsele kuni 200 kN (skaala jaotisega 0,4 kN) ja 40 kN (skaala jaotisega 0,08 kN).

7.2.2 Katse metoodika

Tõmbekatse eesmärgiks on terasarmatuuri kolme tähtsaima omaduse – katkevenivuse, tingliku voolavuspiiri ja tõmbetugevuse väljaselgitamine. Katsekehadeks lõigatakse ühest paneelist 9 katsekeha: pikiribidest 6 pikiarmatuuri ja põikiribidest 3 pikiarmatuuri. Katsekeha pikkus on 450 mm ja otsad lõigatakse 90° nurga all.

7.2.2.1. Massi ja pikkuse määramine. Eelnevalt puhastatud katsekeha asetatakse kaalule ja määratakse tema mass. Antud katsete puhul kasutati elektroonilist kaalu KERN 440-47. Seadme täpsus oli 0,1 g ja sellega sai kaaluda kuni 1200 g raskusi kehasid. Samaaegselt on soovitatav mõõta ka katsekehade pikkus.

7.2.2.2. Läbimõõdu määramine. Armatuuri katsekehade läbimõõdu mõõtmisel oli aluseks Eesti standard (EVS-EN 1002-1:1997), mille põhjal kujundati metoodika enda katsetele. Pikiribide armatuuri diameetri mõõtmise puhul kasutati mehaanilist nihikut, mille täpsus on 0,05 mm. Nihikute puhul peab arvestama sellega, et haarad mahuksid armatuuri profiilide vahele. Seepärast kasutati põikiribide armatuuri diameetri määramisel mehaanilist nihikut, mille täpsus oli 0,1 mm, kuid nihiku haarad olid otsast teravad ja mahtusid põikiriibi armatuuri tihedama profiili vahele. Mis puutub tulemustesse, siis kahe nihikuga saadud armatuuri diameetri erinevused olid vaid 5%. Enne armatuuri läbimõõdu määramist puhastatakse katsekeha täielikult betoonist ja roostest. Antud katsete puhul tehti seda traatharjaga, kuid võib kasutada ka muid vahendeid (nt. mehaanilisi, keemilisi jne.). Katsekeha diameeter mõõdeti kohast, kus ristlõige oli kõige enam vähenenud (kümne mõõtmise miinimumväärtus). Ühes ristlõikes mõõdeti mitmes suunas

diameeter ja määrati keskmine, sest tavaliselt ei ole korrodeerunud armatuuri ristlõige enam täpselt ringikujuline. Diameetri mõõtmisel tuleb olla väga täpne, sest saadud tulemust kasutatakse ristlõike vähenemise, voolavuspiiri ja tõmbetugevuse määramisel. Katsekeha minimaalse läbimõõdu järgi arvutatakse ristlõike algpindala kasutades valemit 7.1:

$$F_0 = \frac{\pi \cdot d_{\min}^2}{4}, \quad (7.1)$$

kus F_0 on algristlõike pindala, mm^2 ;

d_{\min} on minimaalne läbimõõt kogu katsekeha ulatuses, mm .

7.2.2.3 Tõmbetugevuse määramine. Tõmbekatse käigus tuleb armatuuri katsekeha tõmmata kuni purunemiseni ja märkida üles maksimaaljõud, mida katsekeha vastu võtab. Tõmbetugevuse leidmisel võeti aluseks GOST (GOST 12004 - 81). Tõmbetugevuse määramiseks tuleb katse käigus määratud purustav jõud jagada algristlõike pindalaga. Sisuliselt on tegemist maksimaaljõule vastava pingega.

$$\sigma_p = \frac{P_{\max}}{F_0}, \quad (7.2)$$

kus σ_p on tõmbetugevus, $\frac{N}{\text{mm}^2} = \text{MPa}$;

P_{\max} on maksimaalne jõud, N .

7.2.2.4 Tingliku voolavuspiiri määramine. Läbi viidud katsete puhul mõõdeti lisaks skaalalt jõud, mille juures katsekeha hakkas voolama. Seda oli üpris raske määrata, kuna osadel katsekehadel algas voolamine vaevumärgatava graafiku suunamuutusega, mida võib seletada sellega, et armatuuri oli juba eelnevalt töödeldud (vt. 7.1.2) Katse alguses (enne voolamist) suurenevad jõud ja deformatsioonid enam-vähem lineaarselt (graafikul sirge joon), näidik mõõteskaalal liigub edasi teatava konstantse kiirusega. Kui teras hakkab voolama, siis deformatsioonid suurenevad, aga jõud jääb samaks või suureneb aeglaselt. Näidiku liikumine mõõteskaalal aeglustub või jääb mõneks ajaks seisma, sel momendil tulebki näit fikseerida. Kui ka teine katsetaja, kes jälgib graafikut, kinnitab, et graafiku joon tegi käänaku, siis ongi vastav jõud fikseeritud. Voolavuspiiri saamiseks tuleb leitud jõud jagada algristlõike pindalaga, kuna võib eeldada, et ka terase voolamine saab alguse vähimal ristlõike pindalal.

7.2.2.5 Katkevenivuse määramine. Katkevenivuse leidmiseks märgiti armatuuridele algmõõtepikkus ($L_0 = 200 \text{ mm}$), mis jaotati 20 võrdseks alajaotiseks igaüks 10 mm . Alajaotised tähistatakse otsast väikeste kärnidega. Peale tõmbekatset pannakse katsekeha pooled uuesti tihedalt kokku niiviisi, et nende teljed oleks ühel sirgel. Lõppmõõtepikkuse määramisel tuleb erilise hoolega jälgida, et purunenud katsekeha osad oleks omavahel korralikult kontaktis. See on eriti tähtis väikese katkevenivusega

katsekehade puhul. Jääkpikenemine pärast katkemist ($L_u - L_0$) määrati nihikuga, mille täpsus oli 0,05 mm. Pärast suurusega L_0 jagamist saadud suhteline väärtus (katkevenivus) ümardati lähima 0,25 protsendini. Juhul, kui oletatav minimaalne katkevenivus on väiksem kui 5%, tuleks jääkpikenemise määramisel olla väga täpne.

Olenevalt purunemiskoha asukohast katsekehal on katkevenivuse määramiseks Eesti Vabariigi Standardis (EVS-EN 10002-1:1997) toodud mitmeid meetodeid. EVS-i põhjal kujundasime meetoodika oma katsete terasarmatuuri katkevenivuse määramiseks, mis on esitatud lisas 6.

7.2.3 Armatuurterase katsetamise tulemused

Ribipaneelide PNS - 12 pikiribi armatuurid on tööjooniste järgi (Lisa 3) kuumaltvaltsitud perioodilise profiiliga väheleegeritud terased klassiga A-III_v, mille kaliibrimisel GOST 5058-57 järgi peab kontrollpinge olema $5500 \frac{kg}{cm^2}$, pikenemine selle pinge juures ei tohi ületada terase 35GS korral 3,5%.

Lisaks on armatuuridele antud eelpinge $3500 \frac{kg}{cm^2} = 350MPa$ (Lisa 3, tabel 2). Ribipaneelide PNS-12

tööjooniste järgi on tööarmatuuril margiga 35GS normatiivne tõmbetugevus $5500 \frac{kg}{cm^2} = 550MPa$ (lisa

3, tabel 1). Armatuuride läbimõõt on 16 mm. Põikiribi armatuurideks on PNS-12 tööjooniste järgi nii kuumaltvaltsitud perioodilise profiiliga terased läbimõõduga 8 mm kui ka kuumaltvaltsitud siledad terased läbimõõduga 10 mm (Lisa 3). Tegelikult oli katsetatud paneelide põikiribidesse pandud perioodilise profiiliga terasarmatuur läbimõõduga 12 mm ning siledad terasarmatuurid enamuses läbimõõduga 10 mm (mõned läbimõõduga 12 mm). Rangideks on jooniste järgi külmaltoõmmatud traataratuur läbimõõduga 4 mm.

Tõmbekatse tulemustest (Lisa 7) selgus, et kõikide katsetatud armatuuride tõmbetugevus ületas armatuuri 35GS normatiivset tõmbetugevust keskmiselt 1,4 korda (joonis 4.4). See on seletatav sellega, et igast tehasepartiist tehakse mõned proovikatsed, mille tulemuste järgi otsustatakse, kas anda teras kasutusse või mitte. Kuna armatuuride normatiivne tugevus peab olema tagatud 0,95 tõenäosusega, siis arvestatakse teatava tugevuse varuteguriga. Kindlasti ei saa tõmbekatse tulemuste põhjal teha järeldust, et roostetamine suurendab terase tõmbetugevust.

Võrreldes Erki Laiakase poolt tehtud paneelide PNS-12 pikiarmatuuride tõmbekatsetega (Laiakask, Miljan, 2002) selgub, et keskmine armatuuride tõmbetugevus paneelide lõikes on ligikaudu sama meie saadud katsetulemustega (joonis 7.4).

Joonis 7.4 Võrdlus Erki Laiakase poolt 2001 aastal tehtud armatuurterase katsetamisel saadud tõmbetugevustega. Rohelised tulbad tähistavad 2002 aastal saadud katsetulemusi (Miljan jt, 2002), kollased tulbad tähistavad E. Laiakase poolt 2001 aastal saadud katsetulemusi (Laiakask, Miljan, 2002)

Pikiribis oleva terasarmatuuri normatiivsest tõmbetugevusest $550MPa$ järgi saab arvutada normatiivse purustava jõu $F = 550 \cdot 201,06 = 110583N = 110,6kN$ (horisontaaljoon joonisel 7.5).

Joonis 7.5 Terasarmatuuride purustav jõud paneelide lõikes

Jooniselt 7.5 võib näha, et katsetatud armatuuridest purunes enamik 125 kN või suurema jõu juures. Kahe armatuuri tugevusnäitajad on teiste omadest tunduvalt kesisemad. Nende armatuuride ristlõige oli korrosiooni tagajärjel ka kõige rohkem vähenenud. Paneeli P1 kolmanda katsetatud armatuuri purustav jõud on 107 kN ning ühes kohas on ristlõige vähenenud 29,3%; paneeli P7 kolmanda katsetatud armatuuri vastavad näitajad on 111 kN ja 18,4%. Samas ei olnud paneeli P1 ja P7 kandevõimed, madalamad teistest paneelidest (tabel 6.3), kuna paneelide piirkandevõime määramisel ei tekitatud armatuuris pinget, mis oleks purustav. Teostatud katsete põhjal võib väita, et kui terasvarda ristlõige on vähenenud umbes 20% või enam, siis mõjutab see juba oluliselt terase purustavat jõudu, mis võib jääda alla vastava normatiivse väärtuse. Seega tasuks hakata raudbetoonkonstruktsioonide seisundi määramisel (sisemiste karakteristikute järgi) mõõtma armatuuri väikseimat diameetrit.

Katkevenivuse poolest on põikiribi armatuurid palju suurema katkevenivusega, mida saab seletada sellega, et põikiribi armatuure pole kaliibritud ega eelpingestatud. Tööarmatuuride keskmine katkevenivus on 9,7%.

Eelpingestamata põikiribi armatuuridel algas voolamine tunduvalt varem (jõud, mille puhul teras hakkas voolama moodustas 50...60 % maksimaaljõust, millel keha purunes) kui eelpingestatud pikiribi

armatuuridel (jõud, mille puhul teras hakkas voolama moodustas 70...85% maksimaaljõust, millel keha purunes).

Terase venisvusnäitajate osas tasub tulevikus kindlasti mõõta armatuuri elastsusmoodulit või suhtelist pikenemist ja võrrelda neid vastava normväärtusega. Katsetel jäädvustati küll jõu-suhtelise pikenemise graafik, kuid ei kasutatud mõõtekellasid sarruse pikenemise fikseerimiseks erinevate koormuste korral.

Klassiga A-III armatuuri elastsusmoodul on $2,0 \cdot 10^6 \frac{kg}{cm^2}$ ja A-III_v suhteline pikenemine on 6% (Laul,

1969). Tehtud katsete puhul fikseeriti purunemispilt, kuid selle põhjal on keeruline anda hinnangut terase venivusele. 19 katsekeha (35%) purunemispilt oli sakiline, 10 kehal (19%) - keskel sile ääres sakid, 17 katsekehal (31%) - suhteliselt sile ja 8 katsekehal (15%) sile purunemispilt. Sile purunemispilt ilmnes põhiliselt paneelidest P8 ja P9 lõigatud armatuurproovikehadel. Mitte ühelgi sileda purunemispildiga katsekehal ei esinenud ka purunemiskaela, kuid nende keskmine katkevenivus (8,1%) ei olnud oluliselt väiksem sakilise (9,6%) purunemispildiga katsekeha katkevenivustest. Millegipoolest olid keskel sileda, ääres sakilise ja suhteliselt sileda purunemispildi keskmised katkevenivused eelnevatest suuremad (vastavalt 11,6% ja 15,0%).

8 Katsetulemuste statistiline töötlus

8.1 Statistilise analüüsi metoodika

Statistilise analüüsi tegemiseks on mõõtmistulemused sisestatud *MS Exceli* faili "Paneelid.xls". Selles failis on kaks andmestikku. Töölehel "Armatuur" on terasarmatuuri katsetamise mõõtmistulemused ja töölehel "Paneel" on ribipaneelide katsetamise mõõtmistulemused. Andmestik "Armatuur" (kokku 54 katsekeha mõõtmistulemused) tunnused on esitatud Lisas 8.1. Andmestik "Paneel" (kokku 9 paneeli vaatlused) tunnused on esitatud Lisas 8.2.

Statistilises analüüsis jagatakse tunnused pidevateks ja diskreetseteks. Pidevad tunnused on sellised, mis võivad omada põhimõtteliselt lõpmatult palju erinevaid väärtusi (näiteks RISTLVAH, FMAX, põhimõtteliselt ka hinne, sest hinnata on võimalik ka murdarvulisena). Diskreetseid tunnuseid kasutatakse rühmitamiseks ja neil on lõplik hulk võimalikke väärtusi (antud töös PANEEL ja PURPILT).

Meid huvitab, kuidas uuritavad tunnused on omavahel seotud ja kas need seosed on usaldatavad. Matemaatilises statistikas kasutatakse pidevate tunnuste vaheliste seoste leidmiseks regressioonanalüüsi meetodit. Selleks, et uurida pideva tunnuse sõltuvust diskreetsetest tunnustest, kasutatakse dispersioonanalüüsi meetodit. Mõlema analüüsi tulemused (mudeli olulisuse tõenäosus, determinatsiooni kordaja, jääkstandardhälve) on omavahel võrreldavad. Meie kasutasime oma andmestike uurimiseks rakendusstatistika programmpaketi SAS üldistatud lineaarmetodite protseduuri GLM (SAS/STAT User's Guide, 1989), mis ühendab endas nii dispersioonanalüüsi kui ka regressioonanalüüsi võimalusi. Jooniste tegemisel kasutasime rakendusstatistika programmpaketti STATISTICA.

SAS keskkonnas on võimalik koostada SAS-programme, millega saab meie poolt püstitatud ülesandeid lahendada. SAS-programm algab tavaliselt andmestiku sisestamisega. Meil olid andmed eelnevalt sisestatud *MS Exceli* faili. *MS Exceli* faili sisestamine toimub SAS keskkonnas järgnevate programmikäskudega.

```
PROC IMPORT OUT= WORK.Armatuur
            DATAFILE= "C:\Mihkel\Magistritöö\Katsed\Paneelid.xls"
            DBMS=EXCEL2000 REPLACE;
            RANGE="ARMATUUR$";
            GETNAMES=YES;
RUN;
```

Regressioonvõrrandi leidmiseks saab kasutada järgmist programmilõiku:

```
proc glm;
model Voolpiir=Ahinne/solution;
run;
```

Selle programmilõiguga leitakse regressioonisirge, mille tulemused väljastatakse Output-aknas.

```

The SAS System          17:21 Saturday, May 15,
2004    2

The GLM Procedure

Dependent Variable: Voolpiir    Voolpiir

Source              DF          Sum of
                    Squares      Mean Square      F Value      Pr >
F

Model                1          54836.8455      54836.8455      14.54
0.0004
Error                42          158356.3807      3770.3900
Corrected Total      43          213193.2263

                    R-Square      Coeff Var      Root MSE      Voolpiir Mean
                    0.257217      10.17193      61.40350      603.6561

Source              DF          Type III SS      Mean Square      F Value      Pr >
F

AHinne              1          54836.84551      54836.84551      14.54
0.0004

                    Standard
Parameter          Estimate          Error          t Value      Pr > |t|
Intercept          532.3855953      20.85517806      25.53      <.0001
AHinne             24.3093239       6.37426019       3.81      0.0004

```

Saadakse regressioonivõrrand:

$$VOOLPIIR = 532 + 24,3 \cdot AHINNE,$$

kus

VOOLPIIR – funktsioontunnus, voolavuspiir MPa,

AHINNE – armatuuri katsekeha hinne,

Saadud regressioonisirge jääkstandardhälve (Root MSE) = 61,4;

determinatsioonikordaja (R-Square) = 0,26;

regressioonisirge olulisuse tõenäosus (Pr > F) = 0,0004.

Sama väljundi saab ka programmiga STATISTICA, mis väljastab tulemused graafikul (joonis 8.1):

Joonis 8.1 Regressioonanalüüsi tulemuse näide programmi STATISTICA graafikul

Programmiga STATISTICA väljendatakse regressioonivõrrandi headust korrelatsioonikordajaga, mis on ruutjuur determinatsioonikordajast. Samuti esitatakse graafikul regressioonivõrrandi 95% usalduspiirid.

Dispersioonanalüüsi tegemiseks SAS-keskkonnas tuleb GLM protseduuris CLASS-lauses näidata diskreetset muutujat, mille väärtuste järgi jagatakse andmestik rühmadeks. Dispersioonanalüüsiga kontrollitakse, kas uuritava pideva tunnuse (funktsioontunnuse) keskväärtused on kõikides rühmades võrdsed (nullhüpootees) või on mõnes rühmas teistest erinev (sisukas hüpootees). Dispersioonanalüüsi tulemuste põhjal tuleb otsustada, kumb hüpootees peab paika. Dispersioonanalüüsi tegemisel programmpaketiga STATISTICA saadakse tulemuse graafiline esitus. Graafikutel on esitatud funktsioontunnuse aritmeetilised keskmised erinevates rühmades koos 95% usalduspiiridega ning F-statistiku väärtus ja olulisuse tõenäosus nullhüpooteesi kummutamiseks.

Nii regressioon- kui dispersioonanalüüs eeldavad, et analüüsitavad tunnused on normaaljaotusega. Antud töös kasutatakse jaotuste normaalsuse hindamiseks programmpaketi STATISTICA vahendeid, millega esitatakse uuritavate tunnuste empiirilised jaotushistogrammid ja teoreetilised normaaljaotuse tihedusfunktsiooni kõverad. Sõltuvalt tunnuse eripärast kasutatakse jaotuse normaalsuse kontrolliks Kolmogorov-Smirnovi, Lillieforsi, Shapiro-Wilki ja hii-ruut teste. Matemaatilises statistikas peetakse jaotuse normaalsuse testidest kõige võimsamaks Shapiro-Wilki testi, mis on peamiseks normaalsuse testiks SAS Univariate protseduuris (SAS/STAT User's Guide, 1989). Jaotuse normaalsuse testide

tulemustes ei saa valimit pidada pärinevaks normaaljaotusega üldkogumist, kui testi olulisuse tõenäosus p on väiksem kui 0,05.

Katsekehade mõõtmisel tekivad paratamatult vead, mis mõjutavad statistilise analüüsi tulemusi. Regressioonanalüüsi usaldusväärsuse uurimiseks tehakse nn mudeli diagnostika. Mudeli diagnostika tegeleb mudeli erindite ehk mingis mõttes iseäralike väärtuste väljaselgitamisega. Üheks enamkasutatavaks võimaluseks mudeli erindite selgitamisel on nn. omapära meetod. Omapära meetodiga arvutatakse iga katse jaoks selle omapära

$$H_i = \frac{1}{n} + \frac{(x_i - \bar{x})^2}{\sum_{j=1}^n (x_j - \bar{x})^2}, \quad (8.1)$$

kus H_i - i -nda katse mõjukus,

x_i - i -nda katse argumenttunnuse väärtus,

\bar{x} - argumenttunnuse aritmeetiline keskmine,

n - katsete arv.

Ühele lähedased mõjukuse väärtused viitavad sellele, et vastav vaatlus on erind (Parring jt, 1997).

Orienteerivalt võib lugeda erindiks neid katseid, mille korral $H_i > \frac{4}{n}$ (Parring jt, 1997). Väikeste

valimite korral soovitatakse erinditeks lugeda katseid, mille korral $H_i > \frac{6}{n}$ (Hair jt, 1998).

Katse mõjukus H_i arvestab ainult argumenttunnuse omapära. Katse mõjukuse karakteristikuid on veel teisigi. Üks nendest on Cook'i kaugus D_i , mis arvestab jääkstandardhälbe muutumist, kui vaatlusalune katse regressioonanalüüsist välja jätta (Hair jt, 1998). Katset soovitatakse lugeda erindiks, kui $D_i > 4/(n-2)$. Käeolevas töös leiti mõjukuse karakteristikud H_i ja D_i kasutades SAS programmipaketi protseduuri REG.

8.2 Tulemused

8.2.1 Armatuuri katsekehade tunnuste vahelised statistilised seosed

Antud töös uuritakse 54 katsekeha andmestikul ARMATUUR tunnuste omavahelisi seoseid. Regressioonanalüüsi tulemused on esitatud tabelis 8.1. Esitatud on vaid sisuliselt olulised ja statistiliselt usaldusväärsed sõltuvused. Nende sõltuvuste graafiline esitus on toodud lisas 4.

Tabel 8.1 Armatuuri iseloomustavate pidevate tunnuste vahelised regressioonivõrrandid, nende determinatsioonikordajad (r^2) ja olulisuse tõenäosused (p)

Nr.	Funktsioontunnus (Y)	Argumenttunnus (X)	Regressiooni-võrrand	r^2	p	Joonise nr. lisas
1	Tõmbetugevus MPa	Armatuuri hinne	$Y = 758 + 6,37 \cdot X$	0,07	0,05	L.4.3
2	Voolavuspiir MPa	Armatuuri hinne	$Y = 532 + 24,3 \cdot X$	0,26	0,0004	L.4.4
3	Purustav jõud kN	Ristlõike vähenemine %	$Y = 152 - 1,19 \cdot X$	0,36	< 0,001	L.4.5
4	Voolavuspiir MPa	Ristlõike vähenemine %	$Y = 510 + 8,11 \cdot X$	0,12	0,0211	L.4.6
5	Mass g	Ristlõike vähenemine %	$Y = 704 - 3,47 \cdot X$	0,42	< 0,001	L.4.7

Regressioonanalüüsi tulemustest (Tabel 8.1) selgub, et armatuuri visuaalne hindamine võimaldab teataval määral hinnata selle tugevusnäitajatest voolavuspiiri ($r^2 = 0,26$ ja $p = 0,0004$) ja küsitaval määral tõmbetugevust ($r^2 = 0,07$ ja $p = 0,05$). Ülejäänud uuritud armatuuri karakteristikute (katkevenivus, ristlõike vähenemine, purustav jõud, mass) seosed armatuuri hindega ei ole statistiliselt usaldusväärsed ($p > 0,05$).

Regressioonanalüüsi tulemustest (Tabel 8.1) selgub, et terasarmatuuri ristlõike vähenemine on suhteliselt tugevas statistilises seoses armatuuri purustava jõuga ($r^2 = 0,36$ ja $p < 0,0001$) ja märgatavalt nõrgemas statistilises seoses voolavuspiiriga ($r^2 = 0,12$ ja $p = 0,0211$). Terasarmatuuri ristlõike vähenemise ja tõmbetugevuse vaheline seos ei osutunud statistiliselt oluliseks ($p = 0,1705$). Armatuurkatsekeha massi ja ristlõike vähenemise vaheline seos on negatiivne ja statistiliselt usaldatav ($r^2 = 0,42$ ja $p < 0,0001$).

Dispersioonanalüüsi tulemustest selgub, et katsekeha purunemispilt on seotud nii armatuurterase voolavuspiiri ($p = 0,0337$) kui ka katkevenivusega ($p = 0,0092$). Joonistest L.4.8 ja L.4.9 selgub, et sileda purunemispildiga katsekehade keskmine voolavuspiir ja katkevenivus on väiksemad kui "sakilisemate" purunemispildide puhul. Armatuurterase purustav jõud ja tõmbetugevus ei sõltu statistiliselt katsekeha purunemispildist (vastavalt $p = 0,87$ ja $p = 0,90$).

8.2.2 Ribipaneelide tunnuste vahelised statistilised seosed

Antud töös uuritakse 9 paneeli andmestikul PANEEL tunnuste omavahelisi seoseid. Regressioonanalüüsi tulemused on esitatud tabelis 8.2. Esitatud on vaid sisuliselt olulised ja statistiliselt usaldusväärsed sõltuvused. Nende sõltuvuste graafiline esitus on näidatud lisas 4.

Tabel 8.2. Ribipaneeli iseloomustavate pidevate tunnuste vahelised regressioonivõrrandid, nende determinatsioonikordajad (r^2) ja olulisuse tõenäosused (p).

Nr.	Funktsioontunnus (Y)	Argumenttunnus (X)	Regressiooni-võrrand	r^2	p	Joonise nr. lisas
1	Paneeli purustav jõud kN	Paneeli läbipaine mm	$Y = 57,3 - 0,168 \cdot X$	0,55	0,036	L.4.10
2	Armatuuri voolavuspiir MPa	Paneeli läbipaine mm	$Y = 624 - 1,68 \cdot X$	0,93	<0,001	L.4.11
3	Armatuuri hinne	Paneeli läbipaine mm	$Y = 3,34 + 0,037 \cdot X$	0,61	0,02	L.4.12

Regressioonanalüüsi tulemustest (Tabel 8.2) selgub, et katsetatud paneelide andmetel võimaldab paneeli läbipaine arvestataval määral prognoosida paneeli purustavat jõudu ($r^2 = 0,55$ ja $p = 0,036$). Katsetatud paneelide andmeil ilmnes väga tugev statistiline seos paneeli läbipainde ja paneelist lõigatud armatuuri katsekehade keskmise voolavuspiiri vahel ($r^2 = 0,93$ ja $p < 0,001$). Samuti oli statistiliselt oluline seos paneeli läbipainde ja paneeli erinevates osades hinnatud armatuuri keskmise hinde vahel ($r^2 = 0,61$ ja $p = 0,02$).

Kõik katsetatud ribipaneelid vastasid hindele 1 või 0. Vaadeldes paneeli hinnet kui diskreetset suurust selgus dispersioonanalüüsi kasutades, et ükski uuritud tunnustest ei sõltunud usaldatavalt ($p < 0,05$) paneeli hindest. Kõige lähedasem tunnus otsustuse kriitilisele piirile oli paneelidest lõigatud armatuuri voolavuspiir, mille dispersioonanalüüsi tulemused on esitatud lisas joonisel L.4.13.

8.2.3 Armatuuri katsekehade tunnuste empiirilised jaotused

Käesolevas uurimuses analüüsitakse paneelide armatuuridest lõigatud katsekehade katkevenivuse, ristlõike vähenemise, purustava jõu, tõmbetugevuse, voolavuspiiri ja hinde empiirilisi jaotusi.

Tabel 8.3 Armatuuri katsekehade tunnuste normaalsuse olulisuse tõenäosused erinevate testidega

Nr.	Tunnus	Kolmogorov– Smirnovi test	Shapiro– Wilk'i test	Lilliefors'i test	Hii-ruut test	Joonise nr. lisas
1	Katkevenivus %	<0,1	0,01	<0,01	0,001	Lisa 4.12
2	Ristlõike vähenemine %	<1	<0,001	<0,01	<0,001	Lisa 4.13
3	Purustav jõud kN	<0,2	<0,001	<0,01	<0,001	Lisa 4.14
4	Tõmbetugevus MPa	<1	0,085	<1	0,19	Lisa 4.15
5	Voolavuspiir MPa	<1	0,28	<1	0,59	Lisa 4.16
6	Armatuuri hinne	<0,05	0,014	<0,01	<0,001	Lisa 4.17
7	Mass	<1	<0,001	<0,1	0,01	Lisa 4.18

Tabeli 8.3 põhjal selgub, et erinevad testid annavad mõnevõrra erinevad tulemused. Shapiro-Wilki testi järgi suurem osa uuritud tunnustest ei ole normaaljaotusega. Ainult tõmbetugevus ja voolavuspiir võiksid Shapiro-Wilki testi järgi olla normaaljaotusega. Samas ei ole uuritud tunnustest ühtki sellist, mida kõik testid tunnistaksid normaaljaotusest erinevaks. Vaadates uuritud tunnuste empiirilisi jaotushistogramme võime visuaalselt veenduda, et need on küll klassikalisest normaaljaotuse kujust erinevad, kuid on siiski unimodaalsed ja mitte väga asümmeetrilised. Lähtudes eeltoodust võib järeldada, et uuritavate tunnuste mitternormaalsus ei tohiks olla takistuseks regressioonanalüüsi ja dispersioonanalüüsi meetodite rakendamisele antud andmestikul.

8.2.4. Statistiliste seoste usaldusväarsus

Analüüsitud tunnuste hajuvusdiagrammidest (joonised L.4.21...L.4.24) on näha, et mõned katsed annavad teistest tunduvalt erinevaid tulemusi. Sellega tekib küsimus, kuid võrd võib saadud regressioonivõrrandeid usaldada. Teistest erinevate (mõjukate) katsete väljaselgitamiseks arvutati SAS keskkonnas protseduuriga REG kõigi käsitletud regressioonivõrrandite jaoks (tabelid 8.1 ja 8.2) iga katse omapära H_i ja Cook'i kaugus D_i . Tabelis 8.4 on esitatud katsete omapära H_i ja Cook'i kauguse D_i kriitilised väärtused uuritud regressioonivõrrandite jaoks. Kriitiliste väärtuste arvutamise valemid on esitatud käesoleva töö metoodikas.

Tabel 8.4 Katsete omapära H_i ja Cook'i kauguse D_i kriitilised väärtused uuritud regressioonivõrrandite jaoks

Nr.	Y	X	Katsete arv	H väike valim	H valim	Cook'i D
Armatuur						
1	Tombetug	Ahinne	54	0.11	0.07	0.08
2	Voolpiir	Ahinne	44	0.14	0.09	0.10
3	MaxF	Ristlvah	54	0.11	0.07	0.08
4	Voolpiir	Ristlvah	44	0.14	0.09	0.10
5	Mass	Ristlvah	54	0.11	0.07	0.08
Paneel						
1	FPur	LPaine	8	0.75	0.50	0.67
2	PVPiir	LPaine	7	0.86	0.57	0.80
3	PAHinne	LPaine	8	0.75	0.50	0.67

Regressioonijääkide analüüsi tulemustest selgus, et armatuuri katsekehade andmestikus oli mitmeid erindeid. Erinditeks loetakse katsed, mille korral karakteristik D_i või H_i ületab vastavat kriitilist väärtust (tabel 8.4). Erindiks tunnistatud armatuuri katsekehade numbrid ja peamised katsetulemused on esitatud koos erindite tähistega tabelis 8.5.

Tabel 8.5 Armatuuri katsekehade erindite loetelu. H – omapära erind, D – Cook'i kauguse erind. Rasvase kirjaga on tähistatud hajuvusdiagrammil teistest eriti tugevalt eristuvad katsed

Knr	Paneel	Ristlõike vähenemine, %	Purustav jõud, kN	Tõmbetugevus, MPa	Voolavus -piir, MPa	Mass, g	AHinne	Võrrandi number				
								1	2	3	4	5
3	P1	29.3	106.8	752		571.3	3			HD		HD
10	P2	15.6	127.6	752	572	628.6	0	H				
11	P2	8.0	137.2	741	530	665.8	0	H				
12	P2	0.0	137.6	684	502	674.5	1	D		HD	H	HD
14	P3	12.1	155.6	881	730	663.7	5	D				
39	P7	18.4	111	677		670.6	5	D		D		D
43	P8	7.4	140.6	755	548	681.3	6		D			

Tabelist 8.5 esitatud erindeid analüüsiti hajuvusdiagrammidel (joonis L.4.21...L.4.23). Hajuvusdiagrammidel Lisa 4.3 ja Lisa 4.5 eristuvad selgelt katsekehad numbriga (Knr) 3 ja 12, mille ristlõike vähenemised olid ekstreemsed (katsekehal 3 oli ristlõige vähenenud 29,3% ja katsekehal 12 oli ristlõige vähenenud 0%). Erindite väljajätmise tulemusel saadi uued regressioonanalüüsi tulemused, mis on esitatud joonistel L.4.21 ja L.4.23. Antud juhtumitel erindite väljajätmine regressioonivõrrandeid oluliselt ei muutnud.

Armatuuri katsekeha voolavuspiiri ja ristlõike vähenemise vahelise seose regressioonijääkide analüüsimisel eristus selgelt katsekeha numbriga 12 (ristlõike vähenemine 0%). Erindi väljajätmise tulemusena saadud uus regressioonivõrrand joonisel L.4.22 ei olnud enam statistiliselt oluline ($p =$

0,076). Ka inseneri seisukohalt võetuna ei oleks selline seos loogiline. Armatuuri hindest sõltuvate jaotuste puhul ei osutunud mõjukate katsetulemuste regressioonanalüüsist välja jätmine otstarbekaks.

Paneelide andmestiku regressioonijääkide leidmiseks analüüsiti kolme võrrandit (tabel 8.2). Ainsaks mõjukaks katseks osutus paneeli P2 läbipaine (48,5 mm) paneeli hinde ja paneeli läbipainde vahelises sõltuvuses (võrrand nr. 3 tabel 8.2). Erindi väljajätmise tulemusena saadud uus regressioonivõrrand Lisa 4.24 ei olnud enam statistiliselt oluline ($p = 0,36$). Paneelide andmestik koosnes ainult 8 katsest ja sellest kasvõi ühe katse välja jätmine vähendab tunduvalt tulemuste statistilist usaldusväärsust.

Hajuvusdiagrammi põhjal võib öelda, et ka erindiks tunnistatud katse sobib vaadeldava sõltuvuse üldise trendiga ja selle väljajätmine ei oleks antud juhul otstarbekas.

Kokkuvõte ja järeldused

Magistritöös on uuritud kirjanduse analüüsi põhjal terasarmatuuri korrosiooniprotsessi põhjuseid ja tagajärgi. Välja on pakutud erinevaid võimalusi raudbetoonkonstruktsioonide seisundi määramiseks ja parandamiseks. Selleks, et leida korrosiooni mõju korrosioonikahjustustega ribipaneelide kandevõime katsetati neid paindele ja põikjõule (viimase määramist pole töös käsitletud). Täpsemalt on uuritud armatuurterase omadusi. Terasa tõmbekatse tulemusena leiti armatuuri katsekehade tõmbetugevus, voolavuspiir ja katkevenivus. Lisaks sellele mõõdeti armatuurterase ristlõike vähenemist ja uuriti selle mõju muudele karakteristikutele. Kõikide katsetulemustega teostati statistiline analüüs: kontrolliti tunnuste normaalsust, tunnuste omavahelisi sõltuvusi ja leiti mõjukad katsetulemused. Töö andis järgmised põhitulemused:

- Kuni hindeni 1 on ribipaneelide kandevõime ligikaudu konstantne. Hinde 0 puhul on küll kandevõime vähenenud, kuid siiski piisav, et kontrollkoormust (millele paneel on projekteeritud) vastu võtta.
- Betoonkaitsekihi pragunemine ja maha pudenemine ei ole ribipaneelide kandevõimele veel kriitilised. Kandevõime vähenemisest annavad märku läbipainded.
- Kõikidel tõsiste korrosioonikahjustustega paneelidel tuleb kontrollida ankurduspiirkonda, kas seal toimub aktiivset roostetamist. Väga roostetanud armatuur võib ankurdusest lahti tulla hetkeliselt.
- Armatuurterase korrosioon ei pruugi tingimata saada alguse betooni karboniseerumisest või kloriidide suurest kontsentratsioonist. Vahel osutub määravaks ka betooni või ehitustööde kvaliteet.
- Armatuurterase ristlõike vähenemise mõju paneeli kandevõimele sellise korrosiooni staadiumi juures veel ei selgunud, kuna paneelide piirkandevõime määramisel ei tekitatud armatuuris pinget, mis oleks purustav.
- Tehtud katsete põhjal võib väita, et terasvarda ristlõike vähenemine suurusjärgus 20% või enam mõjutab oluliselt armatuuri purustavat jõudu, mis võib jääda alla normatiivse väärtuse.
- Statistiliselt oluline seos armatuuri hindega on olemas armatuuri katsekeha tõmbetugevusel ja voolavuspiiril, kuid mõlemad seosed on suhteliselt nõrgad. Armatuuri ristlõike vähenemisega on olemas keskmise tugevusega seos katsekeha purustaval jõul ja massil; voolavuspiiriga on vastav seos nõrgem.
- Paneeli läbipaine võimaldab arvestataval määral prognoosida paneeli purustavat jõudu. Katsetatud paneelide andmeil ilmnes väga tugev statistiline seos paneeli läbipainde ja paneelist lõigatud armatuuri katsekehade keskmise voolavuspiiri vahel. Samuti oli statistiliselt oluline seos paneeli läbipainde ja paneeli erinevates osades hinnatud armatuuri keskmise hinde vahel.

Magistritöös on üles kerkinud järgnevad probleemid, millega peaks edaspidises uurimistöös tegelema:

- Teostada pidevaid katseid objektidel kasutades peatükis 3 esitatud meetodeid, et anda võimalikult täpne hinnang terasarmatuuri korrosiooni intensiivsusele ja ulatusele ning leida sobivaim parandusmeetod.
- Teha uusi katseid välise vaatluse teel erinevaid hindeid saanud konstruktsioonidega, et täpsustada jääkkasutusiga. Pakkuda välja raudbetoonkonstruktsioonide kasutusea pikkus erinevate tõenäosustega.
- Uurida katseliselt raudbetoonkonstruktsioonide armatuurterase ristlõike vähenemist, et jõuda järelduse, kui suure ristlõike vähenemise juures hakkab armatuuri purustav jõud vähenema. Uute katsete käigus määrata terasarmatuuri hindeid, et täiendada vastavat andmebaasi. Kindlasti määrata edaspidi terasarmatuuri venivusomadusi.

Kasutatud kirjandus

AASHTO T260-84, Standard Method of Sampling and Testing for Total Chloride Ion in Concrete and Concrete Raw Materials, American Association of State Highway Transportation Officers, Washington DC., 1984.

Aleksejev S. N. Jt. Dolgovetšnost železobetona v agressivnõh sredah. Moskva, Stroizdat, 1990, 312 lk.

Aleksejev S. N. Korrozija i zaštšita armaturõ v betone. Moskva, Stroizdat, 1968, 230 lk.

Aleksejev S.N., Rosenthal N.K. Korroziionnaja stoikost železobetonõh konstruksii v agressivnoi promõšlennoi srede. Moskva, Stroizdat, 1976, lk. 205.

Alexejev, S. N. & Rosenthal, N. K. Korrosion von Stahlbeton in aggressiver Industrieluft. 2. Aufl. Berlin, VEB Verlag für Bauwesen., 1979, 152 pp.

Allred, J.C. Quantifying the losses in cover-meter accuracy due to congestion of reinforcement, Proceedings of the Fifth International Conference on Structural Faults and Repair, Vol. 2, Engineering Technics Press, Edinburgh, 1993, p. 125-130.

Andrade C., Alonso C., Garcia D. and Rodriguez J. Remaining lifetime of reinforced concrete structures: Effect of corrosion on the mechanical properties of the steel. Int. Conf. On Life Prediction of Corrodible Structures. NACE, Cambridge, UK, 1991, p. 11/1-12/11.

Andrade, C. and Alonso, C. Progress on Design and Residual Life Calculation with Regard to Rebar Corrosion of Reinforced Concrete. Techniques to Assess the Corrosion Activity of Steel Reinforced Concrete Structures, ASTM STP 1276, Neal S. Berke, Edward Escalante, Charles K. Nmai, and David Whitning, Eds., American Society for Testing and Materials, 1996, p. 23-40.

Andrade, M.C. & Macias, A. Galvanized Reinforcement in Concrete. In Surface Coating-2, eds A.D. Wilson, J.W. Nicholson & H.J. Prosser. Elsevier Applied Science, 1990, p. 137-82.

ASTM C876 Standard Test Method for Half-Cell Potentials of Uncoated Reinforcing Steel in Concrete, American Society for Testing and Materials, Philadelphia, PA. 1991.

ASTM D1411-82. Standard Test Methods for Water Soluble Chlorides Present as Admixes in Graded Aggregate Road Mixed, American Society for Testing and Materials, Philadelphia, PA., 1982.

ASTM G109, Test Method for Determining the Effects of Chemical Admixtures on the Corrosion of Embedded Steel Reinforcement in Concrete exposed to Chloride Environments, American Society for Testing and Materials, Philadelphia, PA., 1993.

Bamforth P. Probabilistic performance based durability design of concrete structures. Management of Concrete Structures for long term serviceability. Ed. Byars & McNulty. Telford, London, 1997, p. 33-44.

Bažant, Z. P¹. Physical Model for Steel Corrosion in Concrete Sea Structures – Applications, Journal of the Structural Division, June 1979, p. 1155-1166.

Bažant, Z. P². Physical Model for Steel Corrosion in Concrete Sea Structures – Theory, Journal of the Structural Division, June 1979, p. 1137-1153.

Beeby, A.W. Development of a corrosion cell for the study of the influences of environment and concrete properties on corrosion, Concrete 85, Conference, Brisbane, 1985, p. 118-123.

Bentur, A., Diamond, S., Berke N. S. Steel Corrosion in Concrete Fundamentals and Civil Engineering Practice, E & FN Spon, London, 1997, pp. 201

Berke, N.S., Shen, D.F. and Sundberg, K.M. Comparison of the linear polarization resistance technique to the macrocell corrosion technique, in Berke, N.S., Chaker, V. and Whitning, D. (eds) Corrosion Rates

- of Steel in Concrete, American Society of Testing and Materials, STP 1065 Philadelphia, PA, 1990, p. 38-51.
- Bertolini, L., Elsener, B., Pedferri, P., Polder, R. Corrosion of Steel in Concrete. Prevention, Diagnosis, Repair. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KgaA, 2004. pp. 392
- Bertolini, L., M. F. Brunella, M. F., Pedferri, P. Cedimento in servizio degli acciai da compressione, L'Edilizia, XI (9), 1997, p. 28-36.
- Biehr, T., Kropp, J. & Hilsdorf, H.K. Carbonation and realkalization of concrete and hydrated cement paste, Vol. 3 in Proc. 1st Int. RILEM Congress from Materials Science to Construction Materials Engineering, ed. J.C. Mao. Chapman & Hall, 1987, p. 927-934.
- Broomfield, J.P., Rodriguez, J., Ortega, L.M. and Garcia, A.M. Corrosion rate measurement and life prediction for reinforced concrete structures, Proceedings of Structural Faults and Repair – 93, Vol. 2, Engineering Technical Press, University of Edinburgh, 1993, pp. 155-164.
- Broomfield, J.P., Rodriguez, J., Ortega, L.M. and Garcia, A.M. Corrosion rate measurements in reinforced concrete structures by a linear polarization device, in Weyers, R.E. (ed.), Philip D. Cady, Symposium on Corrosion of Steel in Concrete, American Concrete Institute, Special Publication 151. 1994.
- Broomfield, John P. Corrosion of Steel in Concrete Understanding, investigation and Repair. E & FN Spon, London, 1997, pp. 240.
- Building Research Establishment. Information Paper IP6/81: Carbonation of Concrete made with Dense Natural Aggregates, Building Research Establishment, Garston. Watford, 1981.
- Bungey, J.H. (ed.) Non-destructive Testing in Civil Engineering, International Conference by The British Institute of Non-Destructive Testing, Liverpool University, 1993.
- Cady, P.D. and Gannon, E.J. Condition Evaluation of Concrete Bridges Relative to Reinforcement Corrosion, Vol. 1, State of the Art of Existing Methods, National Research Council, Washington DC, SHRP-S-330, 1992.
- Cady, P.D., and Weyers, R.E., Chloride Penetration and the Deterioration of Concrete Bridge Decks, Cement, Concrete & Aggregate, vol. 5, No. 2, 1983, p. 81-87.
- CEB, Durable Concrete Structures Design Guide, Thomas Telford Services Ltd, Comite Euro-International du Beton, 1989, pp. 112.
- Chandler, K.A. & Bayliss, D.A., Corrosion Protection of Steel Structures. Elsevier Science Publishers, 1985.
- Clear, K.C. Measuring the rate of corrosion of steel in field concrete structures, Transportation Research Record 1211, Transportation Research Board, National Research Council, Washington, DC. 1989.
- Clear, K.C. Time-to-Corrosion of reinforcing Steel in Concrete Slabs, FHWA-RD-76-70, Wahington, 1976.
- Clifton, J. R. Bond and creep characteristics of coated reinforcing bars in concrete. Journal of the American Concrete Institute 80, 1983, p. 288-293.
- Clifton, J. R. Protection of reinforcing bars with organic coatings. Corrosion/76. Int. Corrosion Forum Devoted Exclusively to the Protection and Performance of Materials. Houston, 22-26 March 1976. Washington, National Bureau of Standards, 1976, pp. 12
- Concrete Society, Repair of Concrete Damaged by Reinforcement Corrosion, Technical Report No. 26., 1984.

- Dawson, J.L. and Crane, A.P. (ed.) Corrosion monitoring of steel in concrete, Corrosion of Reinforcement in Concrete Construction, Ellis Horwood for Society of Chemical Industry, 1983, p. 175-192.
- Eesti standard EVS-EN 10002-1:1997 Metallmaterjalid. Tõmbeteim. Osa 1: Katseteetodika (toatemperatuuril), 1997, 35 lk.
- European Committee for Standardization. Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 1: General rules and rules for buildings, CEN, Brussels, ENV 1992-1-1. 1992
- Fu, X., Chung, D.D.L. Effect of corrosion on the bond between concrete and steel rebar. Composite Materials Research Laboratory, State University of New York at Buffalo, 1997, p. 1811-1815.
- Gonzalez, J.A., Andrade, C., Alonso, C. and Feliu, S. Comparison of rates of general corrosion and maximum pitting penetration on concrete embedded steel reinforcement. Cement and Concrete Research, Vol. 25, No. 2, Elsevier Science Ltd., 1995, p. 257-264.
- GOST 12004-81. Stal armaturnaja. Metodõ ispõtania na rastjaženie, 1981.
- Gowers, K.R., Millard, S.G. and Gill, J.S. Techniques for Increasing the Accuracy of Linear Polarisation Measurement in Concrete Structures, Paper 205, NACE, Houston, TX., 1992.
- Grantham, M.G. An automated method for the determination of chloride in hardened concrete, Proceedings of the Fifth International Conference on Structural Faults and Repair, Engineering Technics Press, Vol. 2, 1993, p. 131-136
- Laul, H., Aare, J., Allikas, L., Kulbach, V., Raidna, V. Ehituskonstruksioonide projekteerimise alused.. Tallinn Valgus, 1969, 439 lk.
- Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., Black, W. C. Multivariate data analysis. Prentice-Hall International, Inc., 1998, pp. 730.
- Hansson, C., M., Mammoliti, L. And Hope, B., B., Corrosion Inhibitors in Concrete – Part I: The Principles, Cement and Concrete Research, Vol. 28, No. 12, Elsevier Science Ltd, USA., 1998, p. 1775-1781.
- Herald, S. E., Henry, M., Al-Qadi, I., Weyers, R.E., Feeney, M.A., Howlum, S.F. and Cady, P.D. Condition evaluation of Concrete Bridges Relative to Reinforcement Corrosion, Vol. 6, Method of Field Determination of Total Chloride Content, National Research Council, Washington DC, SHRP-S-328. 1992.
- Ivanov, F., M., Tšernomordik, E. K. Usaledovanie zašitnõh svoist tsementnovo rastvora k armature železobetonõh konstruksii. BNII transportnovo stroitelstva sbornik nautšnõe trudov, võp. 13, 1965, lk. 125-134.
- Miljan, J., ETF grant nr. 4089 Armatuurterase korrosiooni mõju loomakasvatushoonete raudbetoonkonstruksioonide kandevõimele lõpparuanne; Tartu, 2003, 69 lk.
- Johnston, D.W. & Zia, P. Bond fatigue of epoxy coated reinforcing bars. Materials & Constructions 17, 1984, p. 30-34.
- Keskküla, T., Leibur, M., Põllumajandushoonete talituskindlust iseloomustavate andmete kogumise meetodikast. Kogum Maaehituse küsimusi II, EPA Tartu, 1972, lk. 16-18.
- Keskküla, T., Miljan, J., Vizualnoe opredelenie sostojania železobetonõh konstruksij v životnovoditšeskih zdaniah. Sbornik nautšnõh trudov 7 CHA No. 94, Tartu, 1972, lk. 17-18.
- Kleis, R., Torpats, Ü., Gross, L., Freymann, H., Ladina-eesti sõnaraamat = Glossarium latino-estonicum. Tallinn, Valgus, 2002.

- Laiakask E., Miljan J. Influence of the steel reinforcement corrosion on the agricultural building reinforced concrete structure bearing capacity. Concrete for a Sustainable Agriculture Agro-, Aqua- and Community Applications. Ghent, 2002, pp. 157.
- Langford, P. and Broomfield, J. Monitoring the corrosion of reinforcing steel, Construction Repair, 1 (2), 1987, p. 32-36.
- Martin, H. & Schiessel, P., The Influence of Cracks on the Corrosion of Steel in Concrete. In International Symposium Durability of Concrete, RILEM, Prague, 1969, p. 205-218.
- Mathey, R. G. ja Clifton, J. R. Bond of coated reinforcing bars in concrete. Journal of the Structural Division, American Society of Civil Engineers 102, ST1, 1976, p. 215-229.
- Mays, G., Durability of concrete structures. E & FN Spon, UK, 1992.
- Miljan J. Issledovanije ekspluatatsionnoi stoikosti železobetonnoh konstruktsii v životnovodtšeskih zdaniyah. Dissertatsija na soiskanije stepeni k.t.n. Aprelevka, 1983, 176 lk.
- Miljan, J., Keskküla, T., Prognozirovaniye dolgovetšnosti železnobetonnoh konstruktsij v životnovodtšeskih zdaniyah. V sb.: Voprosō nadjožnosti železnobetonnoh konstruktsij. Kuibōšev, 1975, lk. 120 – 122.
- Miljan, J., Kiviste, M., Tomann, H. The influence of concrete carbonization and corrosion of steel reinforcement on the bearing capacity of ribbed reinforced concrete panel. Estonian Agricultural University, Transactions No 215, Agricultural machinery, buildings, energy and hydraulic engineering. Tartu, 2002, lk. 135-139.
- Miljan, J., Laiakask, E., Leibur, M. Armatuurterase korrodeerumise mõju loomakasvatushoonete raudbetoonkonstruktsioonide kandevõimele. EPMÜ teadustööde kogumik nr. 204, Põllumajandustehnika, -ehitus ja –energeetika, Tartu, 1999, lk. 101-106.
- Miljan, J. Naturnoe issledovanije sostojaniya železobetonnohkonstruktsij v životnovodtšeskih zdaniyah. Sbornik nautšnōh trudov ESH No. 111, Tartu 1977, lk. 26 – 31.
- Miller, J. B. Electrochemical chloride extraction and realkalization. Principles, durability, experience and post treatment. Millab Consult as. Rev. 2, pp. 18, May 2003.
- Miller, John B. Unpublished oedometer corrosion tests, Millab consult, 1998.
- Monitoring and safety evaluation of existing concrete structures, CEB-FIP, State-of-art report prepared by Task Group 5.1, March 2003.
- Morinaga, S. Prediction of Service Lives of Reinforced Concrete Buildings Based on Rate of Corrosion of Reinforcing Steel, Special Report of the Institute of Technology, Skimiza Corporation, Japan, 1989.
- Moskvin V. M. Korrozija armaturō v betonō. Stroitel'naja promōslenost., Nr. 12, 1951, lk. 15-17.
- Murakami, K., Kondo, K., Ishikawa, S., Yamashida, M. Repair and Reinforcement of the Oyakawa Bridge and Two Other Bridges. Proceedings of the first fib Congress, Osaka, Japan, October 13-19, 2002
- Nielsen A. Durability in Beton Bogen, Aalborg Cement Company, Aalborg, 1985, pp. 200-243
- Nishi, T. RILEM, Praque, 1962.
- Novgorodski V.I., Miljan J.A., Keskküla T.E. Korrozionnoī iznos železobetonnoh konstruktsii pro vozdeistvii agressivnoi sredō životnovodtšeskih zdanii. Vsesojusnoī seminar: Zaštšita ot korrozii selskohozjaistvennoi tehniki, oborudovaniya i stroitel'nōh konstruktsii životnovodtšeskih ferm. Moskva, 1976, lk. 48-56.
- Oit, I. ja Ojamaa, Kas betoon kaitseb alati terast roostetamise eest? Tehnika ja Tootmine. Nr. 7., 1974, lk 358-360.

- Ostrovski A.B. Korrozioonaja stoikost železobetonõh konstruksii selskohozjaistvennõh zdanii i sooruženii. Moskva, 1984, 45 lk.
- Otsmaa, V., Raudbetoonkonstruktsioonid I. 7. moodul. Eesti ehitusinseneride euronormidealane täiendkoolitus. TTÜ Ehitiste projekteerimise instituut, Tallinn, 2000, 97 lk.
- Parring, A.-M., Vähi, M., Käärrik, E, Statistilise andmetöötluse algõpetus. Tartu Ülikooli Kirjastus, 1997, 252 lk.
- Parrot, L.J. A Review of Carbonation in Reinforced Concrete, a review carried out by the Cement and Concrete Association under a BRE contract. 1987.
- Pike, R. G. Nonmetallic coatings for concrete reinforcing bars. Public Roads 37, 1972, p. 185-197.
- Podvalnõi A.M. Vlijanie protšnosti betona i tolštšinõ zaštšitnogo sloja na dolgovetšnost železobetona. Beton i železobeton. 6, 1968, lk. 8-12.
- Pourbaix, M. Atlas of Electrochemical Equilibria in Aqueous Solutions (Chap. IV, Section 12.1). NACE, Houston, Texas, USA, 1974.
- Pourbaix, M. Lectures on electrochemical corrosion, Plenum Press, New York, 1973, 336 p.
- Raado, L. Korrosioonikaitse ehituses. Loengukonspekt. TTÜ 2003. 99 lk.
- RILEM Committee 124-SRC, Draft recommendation for repair strategies for concrete structures damaged by steel corrosion. Materials and Structures, 27(171), 1994, p. 415-36.
- Rodriguez, J., Ortega, L., Izquiero, D., Andrade, C. Detailed assessment of concrete structures affected by reinforcement corrosion. Proceedings of the 1st fib Congress, Oct. 2002, Osaka, Japan.
- Rodriguez, J., Ortega, L.M., Casal, J., and Diez, J.M. Corrosion of reinforcement and service life of concrete structures. Durability of Building Materials and Components 7, Proceedings of the Seventh International Conference, May 1996, Stockhom, Sweden.
- Roetheli, B.E., Cox, G.K. & Littreal, W.B., Metals and Alloys, March, 3(3), 1932.
- Rosenthal N.K. Zaštšitnõje svoistva betona i ih izmeneniije vo vremeni. Beton i železobeton. 6, 1970, lk. 40-41.
- Saar, A. Korrosioon (1). Ehitaja Nr. 9 (73), 2002.
- Sageo-Crentsil, K.K., and Glassner F.P. Analysis of the Steel: Concrete Interface, Corrosion of Reinforcement in Concrete, C.L. Page, K.W.J. Threadaway, P.B. Bamforth eds, SCI, Society of Chemical Industry, Elsevier Applied Science, London, 1990, p. 59-64.
- Salparanta, L. Epoxy-coated concrete reinforcements. Technical Research Centre of Finland, Research Reports 525. Espoo, 1988, pp. 74.
- SAS Institute INC., SAS/STAT User's Guide, Version 6, Fourth Edition, Volume 2, Cary, NC: SAS Institute Inc., 1989.pp. 846.
- Schalon R., Raphael M. Bull. RILEM., New Series nr. 24, September 1964.
- Schiessel, P., Admissable Crack Width in Reinforced Concrete Structures. Contribution No. II, Inter-association Colloquium on the Behavior of In-Service Concrete Structures, Preliminary Report. V.II, Liege, 1975, pp. 3-17.
- Smolczyk, H.G., Carbonation of Concrete – Written Discussion. In Proceedings of the Fifth International Symposium Chemistry of Cement, Part III, Tokyo, 1968, pp. 369-380.

- Stoneman, A. M.: Corrosion of galvanized reinforcing bars in marine substructure service. In: Cooperation in Corrosion Control. 14th International Congress, 26 Sep — 1 Oct 1999, Cape Town, South Africa. (ICC — International Corrosion Council).
- Suda, K., Misra S., and Motohashi K.. Corrosion Products of Reinforcing Bars Embedded in Concrete, Corrosion Science, vol. 35, 1993, p. 1543-1549.
- Takewaka, K.: Deterioration mechanism and comprehensive approach for durability improvement on concrete structures. Corrosion Engineering 47, 1998, p. 819-835.
- Tritthart, Josef. Electrochemical Chloride Removal- How does it Work? Proc. Intern. Conference on the Repair of Concrete Structures, Svolvær, Norway, May 1997.
- Tuutti, K. Corrosion of steel in concrete. Stockholm, Swedish Cement and Concrete Research Institute, CBI-research 4:82, 1982, pp. 305.
- Valdre, A. Inhibitors for corrosion protection of steel in concrete. Helsinki University of Technology, Department of Materials, Science and Rock Engineering, Laboratory of Corrosion and Material Chemistry, Licentiate thesis, 26. November 2003. pp. 143.
- Vesikari, Erkki. Service life of concrete structures with regard to corrosion of reinforcement. Espoo, Technical Research Centre of Finland, Research Reports 553., 1988, pp. 53.
- Weyers, R.E., Fitch, M.G., Larsen, E.P., Al-Qadi, I.L., Chamberlin, W.P. & Hoffman, P. C. Concrete Bridge Protection and Rehabilitation: Chemical and Physical Techniques. SHRP-S-668, Strategic Highway Research Program, National Research Council, Washington, DC, 1994.
- Wills, J. Epoxy coated reinforcement in bridge decks. Crowthorne, Transport & Road Research Laboratory, TRRL Supplementary Report 667, 1982, pp. 20.
- Yeomans, S.R., Performance of black, galvanized and epoxy-coated reinforcing steels in chloride-contaminated concrete. Corrosion, 50(1), 1994, p. 72-81.

Lisad

Lisa 1 - Raudbetoonkonstruktsioonide seisundi määramisel kasutatavad seadmed

Lisa 2 - Paindekatse vertikaalsiirded paneelide ja koormusastmete kaupa

Lisa 3 – Ribipaneelide PNS 10...14 ning PNS 15...19 tööjoonised

Lisa 4 – Ribipaneelide PNS-12 hindamine välimiste hinnete ja sisemiste karakteristikute järgi

Lisa 5 – Armatuurterase hindamise tulemused

Lisa 6 – Armatuuri katsekehade katkevenivuse määramine olenevalt purunemiskoha asukohast

Lisa 7 - Armatuurterase katsetamise tulemused

Lisa 8 - Katsetulemuste statistilise töötõluse tunnused ja graafikud